

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Knacknuss Zehnerübergang

Eine Literaturanalyse zu Themen rund um das Lehren und Lernen des Zehnerüberganges im heilpädagogischen Unterricht der Primarschule.

eingereicht von:

Franziska Keller

Begleitung:

Anuschka Meier

10. Dezember 2016

Abstract

Der Zehnerübergang wird als schwierigstes Element beim Erarbeiten des Zahlenraumes gesehen und daher als Knacknuss bezeichnet. Die Literaturlarbeit zeigt aus den Bereichen Neurowissenschaften, Entwicklungspsychologie, Didaktik und Pädagogik Erkenntnisse der aktuellen Forschung auf. Grundlagen, die eine solide mathematische Entwicklung fördern, Unterrichtsmethoden und Rechenstrategien werden vorgestellt. Diskutiert wird über das altbekannte Teilschrittverfahren und über die Idee eines offenen Zahlenraumes.

Eine mögliche Methode, die das lernende Kind nach aktuellem Forschungsstand am sichersten über die Klippe des Zehnerüberganges bringen soll, wird als Königsweg beschrieben. Die übersichtliche zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse aus den Literaturstudien, dient dem Leser zum Überdenken seiner eigenen Unterrichtstätigkeit.

Vorwort

Eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und das zum ersten Mal in fortgeschrittenem Alter neben Familie und Arbeitsalltag ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Viel Zeit wurde investiert, um zu verstehen, wie eine Masterarbeit aufgebaut sein muss, damit die Interessen und Vorgaben der heilpädagogischen Hochschule berücksichtigt werden. Welche Typen von wissenschaftlichen Arbeiten existieren? In welchen Rahmen könnte wohl die vorhandene Forscheridee passen?

In diesem suchenden Prozess begleitete mich Anuschka Meier vorbildlich. Sie unterstützte mich trotz meinen Eigenheiten in der Vorgehensweise geduldig und Struktur gebend.

Ein offenes Ohr für meine Ideen hatte auch Daniel Bart, der Mentor meiner ersten Seminargruppe, der selber ein erfahrener Verfasser von wissenschaftlichen Texten ist und mir in der Anfangsphase der Arbeit viele wertvolle Hinweise zu einem möglichen Vorgehen verriet.

Diesen Beiden möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen.

Nach getaner Arbeit ein Buch in der Hand zu halten, dessen Autorin man selber ist, kann ein emotionaler Moment sein, der einem mit Stolz erfüllt. Das Erkennen des grossen Wissenszuwachses, der das Schreiben der Masterarbeit mit sich brachte, bewirkt obendrauf eine neue Einfindung im beruflichen Umfeld. Das Umsetzen und Anwenden der neuen Erkenntnisse im Schulalltag, das Einstehen und Vertreten der neu gewonnenen Ansichten und das Erklären und Begründen dieser, steigert die professionelle Souveränität bedeutend.

Das Schreiben der Masterarbeit öffnete mir die Türen zu weiteren Themenbereichen der Forschung und schenkte mir eine neue Betrachtungsweise der wissenschaftlichen Literatur.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	2
EINLEITUNG	6
1 DER STECKBRIEF DER MASTERARBEIT	8
1.1 DIE IDEE	8
1.2 DAS ZIEL	8
1.3 FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN	9
2 DAS VORGEHEN BEI DER LITERATURANALYSE	10
2.1 DIE QUALITATIVE INHALTSANALYSE NACH MAYRING	10
2.1.1 DAS KONKRETE ABLAUFMODELL	10
2.1.2 DIE ANGEWANDTEN ANALYSETECHNIKEN	11
2.2 FORSCHERFRAGEN UND ENTSCHEIDUNGEN	11
2.2.1 DIE BEGRÜNDETE THEMENLISTE	11
2.2.2 DER FORSCHERBERICHT	12
3 DIE LITERATURANALYSE BEGINNT	14
3.1 FÜR EIN GRUNDVERSTÄNDNIS RELEVANTE THEORIEN	14
3.2 NEUROWISSENSCHAFTLICHES HINTERGRUNDWISSEN	14
3.2.1 DIE SENSIBLEN PHASEN IN DER ENTWICKLUNG DES HIRNES	15
3.2.2 WIE DAS GEHIRN LERNT	16
3.2.3 DIE INDIVIDUELLEN UNTERSCHIEDE IN DER KOGNITIVEN ENTWICKLUNG AUS NEUROWISSENSCHAFTLICHER SICHT	17
3.3 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHES HINTERGRUNDWISSEN	19
3.3.1 DIE ENTWICKLUNGSTUFEN NACH PIAGET	19
3.3.2 DIE EBENEN DER KOGNITIVEN ENTWICKLUNG DER HAMBURGER UNTERSUCHUNG	20
3.3.3 EIN KOGNITIVES STUFENMODELL ENTWICKELT NACH NEUEREN ERKENNTNISSEN	21
3.3.4 DIE INDIVIDUELLEN UNTERSCHIEDE IN DER KOGNITIVEN ENTWICKLUNG AUS ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER SICHT	22
3.3.5 FRANZ EMANUEL WEINERT	24
3.4 DIE VORGÄNGE DER INFORMATIONSVERARBEITUNG	25
3.4.1 DAS MODELL VON PIAGET	25
3.4.2 KAUSALES DENKEN	26
3.4.3 SCHLUSSFOLGERNDES DENKEN	27
3.4.4 DIE METAKOGNITIVEN FÄHIGKEITEN	27
3.4.5 FÄHIGKEITEN PROBLEME ZU LÖSEN	28
3.4.6 LERNTECHNIKEN FÜR DIE STRUKTURIERUNG UND VERNETZUNG VON WISSEN	28
3.5 DER ZEHNERÜBERGANG	29
3.5.1 DIE VORGABEN DES LEHRPLANES	29
3.5.2 DIE INHALTE DES NEUEN ZÜRCHER MATHELEHRMITTEL	31
3.5.3 EINE SACHANALYSE ZUM ZEHNERÜBERGANG	32
3.5.4 DIE ASPEKTE DES ZAHLBEGRIFFES	32
3.5.5 DIE VORAUSSETZUNGEN ZUR ANEIGNUNG DES ZEHNERÜBERGANGES	33
3.5.6 STRATEGIEN BEIM RECHNEN MIT ZEHNERÜBERGANG	33
3.5.7 ANGEWANDTE HILFSMITTEL IM UNTERRICHT	34
3.6 DIAGNOSTIK	35
3.6.1 FEHLERANALYSEN	37
3.6.2 EIN DIAGNOSTISCHES INSTRUMENT	38
3.7 DYSKALKULIE	39

3.7.1 DER UMGANG MIT DYSKALKULIE	40
3.7.2 DIE MÄDCHENFRAGE	42
3.8 DER FORSCHUNGSSTAND IN DER DIDAKTIK DER MATHEMATIK	42
3.8.1 ZÄHLENDES RECHNEN	44
3.8.2 DIE ABLÖSUNG VOM ZÄHLENDEN RECHNEN	45
3.8.3 ÜBEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT	47
3.8.4 DER SCHLÜSSEL LIEGT IM SPIEL	49
3.8.5 DAS ERARBEITEN DES ZEHNERÜBERGANGES	50
3.9 PÄDAGOGIK	53
3.9.1 FACHBEGRIFFE DES MODERNEN UNTERRICHTES	54
3.9.2 DIE ROLLE DER LEHRPERSON	56
4 DIE ERGEBNISSE DER LITERATURANALYSE	57
4.1 ERGEBNISSE AUS DEN NEUROWISSENSCHAFTEN	58
4.1.1 KANN EIN KIND MIT 6 ODER 7 JAHREN DEN ZEHNERÜBERGANG IN SEINER KOMPLEXITÄT ÜBERHAUPT SCHON VERSTEHEN?	58
4.1.2 WAS BEDEUTEN DIE UNTERSCHIEDE FÜR DAS LERNEN IM UNTERRICHT?	58
4.1.3 IST DER IQ DURCH FÖRDERN UND FORDERN BEEINFLUSSBAR?	59
4.1.4 MÄDCHEN UND MATHEMATIK, WAS LÄUFT DA SCHIEF?	59
4.2 ERGEBNISSE AUS DER ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE	59
4.2.1 ÜBER DIE INTELLIGENZ	59
4.2.2 WO STEHT EIN 6 - 8 JÄHRIGES KIND IN DER KOGNITIVEN ENTWICKLUNG AUS ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER SICHT?	60
4.3 ERKENNTNISSE AUS DER INFORMATIONSVERARBEITUNG	60
4.4 ERKENNTNISSE ZUM ZEHNERÜBERGANG	60
4.5 DIDAKTISCHE EMPFEHLUNGEN	61
4.6 ERGEBNISSEN DER PÄDAGOGIK	62
4.7 DIE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	62
5 DER GEWINN AUS DER LITERATURANALYSE	65
5.1 DISKUSSION	65
5.1 FAZIT	69
5.1.1 DER KÖNIGSWEG	70
5.1.2 DIE 10 GEBOTE FÜR EINE GUTE HEILPÄDAGOGISCHE UNTERSTÜTZUNG	71
6 KRITISCHE WÜRDIGUNG	71
7 AUSBLICK	71
8 SCHLUSSWORT	72
9 PERSÖNLICHE REFLEXION	73
10 VERZEICHNISSE	74
10.1 BILDVERZEICHNIS	74
10.2 VERZEICHNIS DER DARSTELLUNGEN	74
10.3 VERZEICHNIS DER TABELLEN	75
10.4 LITERATURVERZEICHNIS	76
ANHANG	79
1 DAS ABLAUFMODELL NACH MAYRING	80
2 DIE BEGRÜNDETE THEMENLISTE	81

3 DIE ENTWICKLUNGSSTUFEN NACH PIAGET	85
4 DIE TABELLE ZUR HAMBURGER UNTERSUCHUNG	87
5 DAS ENTWICKLUNGSMODELL NACH KARAJEWSKI	88
6 FRANZ EMANUEL WEINERT	89
7 AUSZUG AUS DEM LEHRPLAN	91
7.1 OPERIEREN UND BENENNEN	91
7.2 ERFORSCHEN UND ARGUMENTIEREN	92
7.3 MATHEMATISIEREN UND DARSTELLEN	92
8 ZUM THEMA SONDERPÄDAGOGIK UND LEHRPLAN 21	94
9 EINE DETAILLIERTE INHALTLICHE BESCHREIBUNG DES AKTUELLEN ZÜRCHER MATHELEHRMITTELS	95
10 DAS ZAHLENBUCH	97
11 DIE BASALEN FÄHIGKEITEN	99
12 STRATEGIEN BEIM RECHNEN MIT ZEHNERÜBERGANG IM HUNDERTERRAUM	100
13 TABELLE ZU DEN ANSCHAUUNGSMATERIALIEN IM UNTERRICHT	102
14 TABELLARISCHE ABBILDUNG ZU DEN KOMPETENZEN	106
15 DARSTELLUNG 1 + 1	108

Einleitung

Wolfgang Einsiedler (2011) plädiert an die Didaktiker sich über die bildungs- und erkenntnistheoretischen Fragestellungen hinaus in der empirischen Lehr- und Lernforschung weiter zu entwickeln und ein Interesse daran zu gewinnen in der Forschung bewährte Unterrichtsempfehlungen und Materialien bereitzustellen. Wenn die Didaktik zu einer Verbesserung des Unterrichtes beitragen wolle, so sei sie auf eine empirische Forschung angewiesen. Die grossen Schulleistungsmessungen TIMSS¹, PISA² und IGLU³ zeigen die Dringlichkeit auf durch neue Unterrichtsansätze Leistungsverbesserungen herbeizuführen. Den Blick auf den Unterricht alleine genüge nicht, die Schule solle als eigenständig wirksame pädagogische Einheit betrachtet werden. Forschungsgestützt soll die Unterrichtsentwicklung an den zentralen qualitätsmerkmalen des Unterrichtes anpacken (vgl. Einsiedler, 2011, S.41/44).

Im Klassenzimmer einer übergrossen zweiten Klasse sitzend, versucht die Heilpädagogin beobachtend und fragend herauszufinden, wie der Denkweg eines achtjährigen Knaben ist, um ihm geeignete Hilfestellungen zu bieten beim rechnerischen Überbrücken des Zehnerüberganges.

Der Gong ertönt, das Ziel den Zehnerübergang im Zahlenraum bis 100 selbständig überrechnen zu können hat der Knabe in dieser Lektion wieder nicht erreicht. Und damit ist er nicht der Einzige der übergrossen Klasse.

Warum tun sich so viele Zweitklässler schwer mit dem Zehnerübergang?

Welches Wissen fehlt der Heilpädagogin um den Knaben in seinem Lernprozess effizienter und umfassender Begleiten zu können?

Der Zehnerübergang wird im Berufsalltag von Pädagogen als **Schlüsselstelle** im Lernprozess eines Schulanfängers bezeichnet.

Er ist ein Grundpfeiler im weiterführenden mathematischen Lernprozess. Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass Schülerinnen und Schüler teilweise noch in der Mittelstufe zeitraubende und wenig zuverlässige Methoden wählen um den Zehnerübergang zu meistern. Anfänglich ungeschickt gewählte Strategien begleiten oft durch die ganze Schulzeit hindurch und behindern das Vorankommen im mathematischen Lernprozess einschneidend (vgl. Krajewski, 2008 / Gaidoschik, 2014).

Die Heilpädagogin folgt der Aufforderung von Wolfgang Einsiedler (2011) und entscheidet sich in der Literatur nach hilfreichen Informationen, notierten Erfahrungen, aktuellen Forschungsergebnissen und weiterbringendem Wissen zu suchen, um sich forschend an die Unterrichtsentwicklung im Anfangsunterricht der Mathematik heranzutasten. Für die Masterarbeit wird die Form einer **Literaturarbeit** gewählt. Das durch das Erstellen der Masterarbeit gewonnene neue Wissen und die für die Praxis relevanten Erkenntnisse werden anderen heilpädagogisch arbeitenden Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden.

¹TIMSS: Third International Mathematics and Science Study

² PISA: Programme of International Student Assessment

³ IGLU: Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung

Dies soll in Form eines handlichen Leitfadens der Fall sein. Die Motivation, die dem Bedürfnis **einen heilpädagogischen Leitfadens** zum Thema Zehnerübergang zu erstellen zu Grunde liegt, ist das eigene Wissen tiefgreifend auszubauen und damit verbunden etwas Nachhaltiges zu entwickeln. Wird im Schulhaus von Arbeitskolleginnen nach Informationen zum Thema Zehnerübergang gefragt, so sind verneinen, Arbeitsblätter in die Hand drücken oder ein dickes Buch zum Lesen anbieten keine befriedigenden Antworten. Ein handlicher Flyer, ein Leitfaden, mit zusammengefasstem, übersichtlichem und praxisnahem Inhalt zum Thema, wird jedoch meist dankend entgegengenommen.

1 Der Steckbrief der Masterarbeit

1.1 Die Idee

Um der Problematik und dem Wissen rund um den Zehnerübergang auf die Spur zu kommen, wird ein Kreissystem gewählt, das die Situation von aussen nach innen erschliesst.

Darstellung 1: Das Kreissystem – rund um das Kind (D. d. Verf.)

Im Zentrum steht das 6 – 8 jährige Kind, das gerade eine Rechnung lösen sollte im Zahlenraum bis Hundert, welche über eine Zehnerklippe reicht. Ob es dem Kind gelingt, die Rechnung zu lösen, hängt von vielen Faktoren ab. Die Einflussbereiche werden hier in drei Kategorien unterteilt. Der Bereich **Hintergrund** steht für die Voraussetzungen, die ein Kind mitbringt. Der **Unterricht** ist der Teil der Schule, der von der Lehrkraft und den Vorgaben gestaltet wird. **Kind** steht für den Moment des Lösens der Rechnung, an den wir uns herantasten.

1.2 Das Ziel

Das Ziel, welches mit dieser Masterarbeit angestrebt wird, ist die Analyse von didaktischen Möglichkeiten, die im Lernprozess rund um den Zehnerübergang vorhanden sind. Daraus resultiert die Entwicklung eines Königsweges der effizient und ansprechend durch den Lernprozess führt. Das gewonnene Wissen soll in einem Leitfaden zusammenfassend aufgearbeitet werden und für den heilpädagogischen Unterricht zur Verfügung stehen. Die Literaturarbeit basiert auf breiten Literatur- und Lehrmittelstudien.

In diesen vier Hauptbereichen wird die Literatur systematisch durchforscht:

Darstellung 2: Die vier Bereiche der Literaturanalyse (D. d. Verf.)

Aus den gewonnenen Informationen der **Entwicklungspsychologie** und der **Neurowissenschaft**, werden Erkenntnisse zu den vorhandenen Möglichkeiten eines 6 – 8 jährigen Kindes im mathematisch kognitiven Bereich gewonnen.

Wo steht es in seiner kognitiven Entwicklung und zu welchen Denkleistungen ist es in der Lage? Die Literaturanalyse der **Didaktik** und der **Pädagogik** soll Aufschluss geben über eine effiziente und qualitativ gute Förderung im Lernprozess rund um den Zehnerübergang.

1.3 Fragestellungen und Hypothesen

Die Aufgabe, die mit dem Schreiben dieser Masterarbeit gesetzt wurde, hat folgende Fragestellungen und Hypothesen als Grundlage:

Fragestellung:

„Welche der Forschung bekannte didaktische Methode unterstützt ein mathematisch schwach- bis normalbegabtes Kind in der Aneignung des Zehnerüberganges im Hunderterfeld im Hinblick auf den weiteren Aufbau des Zahlenraumes am effizientesten?“

Unterfrage:

„Wie können Schülerinnen und Schüler beim Erlernen des Zehnerüberganges von der Heilpädagogin optimal unterstützt werden?“

Hypothese zur Fragestellung:

„Unter den vielen Methoden gibt es einen Königsweg, der die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen Primarschule besonders effizient und zielorientiert an das Ziel - den Zehnerübergang bei Subtraktionen und Additionen im Hunderterraum leichtfüßig abzurufen - bringt.“

Hypothese zur Unterfrage:

„Mit den durch die Literaturanalyse gewonnenen Erkenntnisse ist es möglich einen Leitfaden für die heilpädagogisch arbeitende Lehrperson zu entwickeln, der 10 Gebote für gelungene Unterrichtssequenzen beim Einführen, Erarbeiten, Üben und dem geschickten Anwenden des Zehnerüberganges enthält.“

2 Das Vorgehen bei der Literaturanalyse

2.1 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Bei einer Literaturlarbeit wird grossräumig nach den für die Fragestellung relevanten Informationen gesucht. Unzählige Texte werden auf Hinweise analysiert.

Um selber den Überblick nicht zu verlieren und dem Leser das Nachvollziehen der Vorgänge zu ermöglichen ist es sehr sinnvoll ein systematisches Vorgehen zu wählen, wie es auch bei umfassenderen qualitativen und quantitativen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten empfohlen wird (vgl. Mayring, 2015, S.50/51).

Zentral ist die Festlegung eines konkreten **Ablaufmodells** der Analyse.

Dieses soll die Ziele der Analyse in Kategorien konkretisieren.

Die Wahl der Ziele wird begründet und das Vorgehen in einem **Forschungsbericht** festgehalten. Es wird als wichtig erachtet, dass jeder Analyseschritt, jede Entscheidung im Auswertungsprozess auf eine begründete und getestete Regel zurückgeführt werden kann (vgl. ebd.).

Mayring (2015) empfiehlt nicht nur ein systematisches Vorgehen, er fordert weiter eine nachvollziehbare Transparenz der Entscheidungen und Vorgehensweisen im Forschungsprozess. Der Leser soll die Möglichkeit bekommen die Handlungen des Autors zurückzuverfolgen.

Jeder Forschungsgegenstand hat andere Eigenschaften und wird entsprechend mit individuellen Methoden erschlossen. Der Forscher muss nicht selten von seiner kreativen und erfinderischen Seite gebrauch machen, um ein geeignetes Forschungsinstrument in Anlehnung an die Empfehlungen zu entwickeln. Mayring (2015) meint dazu:

„Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden“ (S.51).

Diese Literaturlarbeit baut auf theoretischen Argumenten, sowie dem Stand der Forschung auf (vgl. Mayring, 2015, S.53). Die Theorie wird hier als gewonnene Erfahrung anderer über den Gegenstand betrachtet (vgl. Mayring, 2015, S.60).

„Theoriegeleitetheit heisst nun, an diese Erfahrungen anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen“ (Mayring, 2015, S. 60).

Bei der Literaturlerforschung, der Auswertung und der Interpretation werden die **Gütekriterien** berücksichtigt:

- **Objektivität** (ist unabhängig von Einflüssen des Untersuchers)
- **Reliabilität** (bezieht sich auf die Zuverlässigkeit der Messungen und Auswertungen)
- **Validität** (zeigt, ob auch das gemessen oder analysiert wurde, was betrachtet werden wollte)
(vgl. Mayring, 2015, S.123 / vgl. Lohaus et al., 2010, S.61-63)

2.1.1 Das konkrete Ablaufmodell

Das neun Punkte - Ablaufmodell wurde in Anlehnung an das allgemeine, inhaltsanalytische Ablaufmodell von Mayring (2015) aufgebaut (vgl. S.62).

Am Anfang des analytischen Prozesses steht die Auswahl der Literatur. Der Prozess verläuft vom Ganzen zum Einzelnen. Das Buch in der Hand ist der Start. Es folgt die Begründung der **Auswahl**. Der Entstehung des Buches wird nachgeforscht.

Als nächster Schritt stehen die **Betrachtung** der Biographie und das Erkennen der Absicht des Autors an. Zwischen den gewonnenen Informationen über Autor und Werk und der Fragestellung wird eine **Verknüpfung** hergestellt.

Zu der Fragestellung werden in Berücksichtigung ihrer theoretischen Herleitung **Unterfragen** zur aktuellen Literatur formuliert um eine zielorientierte Analyse starten zu können. Die Auswahl der **Analysetechnik** wird getroffen. Die Unterfrage wird einem Forscherziel zugeordnet und in die **Themenliste** eingeordnet. Die Durchführung der **Analyse** kann starten. Die gewonnenen **Ergebnisse** werden zusammengestellt und in geeigneter Form dargestellt. Der Abschliessende Schritt ist die **Interpretation** der Ergebnisse. Hypothese, Fragestellung und Unterfragen werden für die Deutung herbeigezogen. Die neuen Erkenntnisse werden mit Erkenntnissen aus anderen Kategorien oder Themenbereichen verknüpft, was zu einem umfassenden Schlussbild führt. Im Anhang unter Kapitel 1 ist eine Darstellung zum vorgestellten Ablaufmodell nach Mayring (2015) zu finden. Sie soll eine Übersicht über die Vorgehensweise im Forschungsprozess geben.

2.1.2 Die angewandten Analysetechniken

Die drei Grundformen des Interpretierens sind nach Mayring (2015):

- **Zusammenfassung**
Bei der Zusammenfassung werden durch Abstraktion und Reduktion die Kernaussagen als Abbild des Grundmaterials dargestellt.
- **Explikation**
Bei der Explikation wird zusätzliches Material herbeigetragen, um das Verständnis der Textstelle zu erweitern.
- **Strukturierung**
Das Textmaterial wird durch im Voraus bestimmte Ordnungskriterien gefiltert und eingereiht (vgl. S.67).

Alle drei Analysetechniken kommen für das Zusammenstellen der neuen Erkenntnisse und die Interpretation der gewonnenen Informationen in dieser Masterarbeit zum Einsatz.

2.2 Forscherfragen und Entscheidungen

2.2.1 Die begründete Themenliste

In vier Themenbereichen wird rund um den Zehnerübergang geforscht:

Neurowissenschaft (N), Entwicklungspsychologie (E), Pädagogik (P) und Didaktik (D). Jedem dieser Bereiche können Forscherfragen und Forschungsziele zugeordnet werden, auch dem **Zehnerübergang (Z)** an sich. In der begründeten Themenliste werden, nach den Themenbereichen geordnet, die wichtigsten **Forscherfragen** aufgezeigt. Die **Zielsetzung** des Forschungsanstosses, sowie die **Begründung** für den Schritt werden in der Liste

aufgeführt. Die Rubrik „**Kapitel**“, verrät, wo in der Masterarbeit Ausführungen, Zusammenfassungen oder Antworten auf die Fragen zu finden sind. Die ausführliche Themenliste ist im Anhang unter Kapitel 2 zu finden.

2.2.2 Der Forscherbericht

Turmweise stapeln sich die Bücher im Büro. Die Höhe des grossen Bildschirms wurde schon mehrfach übertroffen. Am Anfang stand das Sammeln. Die Inhalte der Bücher wurden durchgescannt, Themenbereiche vermerkt und interessante Stellen markiert. Die schnelle Erkenntnis „je mehr gelesen wird, desto weniger wird gewusst“ war anfänglich ernüchternd und half in keiner Weise Ordnung und Struktur in die Vorgehensweise zu bringen. Es stand ein tolles Konzept mit erahnten Inhalten, aufgebaut auf langjährig bekanntem „Wissen“, welches mit dem Lesen und Forschen so richtig durchgeschüttelt wurde und kein Stein auf dem anderen liess.

Das Lese- und Forscherfieber packte zu und Frage für Frage entstand, der nachgegangen wurde. Dies half im grossen Pool die fehlenden Puzzleteile zu finden und einzuordnen. Text um Text wurde durchforscht nach interessanten, weiterbringenden Inhalten. Die Aussagen wurden kritisch geprüft, Verglichen mit Aussagen anderer Autoren und eingereiht in das Ordnungssystem. Stand das Gerüst, so konnten Verknüpfungen hergestellt werden zwischen den Aussagen der Themenbereiche.

Durch die Faszination der spannenden Inhalte war das Abschweifen vom wirklichen Thema der Masterarbeit eine zu beobachtende Gefahr. Eine Auswahl unter der reichlich vorhandenen Literatur zu treffen war aufwändig. Viele Bücher der Didaktik zeigen einen ähnlichen Aufbau. Die Autoren zitieren das gleiche Grundlagenwissen und ziehen für die Begründungen ihrer Vorschläge teilweise die gleichen Studien heran. Was anfänglich nach viel aussah, reduzierte sich beim genaueren umfassenden Betrachten inhaltlich als überschaubar.

Ein dankbarer Entscheid war das Grundlagenwissen für die Masterarbeit in der Originalliteratur der jeweiligen Bereiche zu suchen und nicht aus den von Autoren gewählten Zitaten herauszulesen.

Zum Beispiel sind die Ausführungen von Prof. Dr. Manfred Spitzer (2012) mit allen Begründungen und Ursachenerklärungen, mit Spass anzuhören. Sie verhelfen zu einem vertieften, umfassenden Verständnis, auch da er viele Verknüpfungen seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Alltag vollzieht.

Diese Eigenschaft hat das Lesen von gewählten Zitaten integriert in einen laufenden Text nicht. Der Inhalt des Zitates umfasst nur einen Teilbereich des Wissens, der selber meist nicht begründet oder hergeleitet wird. Zitate werden eher gebraucht um dem Grundlagenwissen einen Platz zu geben damit darauf Weiterführendes aufgebaut werden kann.

Besitzt der Leser das durch ein Zitat in Erinnerung gerufene Grundlagenwissen noch nicht, so ist sein Profit beim Studieren der Literatur eher von oberflächlicher Art. Die neuen Informationen und Erklärungen werden nicht im gleichen Masse hängenbleiben, da ihm die Möglichkeit fehlt Verknüpfungen mit bereits vorhandenem Wissen herzustellen.

Durch das direkt aus der Fachliteratur gewonnene Hintergrundwissen, konnte durch die Autorin die weiterführende Literatur besser verstanden und Verknüpfungen mit den anderen Themenbereichen hergestellt werden.

In dieser Masterarbeit wurde der Zehnerübergang von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Sie wurde zu einem umfassenden Werk, welches einen Grundpfeiler darstellt für die weitere konkrete, unterrichtsbezogene Arbeit. Eigentlich hätte die Autorin anfänglich lieber ein praxisorientiertes Produkt entwickelt, doch erkannte sie, dass für die Entwicklung und den Aufbau eines Solchen ein breites Grundwissen elementar ist. Die Entscheidung, vor dem Entwickeln eines Produktes sich selber vertieftes Wissen aus Wissenschaft und Forschung anzueignen, wurde durch die gewonnene, erweiterte Professionalität belohnt.

Entscheidungen über die Inhalte mussten getroffen werden:

Diagnostik ist ein grundlegend wichtiges Instrument um den Lernstand eines Kindes zu ermitteln. Kennt eine Lehrperson den Lernstand ihrer Kinder nicht, so wird ihr Unterricht nicht den Bedürfnissen der Klasse und des Einzelnen angepasst sein. Entsprechend wird ein solcher Unterricht keinen Lernzuwachs auslösen und ist dementsprechend eine unnötige Zeitverschwendung.

Die Diagnostik findet trotz grosser Wichtigkeit als Kapitel nur einen kleinen Platz in der Masterarbeit. Auf das Vorstellen und Vergleichen von diagnostischen Instrumenten wurde verzichtet. Dieses Thema ist zu umfassend um in dieser Masterarbeit darauf vertiefter eingehen zu können.

Auch unter all den Modellen, Strukturierungs- und Abbildungsversuchen der kognitiven Entwicklung eines jungen Menschen musste eine Auswahl getroffen werden. Nicht in die neurowissenschaftlichen Ausführungen miteinbezogen wurde das von Dehaene und Cohen formulierte „Triple-Code-Modell“, das **„innerhalb der aktuellen neuropsychologischen Forschung zu hirnorganischen Grundlagen der Zahlenverarbeitung und des Rechnens“** (Gaidoschik, 2010, S.140) seit gut einem Jahrzehnt grosse Beachtung findet (vgl. ebd.). Es beschreibt **„die Existenz dreier getrennter neuronaler „Module“ (Funktionseinheiten), die bei jeweils unterschiedlichen Formen des Umgangs mit Zahlen und des Rechnens aktiviert würden ...“** (Gaidoschik, 2010, S.140).

Die drei verschiedenen neuronalen Netzwerke sind in unterschiedlichen Regionen des Gehirns lokalisiert und stehen in enger Verbindung und ständigem Austausch zueinander (vgl. Schneider, Küspert und Karajewski, 2013, S.43).

Die Überlegungen dazu sind, dass eine Lehrperson nicht täglich vor Augen haben muss, in welchem Hirnareal die Handlung des Kindes gerade seinen Auslöser hat und welcher Input in welcher Ecke des Gehirns verarbeitet wird. Als Interessant wird der Inhalt des Triple-Code-Modells dann eingestuft, wenn eine medizinisch diagnostizierte Hirnstörung vorliegt um zu verstehen, wie die benachteiligte Person lernen kann und wie nicht. Bekommt die Heilpädagogin die Chance ein Kind mit dieser Diagnose zu betreuen, ist es ratsam, sich diese grundlegend wichtigen Informationen auf den individuellen Fall abgestimmt von einer Fachperson, wie zum Beispiel von einer Neuropsychologin, im aktuellen Zeitpunkt detailliert geben zu lassen.

3 Die Literaturanalyse beginnt

3.1 Für ein Grundverständnis relevante Theorien

Zur mathematisch kognitiven Entwicklung eines Kindes gibt es die Betrachtungsweise des Neurowissenschaftlers, der mit den heutigen bildgebenden Methoden Interessantes erforschen, erklären und veranschaulichen kann.

Daneben stehen die Elemente der Verhaltensforschung, die durch geschickt gewählte Versuchsanordnungen und genaues Beobachten, dank strukturiert aufgearbeiteten Resultaten, spannende Erklärungsgrundlagen liefern (vgl. Mayring, 2015 / Lohaus, Vierhaus und Maass, 2010).

Die Heilpädagogik interessiert sich für viele Bereiche. Um die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess und ihrem Lernverhalten verstehen zu können, braucht es ein breites Grundwissen, welches aus dem neurowissenschaftlichen Labor kommt, über die Psychologie zum Menschen gelangt, über die Pädagogik in der Institution Schule ankommt und in ihrer praktischen Umsetzung in der angewandten Didaktik das Schulzimmer erreicht.

Die Literaturanalyse beginnt mit dem Erforschen der neurowissenschaftlichen Grundinformationen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Informationen für den Heilpädagogischen Unterricht von Bedeutung sind: Das Lernen geschieht im Gehirn. Vielleicht können durch das gewonnene Wissen Tricks angewandt werden, die das Lernen erleichtern könnten.

„Durch Wissenschaft wird aus Meinungen und subjektiven Erfahrungen gesichertes Wissen. Lernen ist nun schlechthin der Gegenstand der Gehirnforschung; daher wird eine Lehrerin oder ein Lehrer, die wissen, wie das Gehirn funktioniert, besser lehren können“ (Spitzer, 2006, S.438).

3.2 Neurowissenschaftliches Hintergrundwissen

Nach Dominik Gyseler (2008) beschäftigt sich die Heilpädagogik mit Menschen, deren Entwicklung beeinträchtigt verläuft. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse liefern den Heilpädagogen Informationen, die zu einer Erklärung und zum Verständnis für die Vorgehensweisen bei den Entwicklungsbeeinträchtigungen verhelfen. Der Einbezug der Neurowissenschaften bedeutet für die Heilpädagogen einen Mehrwert, der einen Erkenntnisgewinn liefert. Die Heilpädagogen setzen sich zum Ziel in der Theorie die Entwicklungsabläufe zu verstehen um das neue Wissen im Hinblick auf mögliche Interventionen in der Praxis gezielt einzubinden (vgl. S.36/37).

Gyseler (2008) spricht von **3 Hauptfragen**, die Heilpädagogen an die Neurowissenschaft stellen sollten (vgl. S.36/37):

Was ist genau beeinträchtigt?

Warum ist die Entwicklung beeinträchtigt?

Inwieweit ist dies zu beeinflussen?

Um Antworten auf diese Fragen geben zu können, wird ein grundlegendes Wissen zu den Entwicklungsschritten des heranwachsenden Hirnes vorausgesetzt. Es müssen Einflüsse auf eine gesunde kognitive Entwicklung erkannt werden und ebenso die Möglichkeiten, die eine Lehrperson hat um Einfluss auf den Lehrprozess zu nehmen.

3.2.1 Die sensiblen Phasen in der Entwicklung des Hirnes

Der Sinn für Zahlen scheint von Anfang an im Menschlichen Gehirn verankert zu sein. Eine Studie mit 6 Monate alten Babys belegt, dass sie den Unterschied zwischen einem und zwei Teddybären bemerken können. In ihrem Hirn wird bei der Betrachtung der Teddybären ein Teil aktiv, der Veränderungen in der Anzahl registriert und Mengen abschätzen kann. Diese Hirnregion ist beim Erwachsenen auch zuständig für das Erkennen von abstrakten Zahlen. Die Fähigkeit etwas abzuschätzen ist folglich früher entwickelt, als das abstrahieren von Zahlbegriffen (vgl. Carter, 2010, S.167).

Grundsätzlich ist in der Literatur von sensiblen Phasen in der Entwicklung des kindlichen Gehirns die Rede. Eine sehr kurze solche Phase ist von der Geburt bis zum ersten Lebensjahr und wird dem Bereich Sehen zugeteilt. Augenerkrankungen sollten daher sehr früh erkannt und behandelt werden. Das Sehen kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erlernt werden.

Weitere sensible Phasen werden den Bereichen motorische Entwicklung (vor Geburt bis zum 6 Lebensjahr), Sprachfertigkeiten (kurz vor Geburt bis zum 6 Lebensjahr), Grundemotionen (von Geburt bis 2 ½ Jahre) und soziale Fertigkeiten (2 bis 7 Jahre) zugewiesen.

Der Beginn der sensiblen Phase des Hörens kann, aufgrund von Beobachtungen der Autorin, parallel zu der Zeit der Sprachentwicklung eingeordnet werden.

Mit 3 Jahren etwa ist die Grundstruktur des Hirnes abgeschlossen. Ab jetzt besitzt ein Kind die Fähigkeit Erinnerungen im Langzeitgedächtnis abzuspeichern.

Vom 6. bis zum 13. Lebensjahr wachsen die Hirnareale besonders schnell. Die Aufmerksamkeit Spanne verlängert sich, die Sprache verbessert sich und das räumliche Verständnis nimmt zu. Die intellektuelle, so wie die soziale Entwicklung schreitet rasant voran (vgl. Carter, 2010, S.203).

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass ein Kind schrittweise seine Entwicklung vorantreibt. Es kann durchaus sein, dass ein Kind durch ungünstige Umstände eine sensible Entwicklungsphase verpasst und sich dadurch ein Bereich in seinem Gehirn nicht optimal entwickeln kann. Verpasstes kann nicht nachgeholt werden, nur teilweise kompensiert.

Wie können Erzieher sicherstellen, dass solche sensible Phasen gut genutzt und auf keinen Fall verpasst werden?

Wolf Singer, Hirnforscher am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt/Main, betont, dass die Existenz zeitlich gestaffelter sensibler Phasen für die Ausbildung verschiedener Hirnfunktionen zu der Forderung führt, das Rechte zur rechten Zeit verfügbar zu machen und anzubieten. Es sei allerdings nutzlos und womöglich sogar kontraproduktiv, Inhalte anzubieten, die nicht adäquat verarbeitet werden können, weil die entsprechenden „Entwicklungsfenster“ noch nicht geöffnet sind. Da bislang nur wenig experimentelle Daten darüber vorliegen, wann das menschliche Gehirn welche Informationen benötigt, sei es wohl die beste Strategie, sorgfältig zu beobachten, wonach die Kinder fragen, d. h., es sollte demnach ausreichen und wäre zugleich wohl auch die optimale Strategie, sorgfältig darauf zu achten, wofür

sich das Kind jeweils interessiert, wonach es verlangt und wodurch es glücklich wird.
(Singer; zitiert nach Benz, Peter-Koop und Grüssing, 2015, S.8)

Benz folgert aus Singers Erklärungen, welcher Weg sicher ans Ziel führen kann:
„Aus diesem Grund ist es wichtig, allen Kindern anregungsreiche Umgebungen anzubieten, damit sie vielfältige Chancen haben, Lernanreize und Lernangebote wahrzunehmen“ (Benz, et al., 2015, S.8).

Steht dem Kind ein breites Grundangebot zur Verfügung, so kann es sich holen, was gerade von Interesse ist. Dabei geht bestimmt nichts vergessen, da immer von allem etwas dabei ist.

Aus den Erkundungen geht hervor, dass der Entwicklung von mathematischen Fähigkeiten keine eigene sensible Phase zugeordnet wird. Es ist jedoch in den Zeilen zu lesen, dass das räumliche Denken ab 6 Jahren beginnt voranzuschreiten. Dies geschieht zum Zeitpunkt der erst mal abgeschlossenen, zu Grunde liegenden Sprachfertigkeiten. Durch die Sprache werden soziale Kontakte erschlossen. Beziehungen sind eine Grundeigenschaft von Zahlen und somit eine erste Voraussetzungen um den Zahlenraum zu erschliessen. Die mit 6 Jahren erreichte Reife und die sich verbessernde Konzentrationsfähigkeit sind die Grundlagen der beginnenden Intellektuellen Entwicklung, welche mitunter mathematisches Verständnis erst ermöglicht (vgl. Carter, 2010).

3.2.2 Wie das Gehirn lernt

Aus dem Artikel „Wie das Gehirn lernt“ vom Neurodidaktiker Manfred Spitzer (2006) ist herauszulesen, dass das Gehirn durch die Evolution für das Lernen optimiert wurde. Es soll nur etwa 2% des Körpergewichtes wiegen, jedoch 20 % des Energieverbrauches für sich beanspruchen (vgl. S.438).

Manfred Spitzer bezeichnet das Lernen als Ausprobieren und Finden von Werten die passen. Falsche Annahmen oder zu grosse Schritte würden korrigiert, bis die Annäherung gut genug ist. Lernen sei nichts anderes als das Abschätzen eines wahren Wertes, den man nicht kennt. Lernen brauche eine gute Frustrationstoleranz, was er am Beispiel des Laufenslernens untermauert (vgl. Spitzer, 2012, 1:11:11).

Zusammengetragene Aussagen von Spitzer (2006 / 2012) sind:

- „Wer lernt, kann in Zukunft besser auf die Welt reagieren und sich in ihr verhalten“ (2006, S.438).
- „Das Lernen zu verstehen, heisst das Gehirn zu verstehen“ (ebd.).
- „Das Gehirn lernt immer. Es lernt nicht etwa nebenbei oder wenn es gelegentlich sein muss, sondern es kann nichts besser und tut nichts lieber“ (ebd.)!
- „Gehirne besitzen die Fähigkeit zum spontanen Generieren von Regeln aufgrund von Beispielen. Alles, was es hierzu braucht, sind die richtigen Beispiele, und viele davon“ (ebd.).
- Der Hippocampus speichert Einzelheiten dann, wenn sie zwei Qualitäten aufweisen: Neuigkeit und Bedeutsamkeit. Wichtige Neuigkeiten hören wir einmal, und schon haben wir sie uns gemerkt“ (ebd).
- „Wenn in der Schule etwas gelernt wird, was im späteren Leben tatsächlich zur Anwendung kommt, dann ist es meist von allgemeiner Struktur“ (ebd.). Hat ein Lerngegenstand eine allgemeine Struktur, so kann diese Struktur bei Bedarf auf andere neue Lernsituationen übertragen werden (vgl. ebd.)
- Die Grosshirnrinde ist dafür zuständig Regeln zu erkennen, Eigenschaften von vielen ähnlichen Begegnungen und deren Strukturen. Der Gedanken liegt nahe, dass in der Schule weniger Fakten zu

lehren sind als vielmehr Kompetenzen, Kulturtechniken und Problemlösestrategien. Es darf hierbei jedoch nicht übersehen werden, dass das Allgemeine an Beispielen gelernt wird und nicht durch Pauken von Regeln. Das Üben an vielen Beispielen muss daher ein wichtiger Bestandteil schulischen Alltags sein (vgl. ebd.).

- **„Auf Fakten, die nicht als Beispiele für einen allgemeinen Zusammenhang stehen können, kann man verzichten“** (ebd.).
- Die Lerngeschwindigkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab (vgl. S.439/441).
- Eine besondere Bedeutung kommt den frühen Erfahrungen im Leben eines Menschen zu, da jemand, der schon etwas in einem Bereich kann, ganz anders lernt, als jemand, der von ganz vorne anfängt. Das bereits vorhandene Wissen kann helfen, neues Wissen zu strukturieren einzuordnen und zu verankern (vgl. S.439/440).
- **„... nur die aufmerksame und zugewandte Verarbeitung von Erfahrungen hinterlässt Spuren im Gehirn“** (S.440).
- **„Der Hippocampus speichert Einzelheiten ab, ruft sie nachts wieder auf und transferiert sie innerhalb von Wochen und Monaten in die Gehirnrinde, den „langsamen Lerner“, wo sie langfristig gespeichert werden“** (S.440).
- **„Angst produziert also einen kognitiven Stil, der das rasche Ausführen einfacher Routinen erleichtert und das lockere Assoziieren erschwert. ... Wer Prüfungsangst hat, der kommt einfach nicht auf die simple, aber etwas Kreativität erfordernde Lösung, die er normalerweise leicht gefunden hätte“** (S.440).
- Mathe sei das Angstfach Nummer 1 (vgl. Spitzer, 2012, 1:28:20).
- Wenn die emotionale Atmosphäre beim Lernen stimmt, also bei guter Laune gelernt wird, kann das Gelernte später auch zum Problemlösen abgerufen werden (vgl. Spitzer, 2006, S.440).

Ein besonders erwähnenswerter Punkt ist, dass im Kindergarten und in der Grundschule lebenslanges Lernen stattfindet. Die Begründung dafür ist: Je mehr in dieser Zeit das Hirn aufnimmt, desto besser wird später, aufgrund der schon vorhandenen Synapsenbahnen, die Möglichkeit gegeben sein dazuzulernen (vgl. Spitzer, 2012, 1:08:28).

Spitzer erwähnt, dass Pädagogen und Eltern ganz schön viel falsch machen können. Es brauche gut ausgebildete Leute als Pädagoginnen und Pädagogen. Ihre Aufgabe sei es eine richtig gute Bildungsumgebung zu schaffen. Das Geld müsse bei den Kindern investiert werden (vgl. Spitzer, 2012, 1:11:58).

Interessant ist auch die Tatsache, dass das Gehirn ebenso das Verhalten steuern soll. Es gibt gleichzeitig die Erklärung dafür, warum Hänchen dem Hans so ähnlich ist.

Die Kinder und Jugendlichen schauen ihr Verhalten nämlich von den Eltern, dem Umfeld und den Medien ab (vgl. Carter, 2010, S.196).

„Durch häufiges Wiederholen wird das Verhalten als Erinnerung gespeichert und ist ebenso „Teil“ einer Person wie das Erbgut“ (Carter, 2010, S.196).

Diese gesammelten Aussagen, geben eine Übersicht über wichtige Erkenntnisse der Hirnforschung im Bereich Lernen.

3.2.3 Die Individuellen Unterschiede in der kognitiven Entwicklung aus neurowissenschaftlicher Sicht

3.2.3.1 Die Intelligenz und wie sie beeinflusst wird

„Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umwelt zu verstehen, von ihr zu lernen und mit ihr zu interagieren“ (Carter, 2010, S.166).

Um Intelligenz optimal einsetzen zu können, braucht es neben guten Grundlagen auch Fertigkeiten. **Was trägt zur Intelligenz bei?**

„Der IQ wird von vererbten und umweltbedingten Faktoren beeinflusst. Dazu zählt auch die körperliche Entwicklung. Ein Gehirn, das im Säuglings- und Kindesalter alle nötigen Nährstoffe erhält, wird später optimal arbeiten. Die Gene beeinflussen den IQ, aber auch soziale Faktoren“ (Carter, 2010, S.166).

In diesem Zitat von Carter können drei Bereiche herausgelesen werden, die einen massgebenden Einfluss auf eine gesunde Hirnentwicklung haben: Die vorausgesetzte Vererbung, die körperliche Gesundheit und das soziale Umfeld.

Ein guter Einfluss auf die Entwicklung des Kindergehirns und somit auch auf den IQ, hat eine privilegierte Umgebung in der das Kind aufwachsen kann. Positive Interaktionen mit Familienmitgliedern und eine zusätzlich stimulierende soziale Umgebung mit vielen verbalen Interaktionen tragen massgebend zu einer gesunden Entwicklung des Kindergehirnes bei (vgl. Carter, 2010, S.166).

Auf Grund dieser Informationen lässt sich vermuten, dass es durchaus Kinder gibt, die mit einem guten Intelligenzpotential zur Welt kommen, aber durch ihr Umfeld nicht die Möglichkeit bekommen, dieses weiterzuentwickeln und auszuschöpfen. Vielleicht kann hier eine aufmerksame Lehrperson und die Schule als soziale Institution noch Positives zur Entwicklung beitragen. An dieser Stelle ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei der Einschulung wichtige sensible Phasen schon abgeschlossen wurden. (vgl. ebd.)

Kinder die auf der psychischen Ebene schwierige Zeiten erleben, werden sich darin nicht gleich entwickeln können, wie unbelastete Kinder. Gemütszustände beeinflussen die Gehirnleistung. Genauigkeit und Schnelligkeit der Neuronensignale werden durch Depression, Erschöpfung und andere Leiden behindert.

Emotionen beeinflussen Urteile und Entscheidungen und Angst verändert die Lernfähigkeit (vgl. Carter, 2010, S.166/167).

3.2.3.2. Gehirne zeigen Unterschiede

Das Geschlecht und die sexuelle Orientierung unterscheiden sich in den Gehirnen durch anatomische Ungleichheiten und differenter Funktionsweisen.

Die sozialen und kulturellen Einflüsse bestimmen die Art und Weise der ausgeführten Handlungen (vgl. Carter S.194/195).

Bei Frauen ist das Verbindungsstück zwischen den unbewussten Arealen beider Hemisphären grösser, was eine stärkere Verbindung zwischen der emotionalen rechten und der analytischen linken Hirnhälfte bedeutet. Dies ist möglicherweise der Grund, warum Frauen ein stärkeres emotionales Bewusstsein haben als Männer. Sie können ihre Emotionen besser in Gedanken oder Sprache umwandeln (vgl. ebd.).

„Bei komplexen Aufgaben nutzen Frauen beide Hirnhälften, Männer nur die Hälfte, die am besten dafür geeignet scheint“ (Carter, 2010, S.194).

Von Linkshändern sagt man, sie machen etwa 10 Prozent der Menschheit aus.

Sie sollen über eine bessere visuelle Wahrnehmung und eine ausgeprägtere Denkfähigkeit verfügen. Oft findet man sie unter den berühmten Menschen, zum Beispiel ist Barack Obama ein Linkshänder.

Das Gehirn des Linkshänders ist anders organisiert.

30 Prozent von den Linkshändern bedienen sich für die Sprache beider Hirnhälften statt nur der linken Hemisphäre, wie die Rechtshänder.

Linkshänder leiden häufiger unter Stottern und Dyslexie, dafür sind sie besonders gut in Sportarten, wie Schwimmen und Basketball (vgl. Carter, 2010, S.194/195).

Albert Einsteins Gehirn besass eine andersartige Struktur. Es war breiter als ein durchschnittliches Gehirn und ein Teil der tiefen Furche, die durch den Parietallappen verläuft fehlte. Sie fehlte in dem Areal, das für mathematisches und räumliches Denken verantwortlich ist. So konnten die Neuronen vermutlich leichter zwischen den Arealen kommunizieren, was Einstein zum Mathematikgenie des vergangenen Jahrhunderts machte (vgl. Carter, 2010, S.196/197).

3.3 Entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen

Auf der Suche nach entwicklungspsychologischem Hintergrundwissen zur Entwicklung des Zahlbegriffs landet man unweigerlich bei Jean Piaget. Er hatte Ende der 60er Jahre mit seinen Studien und Erkenntnisse einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des mathematischen Anfangsunterrichts und das nicht nur in Deutschland. In seinen Untersuchungen hatte der Entwicklungspsychologe mit der natürlichen kognitiven Entwicklung der Kinder auseinandergesetzt. Seine Erkenntnisse erklärt er in einem Stufenmodell, wobei eine Stufe in der Entwicklung durchlaufen werden muss, bevor die nächste erreicht werden kann (vgl. Hasemann und Gasteiger, 2014, S.12).

Weitere vorgestellte Modelle sind die Hamburger Untersuchung (vgl. Zur Oeveste, 1987, S. 14/15) und das neuzeitlichere Modell von Karajewski (vgl. Schneider et al., 2013, S.25).

3.3.1 Die Entwicklungsstufen nach Piaget

Piaget bezeichnete den kognitiven Entwicklungsprozess als diskontinuierlich, weil der Prozess nicht kontinuierlich voranschreitet und grundsätzlich ganz unterschiedlich verlaufen kann. Er stellt den Vorgang mit vier abgeschlossenen Stufen dar, die vom Menschen in ihrer Entwicklung durchlaufen werden: Sensumotorische Stufe (0 - 2 jährig), Prä- oder Voroperationale Stufe (2 – 6 jährig), Konkret - operationale Stufe (7 – 11 jährig), Formal - operationale Stufe (ab 12 jährig) (vgl. Lohaus, Vierhaus und Maass, 2010, S.105).

Die genaueren Inhalte der vier Stufen werden im Anhang unter Kapitel 3 aufgeführt. Hier, im laufenden Text wird der Ausschnitt der Altersstufe der Einschulung genauer betrachtet:

Bei Piaget steht das Kind bei der Einschulung genau zwischen den Stufen. Das heisst am Ende der **Voroperationalen Stufe** und am Anfang der **Konkret-operationalen Stufe**. An diesem Punkt löst sich das Kind langsam von der Egozentrierung ab. Seine Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme entwickeln sich. Sie sind aber noch auf konkrete Personen bezogen.

Seine Denkopoperationen sind eng an die direkte Umgebung gebunden und beziehen sich auf konkrete Handlungen und Wahrnehmungen. Seine Abstraktionsfähigkeit ist noch gering,

wodurch komplexe geistige Leistungen noch nicht möglich sind. Erst einfaches abstraktes Denken und eine Zunahme von mehrdimensionalem Denken ist zu beobachten (ebd.).

Piaget sieht die Kinder als kleine Wissenschaftler', die intrinsisch motiviert sind, neues Wissen zu erlangen. Er geht davon aus, dass eine stimulierende und explorationsfördernde Umwelt zur kognitiven Entwicklung beiträgt. Grundsätzlich spielt die soziale Umwelt jedoch nur eine untergeordnete Rolle in Piagets Theorie. Die kognitive Entwicklung wird durch die Kinder selbst vorangetrieben, wobei eine explizite Förderung oder Unterstützung nicht zwingend notwendig ist. (Lohaus et al., 2010, S.105)

3.3.2 Die Ebenen der kognitiven Entwicklung der Hamburger Untersuchung

Schon 1977 konzipierte die Abteilung für Pädagogik und Entwicklungspsychologie an der Universität Hamburg ein umfangreiches Projekt zur Untersuchung hierarchischer Strukturen der kognitiven Entwicklung. Eines der Forschungsziele war die Theorie Piagets einer Überprüfung zu unterziehen (vgl. Zur Oeveste, 1987, S. 14/15).

Die hierarchischen Ebenen der kognitiven Entwicklung nach den Ergebnissen der Hamburger Untersuchung werden in Tabellenform dargestellt und im Anhang unter Kapitel 4 aufgeführt. Die Hamburger Untersuchung teilt die Kinder bis 10 Jahren in 5 Altersstufen ein. Das Einschulungsalter liegt in der Entwicklungsstufe des „Frühen Grundschulalters“. Mit 8 und 9 Jahren wird das Kind der Stufe des „Mittleren Grundschulalters“ zugeteilt (vgl. Zur Oeveste, 1987, S.136).

Piaget sowie dem Hamburger Untersuchungsteam gelingt es ein Stufenmodell zu entwickeln, das sich am Alter der Kinder orientiert. Die empirische Arbeit von Hans Oeveste kann prinzipiell die Stufentheorie der kognitiven Entwicklung von Piaget bestätigen. Im Unterschied zu Piaget formuliert Oeveste keine allgemeinen Phasen sondern nimmt eine Zuordnung der einzelnen Fähigkeiten zu den Altersstufen vor (vgl. Lack, 2009, S.17/18). **„Da er manche dieser Fähigkeiten in einem früheren Alter als Piaget nachweist und mehr individuelle Unterschiede aufdeckt, unterteilt er in feinere, kürzere Entwicklungsstufen“** (Lack, 2009, S.18). Das Zeitkonzept der beiden Darstellungen stimmt entsprechend nicht ganz überein. Der Zeitpunkt in der die operationale Intelligenz beobachtet werden kann, ist bei dem Hamburger Modell um 2 - 3 Jahre vorverlegt. Ein Grund dafür könnte sein, dass den Kindern einfachere anschaulichere Aufgaben gestellt wurden, als es Piaget tat oder die heutigen Kinder sind früher in der Lage konkrete, operationale Denkvorgänge auszuüben (vgl. Zur Oeveste, 1987, S.134/135). Hans Oeveste erklärt seine Beobachtungen zur kognitiven Entwicklung rund um das Einschulungsalter folgendermassen:

„Die Fähigkeit zur multiplen Seriation schliesst sich mit etwa 6 Jahren an die einfache Seriation an. Erst mit 8 Jahren folgt die Fähigkeit zur multiplen Klassifizierung und mit 10 Jahren ein Verständnis für die Klasseninklusion. Die multiplen Operationen sind offenbar komplexer und schwieriger zu bewältigen als die einfachen“ (Zur Oeveste, 1987, S.135).

Eine weitere Erkenntnis folgert auf die Aussage des eben genannten Zitates:

„Nicht Operationalität sondern Komplexität scheint das Leitprinzip für die spezifische Konstitution der Hierarchie der logischen Operationen zu sein“ (Zur Oeveste, 1987, S.135).

Wird die Entwicklung des Zahlkonzeptes betrachtet, lässt sich sagen, dass sich die Fähigkeit zum quantitativen Mengenvergleich bereits im Vorschulalter ausbildet. Sie ist die Voraussetzung für das Verständnis der ordinalen Korrespondenz (vgl. Zur Oeveste, 1987, S.135).

Aus der Hamburgeruntersuchung geht zusammenfassend hervor, dass das Kind im Einschulungsalter die Invarianz von Substanzen, die beständigen Eigenschaften von Materialien, erkennen kann. Aufgrund dieser Fähigkeit ist es ihm auch möglich die Invarianz von Zahlbegriffen zu entdecken, also diesen in seinen Eigenschaften zu erfassen. Das Kind kann in einer einfachen projektiven Beziehung stehen. Was erklärt werden kann mit folgender Vorstellung: Wenn das Kind sich überlegt, was der andere gerne haben möchte, dann geht es von seinen eigenen Wünschen aus. Möchte das Kind gerne ein Eis haben, so denkt es, es mache der Mutter eine Freude, wenn es ihr ein Eis bringt. (Anm. d. Verf.). Durch die gelebte Beziehung mit Personen, kann es erst Beziehungen zwischen den Zahlen feststellen. Objekte können nach ihren Eigenschaften aufgereiht und mit der Zeit auch an Kategoriengruppen zugeordnet werden (vgl. Zur Oeveste, 1987, S.135).

3.3.3 Ein kognitives Stufenmodell entwickelt nach neueren Erkenntnissen

Das Modell von Kirstin Karajewski wird als Abbildung im Anhang unter Kapitel 5 dargestellt. Es umspannt den gesamten Entwicklungsbereich ab der Geburt bis ins Grundschulalter. Das Modell zeigt die für die Einschulung zu erwerbenden Fähigkeiten auf. In jeder durchlaufenen Phase im Modell der Entwicklung der Zahl-Größen-Verknüpfung entsteht eine zunehmend tiefere Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen (vgl. Schneider, Küspert und Karajewski, 2013, S.25).

Die drei Kompetenzbereiche des Modelles sind:

Basisfertigkeiten

Die erste Phase bezieht sich auf die Basisfertigkeiten Mengen und Größenunterschiede Wahrnehmen und das Aufsagen von Zahlwörtern. Die pränumerischen Erfahrungen stehen noch in keinem Bezug zu Zahlen an sich. Die pränumerische Phase ist etwa in den ersten 3 Lebensjahren einzuordnen.

Einfaches Zahlverständnis

In dieser zweiten Phase erfolgt die erste noch unpräzise Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen und Größen.

Tiefes Zahlverständnis

Die dritte Stufe ist erreicht, wenn ein Verständnis für die Beziehungen zwischen Zahlen resultiert. Dies kann am Ende der Vorschulzeit erreicht werden und ist eine Voraussetzung für eine gelungene Einschulung (vgl. Schneider et al., 2013, S.24-31).

Aus dem Entwicklungsmodell von Karajewski lässt sich ableiten, dass für ein Kind bei Schuleintritt keineswegs die „Stunde null“ der Mathematik beginnt. In der Regel verfügt ein Kind bei Schuleintritt schon über ein grundlegendes Zahl- und Mengenkonzept. Es versteht

auch schon die Grundlagen der Addition und Subtraktion (vgl. Schneider et al., 2013, S.100).

3.3.4 Die Individuellen Unterschiede in der kognitiven Entwicklung aus Entwicklungspsychologischer Sicht

Lohaus et al. (2010) erklärt, dass querschnittliche Daten grösserer Stichproben zeigen, dass ältere Kinder und Jugendliche im Mittel über höhere kognitive Kompetenzen verfügen als Jüngere.

Betrachtet man die Entwicklung einzelner Kinder im Längsschnitt, so wird klar, dass die intra- und interindividuellen Unterschiede bei Gleichaltrigen im kognitiven Bereich eine grosse Spannweite erreichen (Vgl. S.117/118).

Die Entwicklungsunterschiede werden in drei Bereichen begründet:

- **Genetische Variabilität** der allgemeinen Intelligenz
- Stand der **Reife** in der Entwicklung der Wissenssysteme
- Unterschiedliche **Lernerfahrungen** in Abhängigkeit von individuellen und umgebungsbedingter Einflussfaktoren

Es lässt sich folgern, dass die kognitive Leistungsfähigkeit der Kinder mit zunehmendem Alter generell ansteigt (ebd.).

Im Vergleich mit Gleichaltrigen bleibt der Abstand in etwa gleich. Dies weist auf eine allgemeine Stabilität kognitiver Leistungen hin (vgl. Lohaus et al., 2010, S.117/118).

Schneider et al. (2013) erklärt dieses Phänomen im folgenden Zitat mit fehlendem Vorwissen:

„Da neues Wissen zum Themenbereich umso leichter gespeichert werden kann, je mehr Vorwissen verfügbar ist, kann davon ausgegangen werden, dass anfängliche Kompetenzunterschiede im Mathematischen Kompetenzbereich auch weiterhin bestehen bleiben und sich wahrscheinlich im Laufe der Entwicklung noch vergrössern“ (Schneider et al., 2013, S.101).

Zu beachtende Gründe für die Vergrösserung des Leistungsunterschiedes sind:

- das schon mangelhafte Fundament, auf das neuer Stoff gebaut werden sollte,
- die Qualität des aktuellen und bisherigen Unterrichts,
- die individuellen intellektuellen Möglichkeiten und
- Interessen und Talente (vgl. Lohaus et al., 2010, S.117/118).

Die unterschiedlichen kognitiven Bereiche entwickeln sich innerhalb des Gehirns nicht vollständig parallel, was bewirken kann, dass in Mathematik und Deutsch die Leistungsunterschiede im Laufe der Schulzeit auseinanderdriften (vgl. ebd.).

Diese Feststellung erstaunt, da interessanter Weise die Sprache am Schulanfang die Basis für das Erlernen der Mathematik ist (Anm. d. Verf.). Es steht ausser Frage, dass für das Mathematiklernen neben ausserschulischen Lernfeldern ...

... der wichtigste Lernkontext natürlich der Mathematikunterricht ist. Dieser lässt sich als ein durch einen mathematischen Inhalt geprägter sozialer Kontext verstehen, in dem

die Bedeutung von sprachlichen Fähigkeiten und kommunikativer Kompetenz nicht unterschätzt werden darf. Sprachliche Kompetenzen beeinflussen demnach nicht nur den Schriftspracherwerb, sondern auch den Aufbau mathematischer Fähigkeiten. ... Der Zusammenhang zwischen sprachlicher und kognitiver Kompetenz bei der Lösung mathematischer Probleme lässt sich am Beispiel von Sach- oder Textaufgaben gut illustrieren. (Schneider et al., 2013, S.96/97)

Dieser Zusammenhang ist jedoch auch in der Bildung von Zahlwörtern, dem Verstehen von Anweisungen und Erklärungen und dem Anwenden von mathematischen Begriffen zu erkennen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 96/97).

Die Lerntheorie betrachtet in der entwicklungspsychologischen Fragestellung die Entwicklung weniger als endogen, sondern vorrangig als exogen gesteuert. Als entscheidend für den Entwicklungsverlauf werden also weniger die Anlagen als vielmehr die Umwelteinflüsse betrachtet. Den Lernerfahrungen aus den Interaktionen mit der Umwelt wird grossen Einfluss zugesprochen.

Die **Lerntherapeutischen Konzeptionen** werden in der Praxis gerne genutzt um das Verhalten der Kinder und Jugendlichen pädagogisch zu beeinflussen.

Als angewandte Grundtechniken können das klassische und operante Konditionieren und das Beobachtungslernen genannt werden.

Das klassische Konditionieren koppelt neutrale Reize an bestehende Reiz-Reaktions-Verbindungen. **Das operante Konditionieren** arbeitet mit einem Belohnungssystem. Das Individuum zeigt das erwünschte Verhalten häufiger, weil es eine positive Verstärkung zu erwarten hat. **Das Beobachtungslernen** hat die Überzeugung zu Grunde, dass nicht jedes Individuum alle Lernerfahrungen selbst machen muss, sondern dass es auch aus den Erfahrungen anderer lernen kann (vgl. Lohaus et al., 2010, S.15-18).

Werden die kognitiven Ansätze im Bereich der **Geschlechterrollenstereotype** thematisiert, so lässt sich folgern, dass diese einen bedeutenden Einfluss auf das Verhalten des Individuums haben. Wird die Entwicklung eines Kleinkindes betrachtet, so kann erst mal eine Unsicherheit oder Unkenntnis in der geschlechterdifferenzierten Zuordnung beobachtet werden. In Folge manifestiert sich das Wissen um die in der jeweiligen Kultur vorherrschenden Geschlechterrollenstandards in Form einer rigiden Zuordnung. Zwischen 7 und 8 Jahren wird diese schliesslich durch eine flexible Stereotypisierung abgelöst (vgl. Lohaus et al., 2010, S.189).

Lohaus bezeichnet **die Intelligenz** als ein Prädiktor dafür, wie erfolgreich einer in seinem Leben ist (vgl. Lohaus et al., 2010, S.133). Nach seinen Aussagen ist der Lebenserfolg schon zu 50% in die Wiege gelegt.

Die Intelligenz ist zu einem grossen Teil durch die genetische Ausstattung bestimmt. Etwa 50% der IQ-Unterschiede zwischen Personen sind auf genetische Faktoren zurückzuführen. ... Neben der grossen Auswirkung, die die genetische Ausstattung auf die Intelligenz hat, gibt es ebenfalls zahlreiche Umweltfaktoren, die die intellektuelle Entwicklung fördern oder hemmen können. (Lohaus et al., 2010, S.131)

Als Umweltfaktoren, welche die kognitive Entwicklung beeinflussen gelten:

- Der soziale Status
- Die Kinderanzahl
- Die Geschwisterposition
- Familiäre Risikofaktoren
- Förderung innerhalb der Familie
- Schulbesuch (als positives Erlebnis)
- Förderprogramme ausserhalb der Familie (vgl. ebd.)

„Förderprogramme für Kinder aus sozial benachteiligten Familien wirken sich häufig nur kurzfristig auf die intellektuelle Entwicklung aus, können jedoch in anderen Bereichen einen positiven Einfluss auf die kindliche Entwicklung nehmen“

(Lohaus et al., 2010, S.132).

An einem bedeutenden Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Komponenten der Intelligenz und Leistungen der Mathematik gibt es wenig Zweifel (vgl. Schneider et al., 2013, S.135).

„ ... Untersuchungen von Stern (1998, 2003) im Rahmen der Münchner LOGIK-Studie haben dennoch belegen können, dass der Anteil der „reinen“ Intelligenz an den individuellen Unterschieden im mathematischen Problemlösen relativ gering ist“

(Schneider et al., 2013, S.135).

Kinder mit einer guten Grundintelligenz werden sich, falls andere beeinflussende Gegebenheiten positiv sind, im Laufe der Schulzeit mehr mathematisches Wissen aneignen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mit Intelligenz alleine die mathematischen Kompetenzen nicht ausgebaut werden (vgl. ebd.).

„Defizite in der Intelligenz können durch Vorwissen im Bereich Mathematik kompensiert werden, Defizite im mathematischen Vorwissen durch die Intelligenz, dagegen nicht“ (ebd.).

3.3.5 Franz Emanuel Weinert

Schneider und Knopf (2003) haben in einem Sammelband das umfangreiche Lebenswerk von **Franz Emanuel Weinert** (1930 – 2001) zusammengetragen. Er war Lehrer, Schulleiter, Psychologe, gefragter Dozent an diversen Hochschulen und Universitäten und geehrter Wissenschaftler.

Weinert forschte im Bereich Lernen und kognitiver Entwicklung auch im Zusammenhang mit psychologischen Aspekten. Er versuchte der Frage nachzugehen, was sich aus den Zusammenhängen zwischen Begabung, Wissen und Lernen für den Unterricht folgern lässt. Ob Unterschiede in den Lernvoraussetzungen durch entsprechenden Unterricht aufgehoben werden können oder wie mit dem Spannungsfeld zwischen dem zu vermittelndem spezifischen Wissen und den Möglichkeiten und Kompetenzen des Gegenübers im Unterricht umzugehen ist. Im Folgenden wird versucht die Antworten von Weinerts Studien zusammengefasst darzulegen (vgl. Schneider und Knopf, 2003, S.225-229). Um Wiederholungen im Text zu vermeiden ist die Auflistung seiner Aussagen im Anhang unter

Kapitel 6 zu finden. Als Schlussfolgerung der Ausführungen wird die Lernstrategie des Selbsterklärens genannt. Sie ist ein interessanter Ansatzpunkt für das mathematische Lernen (Anm. d. Verf.).

Eine konkrete erfolgsbringende Lernstrategie, nennen Schneider und Knopf das Selbsterklären beim Lernen aus Lösungsbeispielen. **Das Selbsterklären** (siehe Kapitel 3.9) bezeichnet er als spezifische **Elaborationsstrategie** (siehe Kapitel 3.4.6 und 3.9), der eine herausragende Bedeutung für den Lernerfolg zukommt.

3.4 Die Vorgänge der Informationsverarbeitung

3.4.1 Das Modell von Piaget

Piaget beschreibt den **kontinuierlichen Lernprozess** folgendermassen (vgl. Lohaus et al., 2010, S.23):

Das menschliche Gehirn ordnet Wissen in **Schemas** ein. Dadurch wird eine Wissensordnung hergestellt. Wissen kann jederzeit verändert oder ergänzt werden.

Beispiel: *Im Kurs wird eine neue Sprache gelernt. Ein Gegenstand wird mit einem Wort bezeichnet: Konfitüre ist das Gleiche wie Marmelade, also folgert die Lernende, dass dies im Englischen „marmalade“ heissen muss (Anm. d. Verf.).*

Das gewonnene Wissen wird in neue Situationen übertragen und angewandt.

Man spricht von der **Assimilation**. Die lernende Person wendet ihr Wissen an:

Sie fragt in England nach „marmalade“ und bekommt ausschliesslich Orangenkonfitüre, die sie gar nicht mag (Anm. d. Verf.).

Die Lernende gerät in einen kognitiven Konflikt. Sie erreicht nicht, was sie erwartet hat. *Sie erkundigt sich, wie Konfitüre aus anderen Früchten in England genannt wird und erhält die Antwort „jam“ (Anm. d. Verf.).*

Das Wissen wird nun ergänzt und verändert. Das Schema wird angepasst. Dieser Vorgang hat die Bezeichnung **Akkommodation**.

Jetzt wird das neue Schema durch **Adaption** (Anpassung) in der gleichen Situation angewandt. *Die Lernende fragt nach „jam“ und bekommt nun das, was sie gerne auf ihr Brot streicht, Aprikosenkonfitüre (Anm. d. Verf.).*

Der Mensch strebt im Lernprozess ein Gleichgewicht an zwischen Anwenden und neu Bilden des Schemas, die **Äquilibration**. Er erfährt eine Befriedigung durch Verändern des alten, nicht funktionierenden Schemas.

Kann Gelerntes nicht an die neuen Gegebenheiten angepasst werden und der Lernende bleibt in einer unbefriedigenden Situation hängen, kann kein neues Gleichgewicht entstehen. Dieser Zustand wird als **Disäquilibration** bezeichnet (vgl. Lohaus et al., 2010, S.23).

Darstellung 3: Darstellung zur kognitiven Adaption nach Piaget (vgl. Käpnick, 2014, S.48)

„Die beiden Vorgänge Assimilation und Akkommodation sind untrennbar miteinander verwoben“ (Käpnick, 2014, S.48).

Das Modell von Piaget der kognitiven Adaption findet über die schulischen Prozesse hinaus auch in unserem Alltag Anwendung. Jede ungewohnte, neuartige Situation löst ein Spannungsfeld aus. Es werden Assimilations und / oder Akkomodationsprozesse ausgelöst, die eine Entspannung herbeiführen. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder, wenn die Person in ihrer Umwelt einer neuen Herausforderung begegnet (vgl. Käpnick, 2014, S.48). Nach Piaget wird die kognitive Entwicklung durch das Kind selbst vorangetrieben. Die soziale Umwelt spielt in seinen Theorien grundsätzlich eine untergeordnete Rolle. Er geht aber davon aus, dass eine stimulierende, den Entdeckergeist fördernde Umwelt positiv zur kognitiven Entwicklung beiträgt (vgl. Lohaus et al., S.105).

3.4.2 Kausales Denken

Es beschreibt die Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen zwischen Ursache und Wirkung von Objekten und / oder Handlungen untereinander.

Darstellung 4: Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge (D. d. Verf.)

Das kausale Denken hilft dem Gehirn die Kategorisierung (nach Piaget das Schema) zu einem grösseren Gesamtzusammenhang zu erweitern und nicht nur auf Merkmale und Eigenschaften des Objektes zu beschränken.

Bereits im Säuglingsalter sind Kinder in der Lage kausale Zusammenhänge in physikalischen Ereignissen wahrzunehmen und zu erkennen.

Schon vierjährige Kinder können Ursachen und Zusammenhänge in alltäglichen Gegebenheiten erkennen (vgl. Lohaus et al., 2010, S.112/113).

3.4.3 Schlussfolgerndes Denken

„Schlussfolgerndes Denken bedeutet, dass aus gegebenen Informationen neues Wissen abgeleitet wird“ (Lohaus et al., 2010, S.114).

Das schlussfolgernde Denken basiert auf logischen Überlegungen. Es kann induktiv oder deduktiv erfolgen.

Die induktive Schlussfolgerung schliesst vom Besonderen auf das Allgemeine. Beispiel: *Der Kanarienvogel ist auch ein Vogel und kann daher fliegen.*

Bei der deduktiven Schlussfolgerung wird vom Allgemeinen auf das Besondere gefolgert. Beispiel: *Die Vögel können ja fliegen, dann kann das der Kanarienvogel auch.*

Zwei jährige Kinder können induktive Schlussfolgerungen ziehen.

Vier jährige Kinder einfache Aufgaben deduktiver Art.

Grundlegende Fähigkeiten zum induktiven und zum deduktiven Denken können bei Kindern schon früh beobachtet werden. Es gilt jedoch dazu Aufgabentypen zu wählen, die ihren Möglichkeiten entsprechen und aus ihnen bekannten Bereichen stammen (vgl. Lohaus et al., 2010, S.114/115).

3.4.4 Die metakognitiven Fähigkeiten

Metakognitives Denken wird eingesetzt um die eigenen kognitiven Prozesse beobachten, überwachen, kontrollieren und regulieren zu können.

Das Metagedächtnis kann in zwei Untergruppen aufgeteilt werden:

- **das deklarative Metagedächtnis**
das Wissen über das Wissen,
über die eigenen kognitiven Fähigkeiten,
Ressourcen, Aufgaben- und Strategiemerkmale.
- **das prozedurale Metagedächtnis**
Überwachungs-, Kontroll-
und Selbstregulierungsprozesse

Vierjährige Kinder kennen Teile der Bedeutung der Verben „denken“ und „wissen“. Sie können Aufgaben hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades einschätzen.

Allerdings kommt es erst im Grundschulalter zu einem deutlichen Anstieg der Fähigkeiten im Bereich der deklarativen Metakognition.

Mit etwa 12 Jahren haben die Kinder schon viele metakognitive Kompetenzen erworben. Kognitive Strategien werden auch im Erwachsenenalter immer wieder neue erlernt (vgl. Lohaus et al., 2010, S.116).

3.4.5 Fähigkeiten Probleme zu lösen

Neben den metakognitiven Fähigkeiten braucht es für die **Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Bereich des Problemlösens** auch andere untergeordnete Fähigkeiten. Grundschul Kinder werden von Käpnick (2014) grundsätzlich als gute Problemlöser bezeichnet (vgl. S.114). Sie erlernen das:

- selbstständige Analysieren und Strukturieren eines mathematischen Sachverhaltes
- Erkennen und Nutzen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen mathematischen Themen
- selbstständige Entwickeln von Lösungsansätzen unter Nutzung heuristischer Strategien
- Wechseln von Repräsentationsebenen für mathematische Sachverhalte, ggf. auch zum Umkehren von Gedankengängen
- Begründen, Beschreiben und zum korrekten Darstellen mathematischer Zusammenhänge
- Vergleichen (ggf. zum Bewerten) verschiedener Lösungsansätze
- Entwickeln eines adäquaten Grundverständnisses für mathematisches Tun (vgl. Käpnick, 2014, S.114).

Für das Entwickeln der allgemeinen Problemlösekompetenzen ist wichtig:

- Die Förderung allgemeiner Denkkompetenzen (analytisches, flexibles, vernetztes, strategisches Denken),
- Förderung allgemeiner Persönlichkeitsqualitäten, (Selbstbestimmungskompetenzen, Selbstständigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer, soziale Kompetenzen, Kreativität etc.) (vgl. ebd.).

„Aufgrund dieser vielfältigen und zugleich fundamentalen Bedeutung des Problemlösens deklarieren Lehrpläne für den Mathematikunterricht seit vielen Jahren die Entwicklung von Problemlösekompetenzen schließlich als ein allgemeines Hauptziel vom ersten Schuljahr an“ (Käpnick, 2014, S.114).

Kinder **„gehen meist unbekümmert, spontan und fantasie reich an das Lösen von Problemaufgaben heran und entwickeln auf originelle und mitunter eigenwillige Weise Lösungswege“** (Käpnick, 2014, S. 114).

3.4.6 Lerntechniken für die Strukturierung und Vernetzung von Wissen

Ein konstruktivistisches Lernverständnis bejaht die Anwendung von Lerntechniken für die Strukturierung und Vernetzung erworbenen Wissens (vgl. Käpnick, 2014, S.100/101).

Wiederholungsstrategien dienen dazu, das Arbeitsgedächtnis aktiv zu halten und schaffen

so die Voraussetzungen dafür, dass Informationen in das Langzeitgedächtnis überführt werden können. (Bsp.: Diktate abschreiben)

Elaborationsstrategien (siehe auch Kapitel 3.9) helfen bereits vorhandenes Wissen (Vorwissen) mit dem neuen Wissen zu verknüpfen. Dies erleichtert das spätere Abrufen von Wissen. (Bsp.: Wissen sammeln)

Organisationsstrategien dienen dazu, innerhalb eines neuen Wissensbereiches Ordnungsbeziehungen herauszuarbeiten. Dies hilft ein zusammenhängendes Bild des Themenkomplexes zu schaffen. (Bsp.: Mind - Map)

Kooperationsstrategien sind auf sozial-interaktiven Lernformen aufgebaut. Sie wirken sich positiv auf die Lernmotivation aus. Durch einen Gedankenaustausch wird Wissen weitergegeben und vertieft. (Bsp.: Kooperatives lernen, Gruppenpuzzle, Mentoring)

Relativ problemlos könnten Kinder im Mathematikunterricht der Grundschule Wiederholungs-, Elaborations- und Kooperationsstrategien anwenden. (...) Die Befähigung zum selbstständigen Nutzen solcher Techniken ist aber unbestritten ein längerfristiger Prozess, der insbesondere bezüglich des Gebrauchs von Organisationsstrategien aufgrund der noch nicht generell vorhandenen Kompetenzen von sechs- bis zehnjährigen Kindern im abstrakt-logischen Denken im Mathematikunterricht der Grundschule nur teilweise realisiert werden kann.
(Käpnick, 2014, S.100/101)

3.5 Der Zehnerübergang

3.5.1 Die Vorgaben des Lehrplanes

Der Lehrplan 21 ist in drei Zyklen aufgebaut.

Der erste Zyklus, ist für das Thema der Masterarbeit relevant und umfasst den Kindergarten und die ersten beiden Primarklassen. Der zweite Zyklus deckt die restliche Primarschulzeit ab. Er reicht von der dritten bis zur sechsten Klasse. Dem dritten Zyklus wird die Oberstufenzeit zugeteilt, also das siebte bis neunte Schuljahr.

Unser Fokus gilt dem Zehnerübergang:

Dieser ist zu finden im **Fach Mathematik**

Im Thema „**Zahl und Variable**“.

Die Unterkapitel von „Zahl und Variable“ sind:

***Operieren und Benennen,
Erforschen und Argumentieren,
Mathematisieren und Darstellen.***

Diese Begriffe werden im Lehrplan ausführlich definiert. Die sorgfältig ausgearbeiteten Kompetenzen werden den Oberbegriffen zugeordnet.

Ein Auszug aus dem Lehrplan, der die Kompetenzen im Fach Mathematik im ersten Zyklus aufzeigt ist im Anhang unter Kapitel 7 zu finden.

Die vom Lehrplan vorgeschlagene Kompetenzorientierung ermöglicht es den Lehrpersonen besser auf die individuellen Voraussetzungen und Eigenschaften der Kinder einzugehen.

Was wiederum einen positiven Einfluss hat auf den Lernprozess des Kindes, wie wir aus folgenden Ausführungen des Lehrplanes entnehmen können.

Entwicklungs- und Lernprozesse hängen von den individuellen Voraussetzungen des Kindes und von den Anregungen und der Unterstützung ab, welche das Kind erfährt. Beim Eintritt in den 1. Zyklus unterscheiden sich die Kinder bezogen auf ihr Wissen, ihr Können, ihre Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen wie auch auf ihren individuellen Entwicklungsstand und ihre sprachlichen Voraussetzungen in hohem Masse. Ausgehend von dieser Heterogenität besteht das Ziel darin, die Entwicklung und das Lernen aller Kinder anzuregen und zu fördern. Alle Kinder sollen ihr Potenzial bestmöglich entfalten können. (Lehrplan 21, S.21)

Mathematik wird im Bildungsauftrag des Lehrplanes 21 umschrieben als eine in den Alltag integrierte Begebenheit mit Schwerpunkten in den Bereichen der Problemlösekompetenz und dem Entwickeln von eigenen Gedankengängen. Was grundsätzlich auch hervorragende Eigenschaften für das Leben sind und weit weg vom alleinigen „Stöcklirechnen“, wie vielleicht einige Leute der älteren Generation den Mathematikunterricht noch in Erinnerung haben, anzusiedeln ist. Die Mathematik umfasst hier spezifisches Wissen und Fertigkeiten, welche für die Teilhabe an Berufs- und Alltagsleben bedeutsam sind (vgl. Lehrplan 21, Thema Mathematik, S.1).

Mathematik ist ein Werkzeug, um die Umwelt zu erschliessen und zu verstehen. Der Fachbereichslehrplan Mathematik leitet zu einem verständnisvollen, kritischen und kreativen Umgang mit diesem Werkzeug an. Er zielt darauf ab, mathematisches Tun mit mathematischen Inhalten zu verbinden. Die Beschäftigung mit Mathematik unterstützt die Entwicklung von Abstraktionsfähigkeit, Vorstellungsvermögen, Problemlösekompetenz und rationalem Denken. Der Umgang mit neuen Herausforderungen, die Darstellung von Sachverhalten und eigenen Gedankengängen sind dabei zentral. Die Kompetenzaufbauten beleuchten ein Lernfeld, das heutigen Ansprüchen an eine mathematische Bildung gerecht werden soll. (Lehrplan 21, Kapitel Mathematik, S.1)

Warum hat sich der Mathematikunterricht so verändert?

Die Antwort wird in der Entwicklung der Gesellschaft gefunden. Die Anforderungen an eine erwachsene Person im Berufsleben haben sich stark verändert. Heute ist ohne Computerkenntnisse kein Vorankommen mehr. Wenn man sich da vorstellt, dass ein Jugendlicher vor 20 Jahren das erste Mal mit solch einem Gerät in Berührung kam und sich damals kaum vorstellen konnte, dass in wenigen Jahren das Gerät schon reagieren würde, wenn allein einer mit dem Finger den Bildschirm berührt, so ist es verständlich, dass die Art des Lernens und der Lerninhalt dringend verändert werden musste. Die technische Entwicklung der Gesellschaft geht unglaublich schnell voran, so dass ein Lehrplan, so aktuell er auch ist, vermutlich immer etwas nach hinken wird (Anm. d. Verf.).

Eine sich verändernde Gesellschaft stellt neue Anforderungen an den Mathematikunterricht und rückt den Umgang mit Medien und Daten in den Vordergrund. Während Daten und Ergebnisse noch vor wenigen Jahrzehnten von Menschen erhoben und berechnet wurden, werden heute automatisierbare Abläufe von Maschinen und Computern ausgeführt. Tätigkeiten wie Recherchieren, Sichten, Interpretieren und Verarbeiten bereits vorhandener Daten sind ins Zentrum gerückt. In Beruf und Freizeit bestehen mathematische Herausforderungen vermehrt darin, Daten einzugeben, zu beurteilen, in Beziehung zu setzen, zu interpretieren und zu kommunizieren.

(Lehrplan 21, Kapitel Mathematik, S.1)

Einige Schwerpunkte des Lehrplanes werden daher in der Mathematik in folgenden Kompetenzbereichen festgelegt:

- **Orientierungs- und Anwendungswissen Entwickeln**
- **Denk-, Urteils- und Kritikfähigkeit stärken**
- **Mathematik als Sprache nutzen**
- **Interesse an der Mathematik entwickeln**
(vgl. Lehrplan 21, Kapitel Mathematik, S.2)

3.5.2 Die Inhalte des neuen Zürcher Mathelehrmittel

Am Inhalt des neuen Zürcher Mathematiklehrmittel 2 (Brandenberg et al., 2011) wird der Aufbau des Zahlenraumes im Hinblick auf den Zehnerübergang betrachtet:

Im Handbuch ist ein farbig gestalteter Karton zu finden, der den Jahresplan und somit eine Gesamtübersicht über die Inhalte des Jahresbuches aufgedruckt hat. An diesen, in Wochenthemen aufgeteilte Jahresplan, halten sich die Lehrpersonen teilweise minuziös.

Die Themenbereiche des Lehrmittels der zweiten Klasse sind:

- Zahlen und Ziffern
- **Plus und Minus**
- Mal und Durch
- Erkunden und Messen
- Formen und Bewegung

Zu den ersten vier dieser Themenbereiche hat jeder Schüler eigens ein **Heft**.

Der Zehnerübergang finden wir in dem Themenbereich Plus und Minus.

Das Mathematikbuch nennt sich **Themenbuch** und der Lehrer hat ein **Handbuch** mit didaktischen Hinweisen und Kopiervorlagen.

Zum stofflichen Aufbau des aktuellen Zürcher Mathematiklehrmittels ist eine detaillierte Beschreibung im Anhang der Masterarbeit unter Kapitel 8 zu finden.

Zusammenfassend lässt sich aufzeigen, dass die Lehrmittel der ersten, zweiten und dritten Klasse einen aufeinander abgestimmten Aufbau aufweisen. Darstellungen wiederholen sich und lassen in bekannte Bilder neue Sachverhalte integrieren.

„Zahlreiche Schulbücher und didaktische Konzeptionen für den Mathematikunterricht sind ... dem Spiralcurriculum verpflichtet und erlauben es Kindern, Begriffe, Verfahren und Konzepte zu erkunden, zu konsolidieren und durch erneute spätere Begegnung systematisch und ihrem Entwicklungsstand angemessen zu erweitern“

(Benz et al., 2015, S. 37).

Durch eine geschickt gewählte Aufstellung von verwandten Rechnungen, wird das Kind zu erweitertem Denken geführt. Zur Anwendung kommen unterschiedliche Hilfsmittel, die den

Lernprozess handelnd begleiten. Rechnungen zum Zehnerübergang begegnen dem Kind schon früh. Strategien werden parallel dazu erarbeitet. Das Bündeln steht als Strategie anfänglich im Vordergrund. Das Teilschrittverfahren wird als solches nicht eingeführt, kommt aber als mögliche Strategie später im Jahr zur Anwendung.

Im Anhang unter Kapitel 10 kann zum Vergleich mit dem eben beschriebenen Lehrmittel der Aufbau des Schweizer Zahlenbuches eingesehen werden (Wittmann und Müller, Schweizer Zahlenbuch 2, 2007).

3.5.3 Eine Sachanalyse zum Zehnerübergang

Als Zehnerübergang wird der Moment bezeichnet bei dem zählend oder rechnend eine Zehnerzahl überschritten wird. Es gibt im Zahlenraum bis 100 neun Zehnerzahlen. Sie bezeichnen mit der linken Ziffer den Platz (Wert) im Hunderterraum und die rechte Ziffer ist eine Null (Zum Beispiel: 80, 40, 10, ...). Bei der Aussprache der Zehnerzahlen wird am Ende des Wortes ein **-zig** angehängt (Zum Beispiel: **Achtzig**, **Sechzig**). Die Zahlen **Zehn** und **Dreissig** sind bei dieser Regel Ausnahmefälle.

Um von einer Zehnerzahl zur nächsten zu gelangen sind zehn Zähler Schritte nötig. Diese Zehn Zehnerschritte gehören bis auf den Letzten zur vorangehenden Zehnerzahl. Neun Mal sind die linken Ziffern (Zehnerziffer) identisch mit der Zehnerziffer des vorangehenden Zehners (**20**, **21**, **22**, **23**, ..., **29**). Der zehnte Zähler Schritt landet beim nächstgrösseren Zehner (**30**). Ab jetzt ist die 3 an der Zehnerstelle. Dieser Wechsel der Zehnerzahl ist für junge Schülerinnen und Schüler zählend und besonders rechnend oft eine Herausforderung. Das Rechnen innerhalb eines Zehnertraumes ist mit weniger Denkvorgängen zu bewältigen, als ein Zehnerübergang und wird von den Zweitklässlern meist gut angewandt. Was ist anders an der Rechnung $34 + 3 =$ und der Rechnung $34 + 8 =$? Bei der ersten Rechnung ist das Mengengefühl einsetzbar, ich nehme etwas dazu und bekomme eine höhere Zahl ($3 + 4 = 7$). Somit ist die Zehnerzahl während der Rechnung nicht von Wichtigkeit. Sie wird beim Resultat wieder hingeschrieben. Die Rechnung mit Zehnerübergang setzt eine bedeutend grössere Konzentrations- und Abstraktionsfähigkeit voraus, da bedeutend mehr und abstraktere Denkschritte bis zum Resultat nötig sind (Anm. d. Verf.).

3.5.4 Die Aspekte des Zahlbegriffes

Der Zahlaspekt	Die Beschreibung
Kardinalzahl	Anzahl der Elemente einer Menge. <i>(Es nehmen 12 Schüler aus Uster am Wettbewerb teil.)</i>
Ordinalzahl / Ordnungszahl	Der Rangplatz in einer linear geordneten Menge. <i>(Leo belegte Rang 4. Zahlenstrahl, Vorgänger / Nachfolger)</i>
Zählzahl	Durch Zuordnung wird die Anzahl bestimmt. „Es werden nach einer gewählten Reihenfolge (ordinal) die Elemente einer Menge abgezählt, um ihre Anzahl (kardinal) zu bestimmen. <i>(Es waren 7</i>

	<i>Knaben dabei mit kurzen Hosen.)</i>
statische Rechenzahl	Beschreibt Verknüpfungen und Regeln. <i>(Es nehmen 6 Teams teil, also 36 Kinder)</i>
operative Rechenzahl	Beschreibt eine regelmässige Veränderung von Zahlen. Sobald ein Operator (+, -, *, :) angewandt wird. <i>(Am zweiten Tag auf dem See, wehte der Wind viermal so stark, wie am ersten.)</i>
Masszahl	Dient zur Angabe von Grössen und Werten. <i>(Leo sprang 3,9 Meter im Weitsprung)</i>
Kodierungszahl	Die Ziffern haben eine reine Symbolfunktion. <i>(Leo hat die Startnummer 16)</i>

Tabelle 1: Der Zahlaspekt (vgl. Padberg und Benz, 2011)

Der Tabelleninhalt zeigt auf wie komplex Selbstverständliches für Schulanfänger sein kann. Ganz speziell die Fremdsprachigen Kinder werden auch in der Mathematik ausgelöst durch die Begrifflichkeiten. Verständnisprobleme zeigen. Die Zahl 4 kann für eine Gruppe von vier Kinder stehen, für den 4. Rang am Wettkampf oder auch verpackt in der Zeitangabe Viertel vor vier. Es ist bestimmt klärend im Unterricht die verschiedenen Zahlaspekte zu thematisieren (vgl. Padberg und Benz, 2011, S.21/22).

3.5.5 Die Voraussetzungen zur Aneignung des Zehnerüberganges

Die ersten Erkenntnisse aus der Literaturanalyse zeigen, dass Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen eingeschult werden und entsprechend nicht alle zur gleichen Zeit die gleichen abstrakten Denkvorgänge leisten können. Aus Studien ist ersichtlich, dass eine eher niedrige Leistungsausgangslage nicht bedeutet, dass das Leistungsniveau niedrig bleiben muss. Dem zu Folge haben eine angemessene Unterrichtsgestaltung und ein geeignetes Förderangebot eine zentrale Bedeutung (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.2). Schliesslich werden die mathematischen Grundlagen für eine erfolgreiche Sekundarschulzeit in der Primarschule vermittelt (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.1).

Eine Auflistung der Fähigkeiten, welche als Voraussetzung für die Aneignung des Zehnerüberganges mitgebracht werden sollten, ist im Anhang unter Kapitel 10 zu finden.

3.5.6 Strategien beim Rechnen mit Zehnerübergang

Um den Zehnerübergang zu überrechnen gibt es diverse Möglichkeiten. Aus verschiedenen Lehrmitteln wurden Wege und Strategien herausgesucht um die Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen. Die untereinander aufgelisteten Rechenstrategien sind im Anhang unter Kapitel 11 zu finden.

Die Auflistung zeigt eine Auswahl von möglichen Strategien um den Zehnerübergang rechnerisch zu überbrücken und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Kapitel 3.8.5 werden vertieft noch zusätzliche Strategien vorgestellt, die während den weiteren Literaturstudien aufgefallen sind und die eine besonderes wichtige Rolle bei der Erarbeitung des Zehnerüberganges einnehmen.

Die bekannteste Strategie und am häufigsten im Unterricht thematisierte Methode ist das **Teilschrittverfahren**. Dieses wird hier unter der Bezeichnung „das Zerlegen des zweiten einstelligen Summanden“ vorgestellt. Erfahrungen aus der Praxis und die weiteren Literaturstudien zeigen auf, dass jedoch gerade das Anwenden dieser Strategie für einige Kinder eine besonders grosse Herausforderung ist.

Es kann dazu erwähnt werden, dass durch das Anwenden von sorgfältig ausgesuchten Unterrichtsinhalten und Hilfsmaterialien, das Verständnis der operativen Prozesse gefördert werden kann (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.39).

3.5.7 Angewandte Hilfsmittel im Unterricht

„Alleiniges Handeln genügt ebenso wenig, wie das rein formale Lösen von Aufgaben, um mathematisches Verständnis aufzubauen. Dazu braucht es mehr, nämlich den Einsatz von geeigneten Veranschaulichungen und Arbeitsmaterialien, welche die Abstraktion und die Loslösung vom Material ermöglicht“

(Schassmann und Opitz, 2008, Kommentar 3, S.39).

In der Didaktik der Lehrerbildung wird nicht nur für lernschwache Kinder handelnder und anschaulicher Unterricht gefordert sondern für alle. Doch führen für Schassmann und Moser Opitz Handlungen und Veranschaulichung mit Materialien alleine nicht automatisch zum Verständnis und Aufbau von Vorstellungsbildern. Oft wird erst durch die abstrakte formale Darstellung das allgemeine Prinzip eines Sachverhaltes erkannt (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.39).

„Material zum Anschauen und Anfassen vermitteln dann Einsichten, wenn sie den zentralen mathematischen Inhalt des jeweiligen Lerngegenstandes abbilden, den Aufbau von Vorstellungen ermöglichen, zur Loslösung ermuntern“ (ebd.).

Meist wird durch ein einzelnes Arbeitsmaterial nur ein Aspekt eines mathematischen Begriffes oder einer Operation abgedeckt.

Eine tabellarische Darstellung zu den im Unterricht eingesetzten Hilfsmitteln ist im Anhang unter Kapitel 12 zu finden und gibt einen Überblick über eine sinnvolle Verwendung häufig eingesetzter Arbeitsmaterialien. Sie wurde in Anlehnung an Schassmann und Moser Opitz (2008) erstellt und mit Ergänzungen aus dem Unterricht der Autorinnen erweitert.

Schülerinnen und Schüler sollen über eine längere Zeitspanne die Gelegenheit bekommen sich **Vorstellungsbilder** des Zahlenraumes aufzubauen. Eine 100erter Platte wird nicht automatisch als solche erkannt. Für den Wissensaufbau ist ein **Bezug zum Lerngegenstand** und das **Anknüpfen an Bekanntes** und bereits vorhandenes Wissen elementar (vgl. Spitzer, Kapitel 3.2.2).

So können zum Beispiel 100 Knöpfe oder Gummibärchen, die kennt jedes Kind, wiederholt gezählt und strukturiert angeordnet werden. Als erster Abstraktionsschritt werden die Alltagsgegenstände, wie Gummibärchen, dann von runden Kartonplättli abgelöst, was die Brücke zur nächsten Abstraktion, dem Punktemodell auf dem Arbeitsblatt sein kann (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.41).

Zur Erarbeitung eines Vorstellungsbildes gehört, dass eine Handlung nicht nur durchgeführt wird, eine Abbildung nicht nur angeschaut wird, sondern dass die Mathematische Bedeutung herauskristallisiert, in der eigenen Sprache ausgedrückt und in die symbolische Schreibweise übersetzt wird. Ebenso wichtig ist dabei die Umkehrung: Das Übersetzen von Geschichten in Handlungen, Rechnungen und Bilder.
(Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.41)

Auch im heilpädagogischen Unterricht sollen Veranschaulichungen nicht dauernd benutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen immer wieder zur Loslösung ermuntert werden. Die Lehrperson soll das mentale Operieren anregen und anleiten. Durch das innere Vorstellen der durchgeführten äusseren Handlungen kann sich inneres Handeln, das mentale Operieren entwickeln.

Das Material zur Veranschaulichung darf immer wieder herbeigezogen werden - als Auffrischung, Erinnerungsstütze und zum Erkunden und Erforschen neuer Zusammenhänge.

Die Verwendung der Materialien darf nicht als Rückfall in den „Konkretismus“ bezeichnet werden (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.41).

Arbeitsmittel und Veranschaulichungen dienen mehreren Zwecken:

- Sie sind ein Mittel zur Zahldarstellung und können Beziehungen zwischen den Zahlen verdeutlichen.
- Rechnungen können veranschaulicht und Rechenoperationen durchgeführt werden.
- Die sind Argumentations- und Beweismittel mathematischer Gesetze (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.76).

Damit eine Lehrperson dem Kind im richtigen Moment die geeignete unterstützende Veranschaulichung anbieten kann, muss sie nicht nur einen strukturiert aufgebauten Unterricht führen, sie muss vor allem den Lernstand ihrer Schützlinge gut kennen. Damit dies möglich ist, braucht sie Kenntnisse zur Diagnostik (Anm. d. Verf.).

3.6 Diagnostik

Neben dem Fachwissen, den didaktischen Methodischen Fähigkeiten und der Fähigkeit zur Klassenführung sollen es insbesondere die diagnostischen Kompetenzen sein, die eine erfolgreiche Lehrkraft auszeichnen. Die Diagnostik ist nicht nur bei lernschwachen Kindern ein Thema, sondern bei allen Kindern einzusetzen, egal in welchem Leistungsniveau sie sich gerade bewegen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.22).

„Erforderlich ist eine kritische Reflexion von Test- und Diagnoseinstrumenten sowie der entstehenden Ergebnisse“ (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.7).

„Bei der Einhaltung von Gütekriterien geht es nicht um statistische Werte, sondern um einen möglichst transparenten, intersubjektiv nachvollziehbaren und theoriegeleiteten Diagnoseprozess“ (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.38).

Die gewählten Instrumente und Methoden müssen in den Bereichen kompetenzorientiert, prozessorientiert und qualitativ und in ihren Gegenpolen gewisse Kriterien erfüllen.

Kompetenzorientiert ist eine Lehrperson, wenn sie mit einer kompetenzorientierten Sichtweise die Auswertung des diagnostischen Materials betrachtet. Sie wird das vorhandene Wissen des Kindes ins Zentrum stellen und im Hinblick auf die weiteren Lernprozesse in die Planung miteinbeziehen.

Defizitorientiert ausgewertet wird das Material mit dem Anzeichnen der Fehler. Defizite müssen entdeckt werden um in die Förderplanung mit einzubeziehen und Zielsetzungen dazu zu treffen.

Prozessorientiert beobachten kann eine Lehrperson am Besten in einem Interview. Vorgehensweisen, Lösungsstrategien und Rechnungswege werden vom Kind erklärt und durch die Lehrperson analysiert.

Produkteorientiert können die Strategien und Wege der Lernenden im Nachhinein auf Grund des Resultates durch die Lehrperson erforscht werden. Da hier die Ausführungen des Kindes fehlen, ist diese diagnostische Möglichkeit bestimmt weniger aussagekräftig, als der direkt beobachtende Weg (ebd.).

Ob die Lehrkraft die **qualitative oder die quantitative Methode** wählt, hängt von seinen Untersuchungszielen ab. Geht es darum eine erste Klasse kennenzulernen und die mitgebrachten Vorkenntnisse herauszufinden, ist eine flächendeckende quantitative Analyse mit der ganzen Klasse sinnvoll. Fällt aber ein einzelnes Kind durch seine Art zu rechnen auf, so ist eine qualitative Betrachtung im Rahmen eines Interviews mit differenzierter Beobachtung bestimmt die gewinnbringendere Methode (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.24).

Bezogen auf die qualitative Analyse der Fähigkeiten sind Interviews im Vergleich zu den Tests weitaus informativer. Bei schriftlichen Tests unter standardisierten Bedingungen ist i.d.R. ein Informationsverlust zu verzeichnen, so dass bspw. verwendete Strategien nicht unbedingt deutlich werden und man leicht zu Fehlinterpretationen gelangen kann. (Scherer und Moser Opitz, 2002, S.20)

Im Interview hat die Lehrperson eine beobachtende Rolle und fordert das Kind auf seine Vorgehensweisen zu formulieren damit die Lehrperson die Möglichkeit bekommt die Denkweisen des Kindes zu erkennen. So ein Interview kann als Einzelgespräch aber auch in der Kleingruppe durchgeführt werden. Es ist im Vergleich bedeutend zeitaufwändiger als ein schriftlicher Test, der mit der ganzen Klasse durchgeführt werden kann. Dieser liefert flächendeckend gute Informationen, die jedoch aufwändig ausgewertet werden müssen.

Nach Scherer „**ist der Nutzen von Interviews bezogen auf den Erhalt von Informationen für den weiteren Unterricht unverzichtbar, sodass letztlich beide Methoden ihre Berechtigung haben**“ (Scherer und Moser Opitz, 2002, S.20).

Scherer macht auf die unabdingbare Notwendigkeit von Standortbestimmungen aufmerksam mit einer zu Grunde liegenden kompetenzorientierten Sichtweise.

Es sollen vor der Behandlung einer Thematik Informationen darüber gewonnen werden, was die Kinder schon können. Bekannter ist nach der Behandlung eines Themas herauszufinden welche Leistungen erbracht werden und welche Lücken noch nicht geschlossen werden konnten (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2002, S.20).

Es ist naheliegend, dass wenn eine Lehrkraft von den Vorkenntnissen Ihrer Schüler weiss, sie den Unterricht den Informationen angepasst, viel differenzierter vorbereiten kann.

Entsprechend fühlen sich die Schülerinnen und Schüler durch den Unterrichtsinhalt eher angesprochen und auf ihrem Wissensstand abgeholt (Anm. d. Verf.).

„Es genügt nicht, lernschwachen Kindern lediglich Freiräume zu ermöglichen; vielmehr muss die Lehrerin immer wieder Stärken und Schwächen der Kinder analysieren, um daraus Konsequenzen für die weitere Förderung zu ziehen“

(Scherer und Moser Opitz, 2002, S.8).

Die (diagnostischen, Anm. d. Verf.) Aufgaben dienen natürlich nicht nur zum Erfassen des jeweiligen Ausgangsniveaus eines Kindes, sondern sollten zugleich als »Ausgangspunkt« für das Planen individueller Förderkonzepte für einzelne Kinder genutzt werden. Diesbezüglich ist generell einzukalkulieren, dass die Förderung solcher Kompetenzen eine immanente Aufgabe während der gesamten Grundschulzeit bleiben wird. (Käpnick, 2014, S.80)

3.6.1. Fehleranalysen

Die Fehleranalyse ist ein diagnostisches Instrument, das als unterrichtsnahe Methode im Schulalltag gut umsetzbar ist. Die Voraussetzung einer gewinnbringenden Fehleranalyse ist das Kennen des Lösungsweges. Schriftliche gelöste Aufgaben oder aufgezeichnete Interviews, bei denen die Kinder ihre Lösungswege preisgeben, eignen sich besonders (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.42).

Fehlerkategorien

Es besteht zur besseren Übersicht die Möglichkeit die analysierten Fehler in Kategorien einzuteilen. Scherer erwähnt eine Einteilung in:

Rechenfehler, Notationsfehler und Strategiefehlern (ebd.).

Eine Kategorisierung in 5 verschiedene Fehlertypen wird zusammenfassend dargestellt (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.43/44):

Schnittstellenfehler

Bei auditiven und visuellen Wahrnehmungsproblemen:

6 oder 9, 14 oder 41, vierzehn oder vierzig

Schwierigkeiten mit der räumlichen Orientierung:

falsche Notation von Zahlen

Beeinträchtigt Hören und Sehen:

Farbenblindheit, Kontrastempfindlichkeit

Verständnisfehler bei Begriffen

Erfolgsloses Erkennen von Zusammenhängen und Begriffen:

fehlende Vorstellung der verschiedenen Zahlaspekte oder unverstandene Themenbereiche

Verständnisfehler bei Operationen

Fehlen der grundlegenden Einsichten:

Was geschieht bei einer Operation?

Eingeschränkte Vorstellungen:

Division nur verstanden als umgedrehte Multiplikation

Automatisierungsfehler

nicht automatisierbare Ereignisse:

kleben bleiben an Bekanntem, $10 - 10 = 20$ oder verzählen um 1

Umsetzungsfehler

Übertragen auf neue Situation scheitert:

oft bei Sachproblemen zu beobachten

(vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.43/44)

Fehleranalysen müssen zwar bei defizitorientiert eingeordnet werden, haben jedoch ihre Stärke im Bezeichnen des Sachverhaltes. Um die Analyse transparent und auch für andere informativ einsehbar auswerten zu können, ist die Lehrkraft darauf angewiesen sich an Begriffen und Bezeichnungen zu bedienen, welche die festgestellten Defizite umschreiben können. Aufgrund der schriftlich festgehaltenen diagnostischen Resultate ist die weitere zielorientierte Förderplanung erst möglich (ebd.).

3.6.2. Ein Diagnostisches Instrument

Das Vorstellen und Vergleichen von diagnostischen Instrumenten, würde den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Im Folgenden wird eine Möglichkeit vorgestellt, um einen ersten groben Überblick über die Situation zu erhalten.

Im Anhang unter Kapitel 13 wurde eine Tabelle eingefügt aus Hess 2012. Sie gibt eine Übersicht über die Klassenstufen, ihre zugeordneten Unterrichtsinhalte und die möglichen fehlenden Kompetenzen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als alarmierend einzustufen sind. Die Tabelle erfordert ein gutes Beobachten der Kinder im Lernprozess und hilft die Resultate der Standortbestimmungen einzuordnen (vgl. Hess, 2012, S.334/235).

Mitte 2. Klasse	Orientierung im 100er-Feld <ul style="list-style-type: none">• findet Positionen, ohne zu zählen, mit 10er- und 1er-Koordinaten als Referenz	Ende 2. Klasse
	Beziehungen in der Multiplikation <ul style="list-style-type: none">• versteht Beziehungen zwischen zwei Multiplikationen (mit Anschauungsmaterial)• nutzt Abrufwissen und Beziehungen im $1 + 1$ und 1×1 (mindestens vereinzelt)	Alarm 6: ☹️ nutzt 100er-Feld ausschließlich zum Abzählen Alarm 7: ☹️ löst Multiplikationen im kleinen 1×1 ausschließlich zählend

Abbildung 3: Ausschnitt aus Tabelle der Kompetenzen (Hess, 2012, S.235)

Im Hinblick auf den Zehnerübergang sollte nach Hess ein Kind anfangs erster Klasse ein bildliches Verständnis entwickelt haben zu Additionen. Es fühlt sich sicher im Zählen und kann von einer beliebigen Zahl (im Zahlenraum bis 20) weiterzählen. Es wendet die Kenntnisse, die es schon hat, flexibel an und erkundet dabei auch eigene Rechenwege.

Mitte erster Klasse erkennt es „+1 – Beziehungen“ (siehe Darstellung im Anhang Kapitel 14) und kennt einige Rechnungen auswendig.

Darauf beginnt es die Rechengesetze zu verstehen und anzuwenden. Es lernt die Verdoppelungen. Die Ablösung vom zählenden Rechnen schreitet voran. Am Ende der ersten Klasse versteht es die Beziehungen zwischen den Additionsaufgaben und nutzt diese in angewandten Rechenstrategien. Es kennt die meisten Kernaufgaben auswendig.

In der zweiten Klasse öffnet sich der Zahlenraum bis 100, worin die mathematischen Gesetze erkannt und angewandt werden. Eine Verknüpfung mit den Multiplikationen findet statt (vgl. Hess, 2012, S.234/235).

Subtraktionen und der Zehnerübergang werden nicht explizit erwähnt. Die Tabelle ist inhaltlich eher knapp gehalten, dafür ist sie übersichtlich gestaltet. Das Ziel von Hess ist eine Hilfestellung zu geben, um rechtzeitig fehlende Kompetenzen zu erkennen. Die Tabelle von Hess ist aus heilpädagogischer Sicht kein Diagnoseinstrument und ersetzt keine diagnostischen Gespräche, ihre Stärke ist es der Lehrperson aufzeigen zu können, dass auf Grund erster Beobachtungen weitere gründlichere Analyseschritte notwendig sind (Anm. d. Verf.).

3.7 Dyskalkulie

Nach Lohaus wird eine **Rechenstörung** dann diagnostiziert, wenn die mathematischen Leistungen unterdurchschnittlich, die intellektuellen Fähigkeiten jedoch im Durchschnitt oder darüber liegen. Es ist daher wichtig neben den mathematischen Fähigkeiten auch die Intelligenz zu messen.

Wird ein deutliches **Underachievement** aufgedeckt, können die Ursachen möglicherweise fehlende Motivation, fehlende Lernstrategien oder Probleme im emotionalen Bereich sein.

Eine **Hochbegabung** zeichnet sich ab einem IQ von 130 aus. Bei Hochbegabten lassen sich besondere Fähigkeiten beobachten bei der Wissensaneignung, bei der Problemlösung, bei der Fähigkeit aus Erfahrungen zu lernen und bei der Fähigkeit Erkenntnisse zu transferieren. Dem liegt eine schnelle Auffassungs- und gute Beobachtungsgabe zugrunde. Dazu ist ein eigenständiges und selbstmotiviertes Lösen von Aufgaben zu beobachten (vgl. Lohaus et al., 2010, S.129).

Hess (2012) macht auf die Begriffsinhalte aufmerksam. Er erklärt, dass „**Rechenschwäche und Dyskalkulie**“ Ursachen implizieren, „**die eher beim Kind, seinen Eigenschaften, Möglichkeiten oder Verhaltensweisen liegen**“ (S.236).

Im Begriff „**Rechenschwierigkeiten**“ wird die Ursache der Auffälligkeiten in einer systemischen Wechselwirkung gesehen. Worin die Wirkung schulischer Vermittlungsprobleme eine zentrale Rolle spielt (vgl. Hess, 2012, S. 236).

Verschiedene Studien untersuchten, wie sich die Unterrichtsqualität auf das mathematische Leistungsvermögen auswirkt. Die *European Child Care and Education Study (ECCE)*, welche die Auswirkungen der Unterrichtsqualität auf die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung der Kinder untersuchte, verglich beispielsweise die „pädagogisch-didaktische Lehrqualität“ in Kindergärten und Vorschulen mit den Entwicklungsfortschritten der Kinder. Sie wies nach, dass alleine aus den unterschiedlichen Lehrqualitäten Entwicklungsunterschiede von bis zu einem Lebensjahr hervorgehen. (Hess, 2012, S.326)

Neben Entwicklungsverzögerungen oder fehlender unterrichtlicher Qualität, können die Probleme auch themenbezogen auftreten. Diese kleinen Probleme entdecken und Hilfestellung bieten ist die Prävention um grössere Probleme zu vermeiden.

Schwierigkeiten beim Mathematiklernen zeigen sich immer in unterschiedlicher Form und auch in unterschiedlicher Ausprägung. Sie können bei einzelnen Schülerinnen und Schülern bei spezifischen Themen und nur temporär auftreten, sie können sich bei bestimmten Aufgaben zeigen oder aber sich in tiefgreifenden Problemen äussern, die zu grossen stofflichen Lücken und damit verbunden zu einem grossen Leistungsrückstand führen. (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.13)

Nach Scherer und Moser Opitz haben Schwierigkeiten beim Mathematiklernen viele Namen und die Bezeichnungen werden je nach Quellen und Sichtweisen unterschiedlich verwendet. Eine Unterscheidungsmöglichkeit ist zwischen **schwerwiegenden, umfänglichen und langanhaltenden Beeinträchtigungen** und **partiellen Lernstörungen**, die sich auf einen Lernbereich beschränken (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.9).

Doch besser als das Kind in einem lückenhaften System einer Gruppe zuzuordnen, ist das genaue Hinschauen und Analysieren, wo welche Probleme auftreten:

Ein alternativer Ansatz versucht deshalb, nicht Gruppen von Schülern zu definieren, sondern zu untersuchen, welche Schwierigkeiten diese beim Mathematikwerb haben. Dieses Vorgehen ist darum von Bedeutung, weil es möglich wird, die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler bezogen auf den mathematischen Inhalt zu beschreiben und dadurch Grundlagen für die Diagnostik und Förderung abzuleiten. Es geht dabei nicht mehr um das Feststellen einer Störung bei einzelnen Individuen, sondern um die Beschreibung von mathematischen Inhaltsbereichen, bei deren Erwerb Schwierigkeiten auftreten. (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.12)

3.7.1 Der Umgang mit Dyskalkulie

Hess erklärt, dass im deutschsprachigen Raum Studien zum Thema Rechenschwäche eher dürftig vorhanden sind.

„Die wenigen empirischen Studien empfehlen aber einheitliche, auch Kindern mit bescheidenen Lern- und Leistungsmöglichkeiten ein kompetenzorientiertes bzw. ein aktiv - entdeckendes Lernen anzubieten“ (Hess, 2012, S.236).

Die Empfehlung geht auch in der Sonderpädagogik weg vom Lernen in kleinen Schritten, weg von der Überzeugung vom Einfachen zum Schwierigen zu gelangen, weg von geschlossenen Aufgaben und mechanischem Abarbeiten oder reinem Auswendiglernen und weg von der Idee, Kindern mit Rechenschwierigkeiten Probleme aus dem Weg zu räumen (vgl. Hess, 2012, S. 236).

Es ist unbestritten, dass der Mathematikunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen angepasst und der Lernstoff gezielt ausgewählt werden muss. Dies darf jedoch nicht nach dem Prinzip „die selben Lerninhalte – nur langsamer und kleinschrittiger“ geschehen, sondern muss sich an für den mathematischen Lernprozess zentralen Inhalten orientieren und auf der Grundlage

von fachlichen Überlegungen und Erkenntnissen aus empirischen Untersuchungen geschehen. (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.10)

Wichtig im Umgang mit Kindern mit Rechenproblemen ist der Blick auf die Motivation. Hess (2012) empfiehlt die Sekundärsymptome im Hinblick auf das weitere Lernverhalten ernst zu nehmen.

Die integrative Forderung, den Unterricht ,an Kompetenzen zu orientieren und langfristig zu planen', ist im Zusammenhang mit Rechenschwierigkeiten berechtigt, aber nicht hinreichend. Je nachdem führen Misserfolgserlebnisse auch zu emotionalen Belastungen, vielleicht zur Resignation bzw. Ablehnung des mathematischen Lernens. Solche Sekundärsymptome können gravierende Ausprägungen annehmen und das weitere Lernverhalten wesentlich einschränken. (Hess, 2012, S. 236)

Lern- und Leistungsmotivation sind zentrale Voraussetzungen für schulisches Lernen. ... Wer erfolgreiches schulisches Lernen ermöglichen will, benötigt ein grundlegendes Verständnis dafür, was Motivation überhaupt ist, wie sie entsteht und welche Folgen sie hat. Aber Motivation stellt auch ein in sich eigenständiges Ziel schulischen Lernens dar. (Wilbert, 2010, S. 11)

Wilbert (2010) zeigt in seinem Buch „Förderung der Motivation bei Lernstörungen“ den Zusammenhang zwischen schulischen Lernstörungen und der Lern – und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern auf. Er thematisiert die Möglichkeiten der Förderung von Motivation im schulischen Kontext. Zentrale Problemfelder der fehlenden Motivation können sein:

- mangelndes Interesse an den Lerngegenständen
- ungünstige Erklärungen für Erfolg und Misserfolg
- Geringes Fähigkeitsselbstkonzept
- Unrealistische Zielsetzung
- Statisches Begabungskonzept
- Geringe Kompetenz zur Steuerung eigener Handlungen (vgl. Wilbert, 2010, S.13)

Der „Teufelskreis Lernstörung“, dem eine negative Lerndynamik zu Grunde liegt, muss durchbrochen werden durch neue Motivation und den Glauben an die Selbstwirksamkeit (vgl. Hess, 2012, S.237).

Lehrkräfte und Eltern beeinflussen mit ihren Überzeugungen und Erwartungen die Lerndynamiken der Kinder. Eine **positive Lerndynamik** kann erreicht werden:
mit einer leistungsunabhängigen Wertschätzung,
mit einer positiven Erwartungshaltung ausgelöst, durch realisierbare Ziele,
mit altersgerechten Erfolgserlebnissen,
mit der Befriedigung der emotionalen Bedürfnisse,
mit dem Recht zu spielen und
mit dem Ausleben der entdeckenden kindlichen Neugierde (vgl. Hess, 2012, S.239).

3.7.2 Die Mädchenfrage

Im Kapitel 3.2.3.2 unter den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Erklärung gelesen werden warum Frauen ein stärkeres emotionales Bewusstsein haben als Männer und ihre Emotionen besser in Gedanken oder Sprache umwandeln können (vgl. Carter S.194/195). Ist dieser Geschlechterunterschied ein Grund dafür, dass in der Gesellschaft Mädchen als schwächer in der Mathematik bezeichnet werden als Knaben? Oder dass in Klassen mit Schwerpunktfach Mathematik an Gymnasien nur ein sehr kleiner Prozentsatz Mädchen anzutreffen ist?

Lohaus et al. (2010) weist auf klar vorhandene biologische und kognitive Unterschiede hin, erwähnt aber auch das Zusammenspiel mit Einflüssen einer an Entwicklungseinflüssen unterstellten Geschlechterrolle. Durch empirische Arbeiten wurde der Zusammenhang zwischen Geschlechterrollenstereotypen und dem Verhalten und Interessen von Personen aufgezeigt (siehe Kapitel 3.3.4).

„Die Entstehung der Geschlechterunterschiede kann am ehesten durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren erklärt werden“ (S.190).

Scherer und Moser Opitz zeigen an Informationen aus unterschiedlichen Studien auf, dass Mädchen im Fach Mathematik eher benachteiligt sind und dass diese geschlechter-spezifischen Unterschiede sich mit zunehmendem Alter vergrößern. Einfluss auf schwache Matheleistungen von Mädchen hat die Art der Aufgabe und die Erwartungshaltung und Einstellung der Lehrpersonen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.3).

3.8 Der Forschungsstand in der Didaktik der Mathematik

Ergebnisse aus der mathematikdidaktischen und kognitionspsychologischen Forschung wiesen bereits in den 1990er-Jahren darauf hin, dass frühe mathematische Bildungsprozesse einen großen Einfluss auf spätere mathematische Kompetenzen und Schulleistungen haben. So stellte sich bei Untersuchungen ... heraus, dass die Qualität und Quantität der frühen mathematischen Erfahrungen zwei der Hauptkomponenten für späteren schulischen Erfolg sind. (Benz et al., 2015, S.7)

Aus den Ausführungen des Zitates, kann gefolgert werden, dass für die Mathematik eine möglichst frühe und umfassende Förderung das Richtige ist. Es kann aber nutzlos oder sogar kontraproduktiv sein, Inhalte anzubieten, welche vom Kind noch nicht verarbeitet werden können. Damit die Förderung auf fruchtbarem Boden landet, ist es wichtig die zeitlich gestaffelten sensiblen Phasen der Entwicklung der einzelnen Hirnbereiche zu beachten. Dies bedeutet, dass Lerninhalte im richtigen Moment angeboten werden müssen um vom Kind aufgenommen werden zu können. Da aber noch zu wenig bekannt ist, wann das kindliche Hirn, welche Informationen benötigt, ist eine gute Strategie, sorgfältig zu beobachten, wonach die Kinder fragen, wofür sie sich interessieren und was sie glücklich macht, um ihnen dann gezielte Lernanreize und Lernangebote bereitzustellen (vgl. Benz et al., 2015, S.8).

Auch die neurowissenschaftliche Erkenntnis, dass die Lerngeschwindigkeit mit zunehmendem Alter abnehme, ist ein Indiz dafür, dass eine frühe Förderung sehr wichtig ist. Vorhandenes Wissen hilft durch Verknüpfung, Vernetzung und Strukturierung neues Wissen zu verankern. Jemand der schon etwas des Lernbereiches Mathematik kann, lernt auch im Alter viel einfacher Neues dazu (vgl. Benz et al., 2015, S.8).

Es gibt jedoch eine Reihe von Hinweisen, die nahelegen, dass Schwierigkeiten beim Mathematiklernen durch die Art und Weise, wie Mathematikunterricht gestaltet wird, mitbestimmt werden. Wenn im Mathematikunterricht z. B. einseitig das Auswendiglernen von nicht verstandenen Algorithmen oder der Abruf von Faktenwissen betont werden, verhindert dies Einsicht in zentrale mathematische Konzepte. Es spielt auch eine Rolle, welche Hilfsmittel und Veranschaulichungen verwendet werden.

(Scherer und Moser Opitz, 2010, S.16)

Lernmaterialien sind als Hilfsmittel zu sehen um eine bildliche Erfassung des Zahlenraumes zu ermöglichen. Der Lernende muss die Übersetzung zwischen Aufgabe und Material herstellen können um die symbolische Darstellung später mental wieder herstellen zu können. Bildliche Veranschaulichungen können als Argumentations- und Beweismittel für weitere Lernschritte genutzt werden. Sie sind auch für gute Kopfrechner eine unumgängliche Grundlage (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.19).

Eine positive Einstellung gegenüber Materialien und Veranschaulichungen kann mit Erfolg jedoch nur entwickelt werden, wenn die verwendeten Arbeitsmittel und Veranschaulichungen effektive Strategien ermöglichen. Darüber hinaus sollten die Schüler selbst entscheiden, wann sie eine Veranschaulichung nutzen und welche sie zu Hilfe nehmen. ... Schon in den Orientierungsphasen ist jedoch darauf zu achten, die mentalen Operationen vorzubereiten (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.19).

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine aktive Erarbeitung und das Entwickeln eigener Strategien langfristig gesehen Erfolg versprechender sind, als die ausschliessliche Reproduktion von vorgegebenen Lösungswegen. Dies setzt natürlich voraus, dass man lernschwachen Schülern das Entwickeln eigener Strategien überhaupt zugesteht (Scherer, 2002, S.18).

Ganz besonders für Kinder mit Lernschwäche in der Mathematik erweisen sich strukturierte Übungen als vorteilhaft. Oft zeigen sich ihre Beeinträchtigungen in der kognitiven Verarbeitung und in der Vorstellungskraft, aber auch in der Sprache und dem Verständnis des Gesprochenen. Die Veranschaulichung stellt für diese Kinder im Mathematikunterricht einen wichtigen Pfeiler dar. Doch Achtung: Gerade weil sie im Denken weniger flexibel agieren können, brauchen sie ein sorgfältig ausgewähltes Angebot an Lernmaterialien. Hier gilt weniger Material, dafür solches, dass auch für den weiteren Aufbau des Zahlenraumes immer wieder hervorgehoben werden kann. Diese Eigenschaften haben Materialien, welche die mathematischen Strukturen mit Klarheit darstellen, wie zum Beispiel das Hunderterpunktfeld, Rechenrahmen oder eine 20er - Kette mit im 5er - Pack unterschiedlich gefärbten Perlen. Mit einer 10er - Kette kann zu wenig auf die mathematischen Strukturen des Zahlenraumes aufmerksam gemacht werden. Sie ist somit weniger geeignet um umfassende mentale Bilder des Rechenraumes aufzubauen (vgl. Scherer, 2002, S.15-17).

Das im Unterricht - insbesondere für lernschwache Kinder - übliche Lehren einer komplexen Fertigkeit durch Zerlegung in Einzelkomponenten mit dem anschliessenden Lernen dieser Elemente widerspricht der natürlichen Weise des Lernens komplexer Fertigkeiten. Um grössere Zusammenhänge zu verstehen, muss also ganzheitlich gelernt werden. (Scherer, 2002, S.9)

Das bedeutet nicht, dass der ganze Lerngegenstand aufs Mal angeeignet werden muss. Es heisst lediglich, dass das Angebot vorhanden ist und mit individuellen Schritten und Wegen dem Ziel entgegen gestrebt wird.

„Orientierungsphasen und Übungsanteile werden nicht reduziert, sondern nur in einen grösseren Zusammenhang gestellt“ (Scherer, 2002, S.10).

Das Fahrradlernen, die Sprache, das Schwimmen und das Laufen lernen die Kinder auch nicht in künstlich verkleinerten Lernzielen. Viele wählen zwar einen Zwischenschritt, wie das Kriechen oder etwa die Stützräder, doch nicht alle wählen diesen gleichen Weg und die Unterschiede im Lerntempo sind gross (vgl. Scherer, 2002, S.9).

Es gibt also auch für die Mathematik keinen ersichtlichen Grund den Zahlenraum künstlich zu verkleinern (Anm. d. Verf.). Es wird sogar beobachtet, dass kleinere Zahlen dazu verleiten zählend zu rechnen, was als Strategie ungünstig ist für das weitere Vorankommen im Lernprozess (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 210ff).

Aus lernpsychologischer Sicht scheint für mich Folgendes plausibel: Das Begreifen des Zehner – Einer- Systems, das für den Umgang mit zweistelligen Zahlen (egal ob bis 20 oder 99!) gefordert ist, wird durch die Eingrenzung des Zahlenraums bis 20 nicht erleichtert, sondern erschwert. Kinder sollen ja begreifen, dass in unserem Zahlensystem jeweils 10 Einer zu einer neuen Einheit, einem Zehner gebündelt werden (Bündelungsprinzip); und sie sollen begreifen, dass nur die Position eines Zeichens zuerkennen gibt, ob dieses Zeichen die Anzahl von Einern oder die von Zehnern (oder Hundertern usw.) festhält (Positionsprinzip). ... Wenn wir Kinder die Allgemeingültigkeit von Bündelungs- und Positionsprinzip nicht erfahren lassen, wie sollen sie diese dann verstehen? (Gaidoschik, 2014, S.163/164)

Damit das **Spiralprinzip**, wie wir es in den Lehrmitteln finden, funktioniert, muss der Lerngegenstand umfassend angeboten und von der Lehrperson so aufgearbeitet werden, dass sich jedes Kind der Klasse, seinem aktuellen Entwicklungsstand und seinen Möglichkeiten entsprechend, angesprochen fühlt. Im nächsten Zyklus, meistens ein Jahr später, werden dann aus dem ganzheitlichen Angebot neue Gegebenheiten erkundet und aufgenommen, jeder entsprechend seiner Vorkenntnisse und in seinem Lerntempo. Der Unterrichtsvorgang findet auf diese Art Lernprozessorientiert statt und nicht Lehrstofforientiert (vgl. Scherer, 2002, S.9).

3.8.1 Zählendes Rechnen

Das sichere Zählen von Objekten und das kardinale Verständnis sind wichtige Voraussetzungen für die Arbeit mit dem Zwanziger- bzw. Hunderterfeld. Kinder, denen diese Voraussetzungen fehlen, beginnen immer wieder von vorne zu zählen, weil sie sonst nicht sicher sind, ‚dass es stimmt‘.

(Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 2, S.13)

Scherer erwähnt, dass aufgrund der Resultate einer grossen Anzahl von Studien, belegt wird, dass lernschwache Kinder Schwierigkeiten haben mit der Rechengeschwindigkeit, genauer beim Abrufen von Kopfrechenaufgaben. Bis über das Grundschulalter hinaus verwenden diese Kinder für Rechenaufgaben Abzählstrategien (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.13/14).

Es wurde mehrfach nachgewiesen, dass lernschwache Schülerinnen und Schüler über geringere Zählkompetenzen verfügen als Kinder ohne Schwierigkeiten. Eine sichere Zählkompetenz ist wichtig, um die Anzahl der Objekte einer Menge zu bestimmen und den Anzahlbegriff (kardinales Verständnis) zu erwerben. Sie ist aber auch Grundlage für die Einsicht in den Aufbau der Zahlreihe (ordinaler Zahlaspekt).

(Scherer und Moser Opitz, 2010, S.14)

Der statische Gebrauch der Finger verdeutlicht die „Kraft der Fünf“, was den Kindern hilft eine Mengenvorstellung aufzubauen. Sie sollten jedoch zur Übertragung der Veranschaulichung auf Legematerial oder Zeichnungen ermutigt werden (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2007, S.21).

„Der dynamische Gebrauch der Finger beruht auf Weiterzählstrategien und führt – insbesondere wenn die Benützung der Finger grundsätzlich verboten wird – zu aufwändigen und komplizierten Zählstrategien im Verborgenen“

(Schassmann und Moser Opitz, 2007, S.21).

3.8.2 Die Ablösung vom zählenden Rechnen

Gaidoschik (2010) zeigt in seiner Studie auf, dass die Automatisierung der ersten grundlegenden Additionsaufgaben bis Ende des ersten Schuljahres erreicht sein sollte. Damit verbunden ist auch die Loslösung vom zählenden Rechnen. Das Ziel sei es ein flexibler Umgang mit Zahlen zu erreichen, der auf mathematischem Verständnis basiert und ein nicht-zählendes Operieren erst ermöglicht (S. 207ff.).

Das Zählen gehört nun mal zum Alltag eines jüngeren Kindes. Das Zählen gibt dem Kind die Möglichkeit Zahlbeziehungen zu erkennen oder ein Gefühl zu bekommen für weniger und mehr im Mengenvergleich. Das Zählen ist ein wichtiger Zwischenschritt für ein späteres operatives Handeln. Spielerisches Zählen üben im Alltag bringt gute Voraussetzungen mit um mit der Schulmathematik daran anzuknüpfen. Diese hat zum Ziel dem Kind zu Erkennen zu geben, dass eine Zahl eine Zusammensetzung aus anderen Zahlen ist. Die Erfassung der Zahlstrukturen durch das Erforschen der Beziehungen der Zahlen untereinander ist Hauptschwerpunkt des mathematischen Erstunterrichtes (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 209ff).

Der neue mathematische Blick, der die Eigenschaften der Zahlen auch in der Verknüpfung mit anderen Zahlen erkennen kann, ist die Grundlage für das Ablösen vom zählenden Rechnen und gleichzeitig das Rezept einer unbehinderten Fortsetzung des mathematischen Lernprozesses (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 210ff).

Als Unterrichtsaktivitäten werden in den ersten Schulwochen konkret empfohlen:

(vgl. Gaidoschik, 2010, S.210ff, S.230)

- **Zahlen zu zerlegen** (um die Kinder möglichst früh zu einem Verständnis von „Zahlen als Zusammensetzung von Zahlen“ hinzuführen)
- **Teilzahlen zu einem Ganzen zusammensetzen** (um ein strukturiertes Verständnis des Zahlenraumes aufzubauen)
- **das gesamte kleine Einspluseins systematisch zu erarbeiten** (um eine gute Vorstellung und Routine zu erlangen)
- **ungeordnete Mengen strukturiert zu ordnen** (um sie einfacher erfassen zu können)
- **Darstellungen mit einer 5er - und 10er - Struktur einzuführen** (um diese bildlich erfassen zu können)
- **verwandte Aufgaben aufzulisten** (um Zusammenhänge zu erkennen und Schlüsselaufgaben zu entdecken)
- **Verdoppelungen als Schlüsselrechnungen aufzuzeigen** (um eine Möglichkeit der Herleitung anderer Resultate zu kennen)
- **Zahlenmengen bündeln zu lassen** (um handelnd ein Gefühl für Mengen und Strukturen zu entwickeln)
- **Ableitungsstrategien konsequent einzubeziehen** (um das Ablösen des Zählendenrechnens herbeizuführen)
- **mathematische Besonderheiten selber entdecken zu lassen** (um die intrinsische Motivation zu fördern)
- **Auswahl von Rechenstrategien ermöglichen** (um auf individuelle Lernwege Rücksicht zu nehmen)
- **eine Gesamtübersicht über die Aufgaben geben** (damit Strukturen überhaupt erkannt werden können)
- **den Zahlenraum gross anbieten** (da ein kleiner Zahlenraum zum Zählen verleitet)
- **Das Üben und das Erarbeiten im Zusammenspiel wahrnehmen** (da ein operatives, strukturiertes Üben immer auch ein Lernprozess beinhaltet und nicht nur ein Automatisieren)
- **durch gezielte Hinweise das bewusste Wahrnehmen sicherstellen** (um den Lernprozess im Laufen zu halten)
- **viele Gespräche führen über die Eigenschaften der Zahlen und den gewählten Lösungsstrategien** (um den mathematischen Horizont zu erweitern und die Metaebene miteinzubeziehen)

„Wenn Kinder von einer (ausschliesslich oder vorwiegend) zählenden Zahlverwendung weggeführt und zum Erkennen, Verstehen und Nutzen von operativen Zusammenhängen hingeführt werden sollen, dann ist es unumgänglich, ihr Denken über Zahlen und ihre Strategien selbst zum wesentlichen Inhalt des frühen Arithmetikunterrichts zu machen“ (Gaidoschik, 2010, S.219).

Mit diesen Übungen soll das Ziel erreicht werden mentale Zahlenbilder aufzubauen, die im weiteren Lernprozess und bei dem Lösen von komplexeren Aufgabenstellungen flexibel abgerufen werden können (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 210ff).

Es wird die Notwendigkeit betont, **„schon früh auf ein gegliedertes (strukturiertes, Teilzahlen erkennendes) Erfassen und Denken von „Zahlen als Zusammensetzung von Zahlen“ hinarbeiten. Als Arbeitsmittel werden deshalb für den Anfangsunterricht vorwiegend strukturierte Materialien empfohlen, dabei vor allem solche, die die „Kraft der Fünf“ betonen“** (Gaidoschik, 2010, S.212).

Gut gewählte Materialien tragen viel dazu bei abrufbare und gut einsetzbare Zahlenbilder aufzubauen. Ohne die Anwendungsmöglichkeiten des geübten Zahlenblickes und den verinnerlichten Zahlen- und Mengenbildern, wird sich ein Kind schwer tun seine eingeübten

Zählstrategien abzulegen. In den Köpfen der Lehrer und teilweise auch der Kinder ist noch die Idee ein möglichst schnelles Ablösen vom Arbeiten mit Hilfsmaterialien anzustreben, was sich aber auf den mathematischen Lernprozess kontraproduktiv auswirken würde (ebd.).

Wenn ein Kind nämlich dieses Material (zumeist wohl die Finger) dauerhaft nur als Zählhilfe verwendet hat, und zwar deshalb, weil es über nicht - zählende Strategien eben noch gar nicht verfügt, dann ist der Appell zum Materialverzicht gegen Ende des (ersten, Anm. d. Verf.) Schuljahres (ohne dass nicht-zählende Alternativen erarbeitet worden wären) gleichbedeutend mit dem Appell entweder zu heimlichem Fingergebrauch oder aber zu verbalem (innerem) Zählen. Letzteres ist mit einer deutlich erhöhten Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses verbunden, beides trägt *nicht* zur Entwicklung nicht-zählender Rechenstrategien bei. (Gaidoschik, 2010, S.317)

Eine weitere Falschannahme ist das Arbeiten mit einem beschränkten Zahlenraum, was ein Erkennen von grösseren Zahlzusammenhängen verunmöglicht:

Das lange verweilen im Zahlenraum bis 5 oder 6 verleitet die Kinder dazu, die Strategie *Abzählen statt Bündeln* oder Strukturieren zu verwenden. Dass die Kinder dann im Zahlenraum bis 6 noch an den Fingern abzählen, rechtfertigt für die Lehrerin, weiterhin in diesem Zahlenraum zu verweilen (Verwechslung von Ursache und Wirkung?). Vom Lerninhalt und den Lernzielen her gesehen (hier: Strukturieren der Zahlen in Fünfer oder Zehner) sind grössere Zusammenhänge erforderlich, das Prinzip der Isolierung der Schwierigkeiten kann daher in diesem Fall eher kontraproduktiv wirken. (Scherer, 2002, S.10)

3.8.3 Üben im Mathematikunterricht

Jedes Lernen und jede Art von Wissenserwerb erfordert generell auch Übung, dies trifft für jeden Lernbereich und für jede Thematik zu. Insbesondere gilt es aber auch für alle Schüler, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Im Mathematikunterricht wird allgemein im Vergleich zu anderen Unterrichtsfächern von einem besonders hohen Übungsbedarf ausgegangen. (Scherer, 2002, S.10)

Trotz dieser Grundannahme spricht Scherer von einem Irrtum in der Einstellung der Lehrpersonen dem Üben gegenüber. Den Lernschwachen Schülern wird ein höherer Übungsbedarf zugewiesen. Das Üben werde hier durch die Annahme, die lernschwächeren Schülerinnen und Schüler müssten nur viel Üben um Erfolgserlebnisse zu erreichen, überschätzt. Der Hauptfokus soll in der Mathematik auf das Verstehen gelegt werden. Betreutes auf ein Grundverständnis ausgelegtes Üben wird die Übungsphasen auch bei Lernschwachen Kindern bedeutend verkürzen. Ein rein quantitatives Üben fördert höchstens ein zusammenhangloses auswendig aufsagen von Rechnungsergebnissen, welche aber auch leicht wieder vergessen gehen (vgl. Scherer, 2002, S.11/12).

Das Üben durch das Lösen der wild durchmischten „Stöckliaufgaben“, wie es aus älteren Schulbüchern noch gekannt wird, wird heute abgelöst von „Rechnungspäckli“ (vgl. Gaidoschik, 2010, S.228ff), welche aus verwandten Aufgaben zusammengestellt sind. Die Ergebnisse der verwandten Aufgaben stehen in einem gesetzmässigen und operativen Zusammenhang. Beim Lösen dieser abgestimmten Rechnungen, wird das Kind auf Gesetzmässigkeiten aufmerksam gemacht.

Stöckliaufgaben:

$23 + 19 =$

$10 + 48 =$

$34 + 35 =$

$98 + 2 =$

Rechnungspäckli:

$23 + 7 =$

$23 + 17 =$

$23 + 27 =$

$23 + 37 =$

Um zu verhindern, dass ein Kind nur die erste Rechnung löst um dann die Folgenden durch schlaues Überlegen und mechanische Reproduktion fertigzustellen, werden zwei hilfreiche didaktische Handlungen verraten. Die unteren Rechnungen können als zu ergänzende Aufgaben gestellt werden, so dass das Kind sie selber herleiten und hinschreiben muss oder mitten in der Reihe versteckt sich eine Falle, eine Rechnung, die nicht in die Reihe passt, womit die Aufmerksamkeit und das Verständnis des Kindes beobachtet werden kann.

Rechnungspäckli mit Falle:

$23 + 7 =$

$23 + 17 =$

$23 + 27 =$

$23 + 47 =$

Zu ergänzendes Rechnungspäckli:

$23 + 7 =$

$23 + 17 =$

$23 + 27 =$

$23 + \underline{\quad} =$

Die Wirksamkeit solcher „Rechnungspäckli“ hängt jedoch vom Unterricht ab. Die Lerneffizienz kann bedeutend gesteigert werden, wenn die Lehrkraft den Anlass nutzt um die Kinder über die Gesetzmässigkeiten der verwandten Aufgaben austauschen zu lassen. Auch in der ganzen Klasse soll über Entdeckungen und Gesetzmässigkeiten gesprochen und diskutiert werden um damit die Reflexion anzuregen und die zu Grunde liegenden Zusammenhänge aufzuzeigen (vgl. Gaidoschik, 2010, S.228ff).

„Um Strategieentdeckungen im Bereich der additiven Grundaufgaben in der Klasse diskutieren zu können, müssen diese erst bei möglichst vielen Kindern angeregt werden“ (Gaidoschik, 2010, S.229).

Viele lernschwache Schüler verfügen nur über ein geringes Selbstvertrauen im Hinblick auf ihre Mathematikleistungen und speziell auf ihre Problemlösefähigkeiten. Sie werden oftmals aufgeben, d.h. nur wenig Frustrationstoleranz besitzen und vorschnell resignieren: Langfristig sollten aber auch diese Schüler zur Entwicklung allgemeiner Problemlösestrategien geführt werden. (Scherer, 2002, S.14)

Eine natürliche Differenzierung kann im Unterricht mit offenen Aufgaben herbeigeführt werden. Die Lernenden wählen selbst in welchem Schwierigkeitsgrad, mit welchem Rechenweg, mit welcher Ausführlichkeit und in welchem Zeitfenster sie die Aufgabe fertigstellen. Das Selbstkonzept des Lernenden kann so gefördert werden. An diese Art

Aufgaben müssen die Kinder herangeführt werden. Anfängliche Orientierungslosigkeit kann jedoch gut aufgefangen werden (vgl. Scherer, 2002, S.14). In der Praxis kann beobachtet werden, dass manches Kind an offenen Aufgaben Freude findet und im eigenständigen Wirken grosses kreatives Handeln anwendet (Anm. d. Verf.).

Das Üben und das Lernen durch Einsicht sollten nicht voneinander getrennt betrachtet werden. Das Üben soll als **„Integraler Bestandteil eines aktiven Lernprozesses gesehen werden. Im Sinne des sogenannten produktiven Übens entfällt diese scharfe Trennung zwischen den Phasen der Einführung, Übung und Anwendung und Erkundung“** (Scherer, 2002, S.12). Einzig der Schwerpunkt der Phasen wird in Abhängigkeit der aktuellen Unterrichtseinheit oder des aktuellen Lernablaufes des Kindes verändert. Bei jeder Lerneinheit werden aber vom Lernenden alle Aktivitäten eingesetzt (vgl. ebd.).

Vielleicht ist dies zu Vergleichen mit der Arbeit in einer Holzwerkstatt. Werden Nägel eingeschlagen, so liegt der Fokus auf dem Hammer als Werkzeug. Im nächsten Moment aber schon, kann es sein, dass eine Zange gebraucht wird um den krumm geschlagenen Nagel wieder aus dem Holz zu ziehen. Vielleicht wählt der Handwerker nun eine Aale um das nächste Loch etwas vorzustechen. So hat er in der praktischen Anwendung eine neue Strategie dazugelernt, die er vermutlich in Zukunft anwendet, bevor der Nagel krumm ist (Anm. d. Verf.).

Ein sinnvolles abwechslungsreiches Üben leistet einen Beitrag zur Denkerziehung (vgl. Scherer, 2002, S.11). Als sinnvolles Üben wird ein Üben gesehen, dass zu neuen Erkenntnissen führen kann. Um neue Erkenntnisse gewinnen zu können, müssen Fehler gemacht werden dürfen (vgl. ebd.). In der Praxis kann beobachtet werden, dass Aha - Erlebnisse für ein Kind motivierend sind, vor allem, wenn es selber die richtige Lösung gefunden hat, egal ob mit oder ohne Umweg (Anm. D. Verf.).

Langweiliges Üben kann zu Motivationsverlust führen. Es wird auch unter diesem Aspekt ein abwechslungsreiches Üben gefordert. Wichtig ist bei den Kindern eine intrinsische Motivation zu wecken, da dadurch Lernzusammenhänge viel besser aufgenommen werden und verankert bleiben, als mit nur einer extrinsischen Motivation (vgl. ebd.). Beim Lösen der Rechnungspäckli ist die Schülerin oder der Schüler in der Rolle eines Forschers, der Gesetzmässigkeiten herausfinden und Fallen aufspüren muss, was ein Kind, dem man nachsagt von Natur aus neugierig zu sein motiviert (Anm. d. Verf.).

„Kinder suchen mathematische Herausforderungen aus natürlichem Antrieb heraus ... “ (Hess, 2012, S.15).

3.8.4 Der Schlüssel liegt im Spiel

Eine weitere Möglichkeit den Kindern die Freude am Lernen zu ermöglichen, ist das spielerische Üben. Mit Strategiespielen wird auch ein Beitrag zur Denkschulung geleistet (vgl. Scherer, 2002, S.11).

„Die bislang vorliegenden Befunde zum Potenzial verschiedener Spielformen für die

Initiierung, Konsolidierung und Expansion mathematischer Denk- und Lernprozesse bei jungen Kindern legen nahe, diesem Aspekt bei der (vorschulischen) Gestaltung mathematischer Bildungsprozesse besonderes Gewicht einzuräumen“ (Benz et al., 2015, S.46).

Wenn Kinder spielen, lernen sie gleichzeitig. Jüngere Kinder lernen beim Beobachten, Imitieren, Mitmachen, Gestalten oder im Gespräch. Ihre Aktivitäten werden dabei in erster Linie von ihren Interessen und der Motivation geleitet, die eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern. Im Spiel können sich viele Kinder über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe oder eine Rolle vertiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben. Dabei erleben Kinder Spielen und Lernen als Einheit.

Im Verlaufe des 1. Zyklus verändert sich das Denken und Lernen der Kinder. Zunehmend sind sie in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auch auf von aussen vorgegebene Lerninhalte zu richten und systematischer zu lernen. Ihr Arbeitsgedächtnis wird effizienter und sie bauen ihre sprachlichen Kompetenzen und ihr Wissen aus. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten (subjektive Kompetenzüberzeugungen) verändert sich ebenfalls und die Kinder lernen, sich und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Ausgehend vom interessegeleiteten Lernen in Alltags- und Spielsituationen werden Kinder zunehmend fähig mit vorgegebenen Aufgaben, Aufträgen und fachspezifischer Ausrichtung umzugehen. (Lehrplan 21, S.23)

3.8.5 Das Erarbeiten des Zehnerüberganges

Die in den letzten zehn bis 15 Jahren im deutschsprachigen Raum veröffentlichten fachdidaktischen Empfehlungen zur Gestaltung des arithmetischen Anfangsunterrichts zeigen weitgehend Übereinstimmung im Thema „Lösen von Aufgaben mit Zehnerübergang“. Die deutliche Empfehlung ist es **„nicht nur das Teilschrittverfahren, sondern auch andere nicht-zählende Strategien im Unterricht gezielt zu behandeln“** (Gaidoschik, 2010, S.230).

Die aktuelle deutschsprachige Fachdidaktik empfiehlt einhellig, den Kindern für die Bewältigung von Zehnerübergängen im Zahlenraum bis 20 nicht *eine* Strategie vorzugeben Die Kinder sollten vielmehr dazu angeregt werden, unter Verwendung geeignet strukturierter Materialien ... zunächst *eigene Rechenwege zu entdecken* und zu erproben, diese in Strategie-Konferenzen auszutauschen, zu diskutieren und zu reflektieren und sie in weiterer Folge gegebenenfalls in Richtung ökonomischer, „eleganterer“ Strategien weiterzuentwickeln. (Gaidoschik, 2010, S. 225ff)

Als geeignete strukturierte Materialien werden Wendeplättchen und Zwanzigerrechenrahmen genannt (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 225).

Die im Kapitel 3.8.2, die Ablösung vom zählenden Rechnen, aufgezählten Unterrichtsaktivitäten werden vorbereitend für das Verstehen des Zehnerüberganges eingesetzt. Beim Zehnerübergang geht es ganz besonders darum eine Vielzahl nicht-zählender Strategien entdecken zu lassen und Hilfestellung zu bieten bei einer vorteilhaften Anwendung. Zum Beispiel ist es die Herausforderung der Lehrperson, zu jeder der

entdeckten Strategien Aufgaben zur Verfügung zu stellen, bei denen die Strategie besonders vorteilhaft oder elegant angewandt werden kann. Es wird als ein wichtiges Unterrichtsziel angesehen, dass Kinder ihre Rechenstrategien in Abstimmung auf das jeweilige Zahlenmaterial möglichst flexibel anwenden können. Natürlich wären die Erwartungen zu hoch, müsste jedes Kind alle Strategien und Rechenwege kennen und anwenden können. Das Kind wählt, welche Wege ihm gemäss seinen Vorkenntnissen und Möglichkeiten passen (vgl. Gaidoschik, 2010, S.225/226).

In der empirischen Studie „Wie Kinder rechnen lernen - oder auch nicht“ zeigt Gaidoschik (2010) auf, dass fünf verschiedene Lehrmittel, die in Österreich von Lehrpersonen einer ersten Klasse eingesetzt wurden, inhaltlich keineswegs den aktuellen Empfehlungen der deutschsprachigen Fachdidaktik entsprechen.

Inhaltlich betrachtet, behandeln alle fünf Lehrmittel nur eine Strategie für den Zehnerübergang: **das Teilschrittverfahren** (vgl. S.270).

Als **Teilschrittverfahren** wird folgende Methode benannt:

Bei der Rechnung $8 + 5 = \dots$ beispielsweise wird der kleinere Summand so aufgeteilt, dass zuerst zum ganzen 10er ergänzt wird und dann der Rest noch dazugezählt wird $8 + 2 = 10$ und $10 + 3 = 13$ oder anders aufgeschrieben $8 + 2 + 3 = 13$.

Vermisst wird von Gaidoschik in den besagten Lehrmitteln neben dem fehlenden Aufmerksammachen auf die verschiedensten anwendbaren Strategien, die bildliche und handelnde Einführung zur 5er - und 10er - Gliederung und deren Einbezug in die Rechenwege der Kinder. Er bezeichnet dies gerne als die „Kraft der Fünf“ oder analog, die „Kraft der Zehn“ (vgl. Gaidoschik, 2010, S.271).

Die „Kraft der Fünf“ kann an der Rechnung $6 + 6 = \dots$ aufgezeigt werden. Hat ein Kind das Resultat der Rechnung noch nicht automatisiert, so kann es merken, dass $5 + 5 = \dots$ nur um 2 weniger ist (vgl. Gaidoschik, 2010, S.271).

In den Auswertungen der Studie zeigt Gaidoschik in einer Tabelle auf, auf welche Lösungsstrategien Kinder bei Aufgaben zum Zehnerübergang zurückgreifen. Daraus ist zu lesen, dass viele Kinder Verdoppelungen schneller automatisiert haben, als andere gleich gut geübte Rechnungen (vgl. Gaidoschik, 2010, S.383).

Dies kann ein Hinweis dafür sein, dass Verdoppelungen gut als Schlüsselrechnungen eingesetzt werden können.

Der Zehnerübergang setzt Kenntnisse einiger Strategien, die im Zahlenraum bis 10 angewandt werden voraus, verlangt aber zusätzliche Denkvorgänge und ein Zahlenraumverständnis, das weiterreicht als bis 10. Weitere mögliche Strategien zur Bewältigung des Zehnerüberganges sind auf der Stufe der ersten Klasse nach Gaidoschik (2010) folgende (vgl. S.133-139):

- **Zählstrategien**
 - Sie erfordern ein sicheres Vorwärts- und Rückwärtszählen
 - Das überrechnen des Zehnerüberganges mit Fingern als Zählmaterial ist nur möglich, wenn die Kinder eine Technik eingeübt haben, bei der sie einzelne Finger doppelt zählen, was auch mental möglich ist.

- **„Eins – Plus – Eins“** - Diese Strategie ist eine Ableitungsstrategie, die eine Ableitungsbasis verlangt. Wird die Rechnung $3 + 3 = \dots$ schon gewusst, kann sie als Basis eingesetzt werden um die Rechnung $3 + 4 = \dots$ zu lösen. Die gelöste Rechnung heisst dann $6 + 1 = 7$.
- **„Minus – Eins“** - Rechnungen mit dem Summanden 9 werden gerne mit der Minus – Eins - Strategie gelöst. $9 + 4 = \dots$ wird dann zu $10 + 3 = 13$.
- **„Plus – 10“** - Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder Ende erster Klasse das Prinzip des Zahlenraumes schon so verstanden haben, dass sie Rechnungen wie $4 + 10 = \dots$ nicht zählend rechnen, sondern die Stellenwerte erkennen. Das Gleiche gilt für die Subtraktion.
- **Die „Kraft der 5“** - Sie wurde im laufenden Text einige Zeilen weiter oben erklärt.
- **Teilschrittverfahren** - Dieses wurde im laufenden Text einige Zeilen weiter oben erklärt und im Anhang unter Kapitel 11.
- **„Chinesisch“** - Unter diesem Titel wird hier eine Alternative zum Teilschrittverfahren vorgestellt, welche nach Gaidoschik (2010) in China häufig im Unterricht behandelt werde. Die Aufgabe $14 - 6 = \dots$ wird dabei in zwei Schritten gelöst: $10 - 6 = 4$ und $4 + 4 = 8$.

Bei der Anwendung der Strategien ist die Zahlzerlegung ein elementarer Aspekt. Eine Methode die Zahlzerlegungen zu üben und gleichzeitig bildlich aufzunehmen, ist die Idee der **Schüttelschachtel** (vgl. Hasemann und Gasteiger, 2014, S.98). Die Schüttelschachtel ist eine Zündholzschachtel, die mit einer Zahl beschriftet ist. Im Beispiel ist es die 7. Im Inneren der Schachtel wurde eine Mitteltrennwand angebracht, die jedoch nicht ganz an die andere Seite der inneren Schachtel reicht. Die Schachtel wird mit 7 Holzperlen gefüllt, die gut durch die Öffnung zwischen Trennwand und Schachtelwand passen. Die Zündholzschachtel wird geschlossen und geschüttelt. Beim Öffnen zeigt sich eine Zerlegungsmöglichkeit der Zahl 7. Zum Beispiel sind auf der einen Seite der Trennwand 5 Perlen und auf der anderen Seite der Trennwand 2. Wenn die Zündholzschachtel erst halb geöffnet wird, kann die zweite Zahl rechnerisch ermittelt werden.

Als gute bildgebende Variante eine Operation darzustellen, nennen Hasemann und Gasteiger (2014) den **Rechenstrich**. Dieser stellt ein Zahlenstrahl dar, bei dem nur einzelne Ankerpunkte beschriftet werden. Es sind die Zahlen, die bei der Lösung einer Aufgabe als Startzahl, Zwischenresultat oder Endzahl verwendet werden (S.117).

Kinder brauchen Strategien. Das Wort *brauchen* lässt sich hinsichtlich „gebrauchen“ und hinsichtlich „darauf angewiesen sein“ deuten. Kinder „gebrauchen“ Strategien, wenn sie mathematische Regeln und Gesetze für Vereinfachungen nutzen. Die zweite Bedeutung meint, dass Kinder auf alternative Strategien angewiesen sind und solche „brauchen“, um Lösungswege zu optimieren. (Hess, 2012, S. 19)

Eine Strategien, der Hasemann und Gasteiger (2014), besondere Aufmerksamkeit geben, sind die **Tauschaufgaben** (S.127).

Die Überlegungen dazu sind: Ein operatives Prinzip wird von den Kindern besser verstanden, wenn ihnen gleich auch die Umkehroperation dazu gezeigt wird. Die Addition und die Subtraktion sollten nach Hasemann und Gasteiger also gleichzeitig mit möglichst den gleichen Zahlen aufgezeigt werden. Aber auch andere nahe Zahlbeziehungen können in das „Kennenlernpaket“ gesteckt werden, um die Beziehungen unter den Zahlen aufzuzeigen.

Ein Beispiel dazu: **„Die Aufgabe lautet $8 + 5$,**

Umkehraufgaben sind $13 - 5$ und $13 - 8$,

die Tauschaufgabe zu $8 + 5$ ist $5 + 8$,

darüber hinaus gibt es eine Reihe von Nachbaraufgaben wie $8 + 4$, $8 + 6$, $7 + 5$, $7 + 6$, $9 + 5$, $9 + 4$; entsprechend für die Subtraktionsaufgaben,

und es gibt Zerlegungsaufgaben wie $8 + 2 + 3$, $3 + 5 + 5$ bzw. $13 - 3 - 2$, die in Verbindung mit der Aufgabe $8 + 5$ stehen, usw“ (Hasemann und Gasteiger, 2014, S.127).

3.9 Pädagogik

Mittlerweile fordern einige Mathematiklehrmittel zu einem aktiven Lernen, zu individuellen Wegen und Kompetenzerweiterung heraus. Die Rede ist von „substanziellen Aufgaben“ oder von „Lernumgebung“, welche den Umgang mit Verschiedenheit durch eine „natürliche Differenzierung“ beantworten. In diesem Sinne ist die bekannte Botschaft eines konstruktivistisch verstandenen Lernens ... ein Stück in Richtung Unterrichtspraxis gerückt. (Hess, 2012, S.14)

Ein neues Verständnis von Unterricht ist in den Schulzimmern angekommen. Um die vielen teils zusammenhängenden modernen Begriffe verstehen und einordnen zu können, werden hier einige erklärt:

3.9.1 Fachbegriffe des modernen Unterrichtes

3.9.1.1 Substanzielle Aufgaben

Gute substanzielle Mathematikaufgaben sind Aufgaben, die von der Lehrperson nach ihren Kerneigenschaften sorgfältig ausgewählt werden. Eigenschaften von substantiellen Mathematikaufgaben sind: Sie treffen den Kern des mathematischen Inhaltes, sie können von allen Kindern, unabhängig von seinem Lernstand, bearbeitet werden, sie ermöglichen bei jedem Kind eine hohe kognitive Aktivierung, sie lassen verschiedene Denkwege zu und sie ermöglichen ein Lernen von und miteinander (vgl. Steiner. D., 2013).

3.9.1.2 Lernumgebungen

Die Lernumgebung im Mathematikunterricht wird von Hirt (2008) als natürliche Erweiterung der „guten substantiellen Aufgaben“ bezeichnet, welche ein wesentliches Merkmal zur Gestaltung eines erfolgreichen Mathematikunterrichtes seien (vgl. Hirt und Wälti, 2008, S.13).

„Eine Lernumgebung ist eine flexible grosse Aufgabe. Sie besteht in der Regel aus mehreren Teilaufgaben und Arbeitsanweisungen, die durch bestimmte Leitgedanken – immer basierend auf einer innermathematischen oder sachbezogenen Struktur – zusammengebunden sind“ (Hirt und Wälti, 2008, S.13).

Lernumgebungen sind im Wesentlichen Unterrichtssituationen mit Zielen und nach Kriterien gewählten Inhalten und Vorgehensweisen (vgl. Hirt und Wälti, 2008, S.13). Sie sind **„ein Planungs- und Organisationskonzept, mit dem konstruktivistisch orientiertes Lernen und damit verbunden ein positives Lernklima zu realisieren sind“** (Hirt und Wälti, 2008, S.14).

Es geht darum, **„das eigene Gestalten, das „Neu-Erfinden“ und das „Wieder-Erfinden“ so weit einzubeziehen, dass die Kinder das Erarbeitete als ihr Eigenes ansehen und auf dieser Basis bereit sind, ergänzende Informationen anzunehmen, ohne das dieses Eigene verloren geht“** (ebd.).

Kinder schätzen das Arbeiten im Schulzimmer mit Lernumgebungen, weil:

- diese Art Lernen Abwechslung in den Alltag bringt,
- alle am gleichen Thema arbeiten können, unabhängig vom Wissensstand,
- grosse Mitbestimmungsmöglichkeiten bestehen,
- es motivierend ist selber etwas bewirken zu können,
- die Entdeckungen den anderen Vorgestellt werden können (vgl. Hirt und Wälti, 2008, S.34/35).

3.9.1.3 Natürliche Differenzierung

Die Differenzierung im Klassenzimmer als solches ist keine neue Forderung. Schon mindestens seit der Reformpädagogik des ersten Drittels unseres Jahrhunderts ist das Schlagwort bekannt. Verändert hat sich die Dringlichkeit der Anwendung. Die heutigen Schulklassen werden als bedeutend leistungsheterogener eingestuft. Die innere Differenzierung oder Binnendifferenzierung soll in der Grundschule dafür sorgen, dass möglichst alle Kinder die grundlegendsten Lernziele erreichen. Andere Zielsetzungen sind

das Berücksichtigen von individuellen Lernstilen, das Erreichen von Selbständigkeit, das Gewinnen von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Fördern von persönlichen Interessen und ein Lernen von- und miteinander (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S.16).

3.9.1.4 Kompetenzorientiertes Lernen

„Der kompetenzorientierte Ansatz betont ein Lernen, das bei individuellen Stärken ansetzt und die Kraft des Erfolges nutzt. Er wendet sich ab von der „beflissenen Suche“ nach Fehlendem“ (Hess, 2012, S.15).

Ein dialogisches Lernen steht im Vordergrund. Das denkende Rechnen, das Wege aufzeigt und Möglichkeiten offen lässt, zieht weg von der altbekannten Fehlerkultur hin zu einem gemeinsamen Lernen (vgl. Hess, 2012, S.15).

Auch in der Grundschule bedeutet Kompetenzorientierung, dass sie unabhängig von Schuleintritt und Klassenstufe an Verfügbarem anknüpfen lässt, allen Kindern wirkliche Herausforderungen bietet und keine künstlichen Begrenzungen vornimmt. Die Schule bekommt dadurch ein Profil mit klarer Förderorientierung und pädagogisch motivierter Integration: Im Zentrum stehen das Kind und seine Bedürfnisse nach Anerkennung, Mitteilung und Kompetenzerweiterung. (Hess, 2012, S.19)

3.9.1.5 Selbsterklären

Im Verlaufe des Schreibens wurde der Begriff **„Selbsterklären“** von Schneider und Knopf (2003) erwähnt und als **Elaborationsstrategie** bezeichnet. Dem Selbsterklären wurde eine herausragende Bedeutung für den Lernerfolg zugeschrieben.

Wie funktioniert Selbsterklären und wo liegen seine Stärken?

Im Gegensatz zu der im Schulzimmer alltäglichen Situation, in der die Lehrperson instruierende Erklärungen abgibt, wird mit der Methode des Selbsterklärens der Schüler aufgefordert sich einen Lerngegenstand selber zu erklären. Die Erklärungen werden vom Schüler selbst generiert und an ihn selber gerichtet. Als Selbsterklärungseffekt lässt sich beobachten, dass diese Methode ein tieferes Verständnis für den Lerngegenstand nach sich zieht und Transferleistungen möglich macht. Für die Anwendung der Methode Selbsterklären im Schulzimmer wird aufgrund der Eigenschaften der jüngeren Lernenden (Anmerkung der Autorin) empfohlen das Selbsterklären als Lernmethode einzuführen, zu trainieren und über Leitfragen anzuregen. Durch das Selbsterklären wird der Lernerfolg in aller Regel erhöht. Es ist jedoch von den Lehrpersonen darauf zu achten, den Lernstoff nicht zu komplex zu wählen, weil dies zu einer kognitiven Überforderung des Schülers führen könnte (Renkl. A. 2016).

„Die Wirksamkeit des Selbsterklärens im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich ist vielfach belegt. ... Studien zum Training des Selbsterklärens zeigen, ... dass dieses positive Auswirkungen auf den Lernerfolg hat“ (Mackensen und Sandmann, 2002, S.64).

Da Beispielaufgaben prinzipiell leicht in verschiedenen Phasen des Unterrichts und mit unterschiedlichen didaktischen Funktionen eingesetzt werden können, stellen sie eine effektive und leicht einsetzbare Methode dar, um sowohl Faktenwissen als auch Problemlösekompetenz zu vermitteln. Durch den Einsatz unterschiedlicher Impulsgebung können sie darüber hinaus einem niedrigen bzw. hohen Wissensstand angepasst werden. (Mackensen und Sandmann, 2002, S.69)

Auch wenn die Beobachtungen von Mackensen und Sandmann bei älteren Lernenden im Biologieunterricht gemacht wurden, haben ihre Erkenntnisse durchaus auch Gültigkeit für den naturwissenschaftlichen Unterricht auf der Primarstufe. Mathematik ist prädestiniert für Selbsterklärungen. Verschiedene Lösungsstrategien führen zum Ziel. Diese Wege können Beispielaufgaben aufzeigen und vom Lernenden können die noch unbekannt Strategien in den Ausführungen der Aufgaben verfolgt werden (Anm. d. Verf.).

3.9.1.6 Elaborationsstrategien

Als Elaborationsstrategien bezeichnet man Methoden, welche die Eigenschaft haben, den neuen Lernstoff in bisherige Wissensinhalte zu integrieren. Neue Informationen werden in das Netzwerk von bereits vorhandenem Wissen eingeordnet. Dies geschieht durch das Erkennen von Zusammenhängen oder das Verknüpfen mit bekannten Beispielen (vgl. Schneider und Knopf, 2003, S. 225-229).

3.9.2 Die Rolle der Lehrperson

Einem Kind zu verraten, was es selbst herausfinden könnte, das ist nicht nur schlechtes Lehren, es ist ein Verbrechen. Hast du jemals Sechsjährige beobachtet, wie eifrig und leidenschaftlich sie entdecken und erfinden und wie du sie enttäuschen kannst, wenn du Geheimnisse zu früh verrätst? (Freudenthal 1971; Zitiert nach Benz et al., 2015, S.20)

Dieses Zitat von Freudenthal zeigt deutlich, dass eine Lehrperson, die sich als Lehrende und Stoff vermittelnde Person sieht, meist nicht mit den Bedürfnissen der Kinder einhergeht (Anm. d. Verf.). Im Kapitel der Pädagogik wurden verschiedene Unterrichtsmethoden vorgestellt, die eine lernunterstützende Grundhaltung der Lehrperson voraussetzen. Die Aufgabe der Lehrperson ist hier das Kind in seinem Lernprozess zu begleiten. So ausgedrückt wird vom Kind ein aktives Lernen erwartet, was seiner natürlichen Neugierde entgegenkommt. Die Lehrperson beobachtet und interveniert nur, wenn das Kind Hilfe verlangt oder sich zu weit weg vom Lernpfad aufhält (Anm. d. Verf.). Doch das Dasein im Hintergrund täuscht:

„Auch sie muss eine aktive Rolle einnehmen, in der sie Zeit und Geduld aufbringt, sich mit den Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen und die Unterrichtsprozesse darauf abgestimmt zu organisieren“ (Scherer und Moser Opitz, 2010, S.20).

Die Sichtweise der Lehrperson darf nicht ausschliesslich ergebnisorientiert sein, vielmehr soll der Fokus auf die Lernprozesse gerichtet werden. Dies gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich über eine längere Zeit aktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen. Auch falsche Lösungen sind im Lernprozess willkommen. Sie

verhelfen zu einem breiteren Verständnis des Lerngegenstandes. Diese Ansicht fördert die Experimentierfreude und erhöht das Selbstvertrauen der Lernenden (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.20).

Rückmeldungen von Lehrpersonen, die im Klassenzimmer mit Lernumgebungen arbeiten, zeigen auf, dass die Klassenlehrperson mehr Zeit bekommt sich um das Einzelne Kind zu kümmern. Nach einer gewissen Zeit des Einarbeitens sind die Kinder mehrheitlich im aktiven Lernen selbständig unterwegs, was der Lehrperson eine veränderte Rolle und mehr Freiheiten zuspielt (vgl. Hirt und Wälti, 2008, S.34/35).

Bezogen auf Prävention schwacher Mathematikleistungen und Förderung von Schulkindern ist der Unterricht der wichtigste Förderort. Die Lehrperson hat mit der Gestaltung des Unterrichtes eine zentrale Aufgabe. Neben den didaktischen Fertigkeiten braucht sie zusätzlich pädagogisches und psychologisches Wissen und eine angemessene Grundhaltung besonders gegenüber lernschwachen Schülerinnen und Schülern (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, Vorwort).

Die Art, wie die Lehrperson dem einzelnen Kind begegnet, hat einen grossen Einfluss auf sein Lernverhalten.

An einer Studie zeigt Spitzer auf, dass Schülerinnen und Schüler, die nur einmal nach ihren persönlichen, selbstbestimmten Lernzielen gefragt werden, anhaltend bedeutend besser arbeiten würden (vgl. Spitzer, 2012, 1:30:00).

Aus einer anderen Studie zitiert Spitzer, dass Mädchen, denen gesagt wird, sie seien gleich gut in Mathe wie Jungs, daraufhin auch tatsächlich gleich gut arbeiten würden in Mathe. Ebenso gelte das Gegenteil. Werde den Mädchen gesagt, sie seien grundsätzlich schlechter als Jungs, so würden sie auch entsprechend schlechtere mathematische Leistungen bringen (vgl. Spitzer, 2012, 1:24:24).

4 Die Ergebnisse der Literaturanalyse

Um die gesetzte Fragestellung beantworten zu können, musste in Erfahrung gebracht werden, an welchem Punkt der **Entwicklung** ein mathematisch schwach- bis normalbegabtes Kind zu dem Zeitpunkt des Erlernen des Zehnerüberganges steht. Die Autorin ging davon aus, dass es nicht möglich ist für ein Kind ein sinnvolles Unterstützungskonzept zusammenzustellen ohne umfassend zu wissen, wie das Kind in seinen kognitiven Möglichkeiten durch den Lerngegenstand angesprochen werden kann. Ein weiterer Forschungsast war die **Sachanalyse des Zehnerüberganges** in Anlehnung an den Lehrplan 21 und an das aktuelle Zürcher Mathematiklehrmittel. Aufbauend auf den in Erfahrung gebrachten Grundlagen wurde die **Forschung der Didaktik** im Untersuchungsfeld durchgeführt und damit verbunden **pädagogische Grundsätze** erläutert.

4.1 Ergebnisse aus den Neurowissenschaften

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung des mathematischen Verständnisses schon früh beginnt, doch erst mit Abschluss der Entwicklung erster Sprachfertigkeiten und dem Beginn, des sozialen Lernens, kann sie sich einen Platz im intellektuellen, verstehenden Denken erobern. Unter der Berücksichtigung der individuellen Entwicklungstempos ist dieser Zeitpunkt bei etwa 6 - 7 Jahren einzuordnen. Ein liebevolles, umsorgendes und anregendes Zuhause fördert eine gute Entwicklung. Ein frühes, breites Angebot an Lernerfahrungen, durch welches alle Sinnesorgane zum Einsatz kommen sollten, hilft dem Kind zu einer optimalen Entwicklung. Gezielte Denkanregungen animieren zur kognitiven Weiterentwicklung.

Das Gehirn ist immer am Lernen. Um ein Lerninteresse zu wecken, soll der Lerngegenstand neu und bedeutsam sein. Was im Gehirn verankert bleibt, hat einen Bezug zum Leben und kann in passenden Situationen abgerufen und angewandt werden. Wissen ist erst nach Wochen oder Monaten im Langzeitgedächtnis abgespeichert.

Lernen ist ein Prozess, der oft nicht ohne Anstrengung verläuft. Für ein erfolgreiches Lernen ist eine angenehme Lernatmosphäre Voraussetzung. Angst verändert das Lernen und Abrufen von Wissen ungünstig.

Wer sich in jungen Jahren viel Wissen aneignen konnte, kann besser weiterhin Neues dazulernen und kommt einfacher durchs Leben. Der IQ wird durch die Erbanlagen und durch soziale Faktoren beeinflusst. Nicht jedes Gehirn ist gleich, Frauen, Legastheniker und Linkshändler lernen anders.

4.1.1 Kann ein Kind mit 6 oder 7 Jahren den Zehnerübergang in seiner Komplexität überhaupt schon verstehen?

Aus den neurowissenschaftlichen Grundlagen geht hervor, dass mit 6 - 7 Jahren ein wichtiger Übergang der Hirnentwicklung stattfindet. Grundlagen im sprachlichen sowie in sozialen Bereichen sind angelegt. Ab jetzt wachsen die Hirnareale besonders schnell. Im Zusammenhang damit, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne verlängert hat, kann die Sprache differenzierter gelernt werden und ebenso das räumliche Verständnis. Ab jetzt ist ein gezieltes Mathematiklernen mit der zu Grunde liegenden Orientierung im Zahlenraum erst möglich. Die Zeit des Zehnerüberganges ist der ersten und zweiten Klasse zugeordnet. Das Alter der Kinder ist hier erfahrungsgemäss um die 7 Jahre. Das Kind steht zu diesem Zeitpunkt erst am Anfang seiner schulisch intellektuellen Entwicklungsphase.

4.1.2 Was bedeuten die Unterschiede für das Lernen im Unterricht?

Trotz den meist einheitlichen Grundentwicklungsschritten, beschreitet jedes Kind in seiner Entwicklung in seinem Tempo seine eigenen Wege. Im Schulzimmer sitzen demzufolge einzelne Individuen, die alle andere Voraussetzungen und ein anderer Stand der Entwicklung mitbringen. Auch die Überlegung, dass ein Langsamentwickler durchaus eine genau so gute Intelligenz mitbringen kann, wie ein Schnellentwickler, regt neue pädagogische und didaktische Überlegungen an.

4.1.3 Ist der IQ durch fördern und fordern beeinflussbar?

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse verraten, dass Kinder, aus einem guten Umfeld, die früh gut gefördert und angemessen gefordert werden, eine bestmögliche Hirnentwicklung auf sicher haben. Wenn diese Kinder noch eine gesunde Intelligenz in die Wiege gelegt bekommen, ist ein bemerkenswerter IQ vorprogrammiert. Doch gehört zum Speichern von Wissen auch ein Bezug zum Lerngegenstand. Das Kind in seiner Persönlichkeit hat Interessen und Vorzüge es entscheidet selber, wann es was lernen möchte.

4.1.4 Mädchen und Mathematik, was läuft da schief?

Interessanter Weise ist das weibliche Gehirn anders organisiert als das männliche. Frauen können ihre Emotionen besser benennen und sie nutzen für das Lösen komplexer Aufgaben beide Hirnhälften. Ist es aus didaktischer Sicht möglich oder sogar notwendig ihnen eine andere Art Zugang zu mathematischen Gegebenheiten zu ermöglichen?

Ob hinter der Matheschwäche einiger Mädchen auch mangelndes Interesse oder gesellschaftliche Muster liegen, wurde in den entwicklungspsychologischen Ausführungen untersucht.

4.2 Ergebnisse aus der Entwicklungspsychologie

In der kognitiven Entwicklung des Kindes kann von Entwicklungsstufen gesprochen werden, die aufeinanderfolgend durchlaufen werden. In der Regel verfügt ein Kind bei Schuleintritt über ein grundlegendes Zahl- und Mengenkonzept und versteht Grundlagen der Addition und Subtraktion. Die Entwicklungsunterschiede von Gleichaltrigen im kognitiven Bereich können eine grosse Spannweite erreichen. Sie Unterschiede werden begründet in der vererbten Intelligenz, im Stand der Reife und in unterschiedlichen umweltbedingten Lernerfahrungen. Das bei Schuleintritt mitgebrachte Vorwissen ist von zentraler Bedeutung, für die weitere mathematische Lernerfahrung. Auf ein schlechtes Fundament kann nicht gebaut werden. Weitere Einflüsse auf die Lernfortschritte haben die Qualität des Unterrichtes und individuelle Interessen und Talente. Auch Geschlechterrollenstandards können einen bedeutenden Einfluss auf das Verhalten des Individuums haben.

4.2.1 Über die Intelligenz

Die Intelligenz wird zur Hälfte vererbt. Die andere Hälfte der kognitiven Fähigkeiten ist in ihrer Entwicklung von den verschiedenen Umweltfaktoren abhängig. Auch bei guter Intelligenz sind die Vorläuferfertigkeiten und die Bereitschaft zum mathematischen Lernen von Grundlegender Bedeutung. Mit der richtigen Unterstützung können fast alle gesunden Kinder ein geistiges Entwicklungsniveau erreichen, das eine befriedigende Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglicht. Die Qualität des Unterrichtes bestimmt in weiten Teilen das Vorankommen im mathematischen Lernen der Schülerinnen und Schüler. Das Selbsterklären wird als Strategie empfohlen um Lernerfolge mit Hilfe der Metaebene zu erreichen.

4.2.2 Wo steht ein 6 - 8 jähriges Kind in der kognitiven Entwicklung aus entwicklungspsychologischer Sicht?

Nach dem Modell von Kirstin Karajewski können Kinder bei Schuleintritt Zahlwörter verknüpfen mit Mengen, Grössen und Ziffern. Erst aber das Verständnis für die Verknüpfungen zwischen den Zahlen ist ein Indiz für die Schulreife.

Kinder bringen gute Vorkenntnisse mit. Wichtig ist diese zu nutzen und möglichst gut da anzuknüpfen, wo das Kind gerade noch versteht was gemeint ist. Allein damit, ist die Lehrperson gefordert, da die Entwicklungsunterschiede von Gleichaltrigen im kognitiven Bereich eine grosse Spannweite erreichen können. Der Qualität des Unterrichtes räumt Weinert eine grosse Wichtigkeit ein. Er legt den Lehrpersonen nahe die Metaebene in den Unterricht mit einzubeziehen.

4.3 Erkenntnisse aus der Informationsverarbeitung

Lernen findet andauernd statt. Lernprozesse können als befriedigend (Äquilibration) oder als unbefriedigend (Disäquilibration) erlebt werden.

Kausales Denken ist auf der praktischen beobachtbaren Ebene für ein Kind schon früh möglich. Das Erkennen von Ursachen und Zusammenhänge im Alltag ist die Vorschule für das abstrakte mathematische Denken im Schulunterricht.

Um schlussfolgerndes Denken bei den Schülern beobachten zu können, ist es ratsam Beispiele aus ihnen bekannten Bereichen zu wählen. Induktives Denken kann bei Kleinkindern vor deduktivem Denken angewandt werden. Das heisst aus einer Menge ein Einzelnes zu erkennen ist früher Möglich, als Einordnung und Zusammenhänge um ein Einzelnes herum zu erfassen.

Zwar kennen jüngere Kinder schon die Verben „denken und wissen“ und können diese auch reflektierend anwenden, doch metakognitive Fähigkeiten beginnen sich erst mit Schuleintritt vertiefter auszubauen. Kinder sind gute Problemlöser, sie packen Herausforderungen unvoreingenommen an und finden kreative Lösungswege. Lerntechniken basieren teilweise auf metakognitiven Fähigkeiten. Werden Kinder sorgfältig an die Strategien herangeführt, können diese während der Schulzeit von grossem Nutzen sein.

4.4 Erkenntnisse zum Zehnerübergang

Im Lehrplan 21 werden die Eigenschaften der Problemlösekompetenz und das kreative Entwickeln eigener Gedankengänge dem Fach Mathematik zugeschrieben. Die Mathematik ist ein Werkzeug, um die Umwelt zu erschliessen und zu verstehen.

Im neuen Zürcher Mathematiklehrmittel ist die Umsetzung der Vorgaben aus dem Lehrplan 21 in einigen Bereichen zu erkennen. Die Kinder werden auf vielfältige Weise an den Lerngegenstand herangeführt. Diverse Aufgabenstellungen lassen mehrere Lösungswege zu. Die Kinder werden aufgefordert ihre Lösungsstrategien der Gruppe zu erläutern, worin soziales Lernen stattfindet.

Das kennen von verschiedenen Rechenstrategien und das geschickte Wählen und Anwenden von bildgebenden Hilfsmaterialien erweisen sich als grundlegende Techniken im Erlernen des Zehnerüberganges. Das Erlernen des Zehnerüberganges hat die Orientierung im Zahlenraum als Voraussetzung und entsprechend auch ein Grundverständnis für die

Zusammenhänge der Zahlbeziehungen. Der mathematische Lernprozess führt durch verschiedene Ebenen. Die Ebene des Handelns wird abgelöst durch die Bildbetrachtung, welche durch die Sprache bezeichnet und in die symbolische Schreibweise übersetzt wird. (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, S.41)

4.5 Didaktische Empfehlungen

Für einen späteren schulischen Erfolg ist die Möglichkeit frühe mathematische Erfahrungen zu machen grundlegend wichtig. Damit die Lernangebote im richtigen Moment aufgenommen werden können, ist sorgfältig auf das Interessengebiet des Kindes zu achten. Das Ziel des Mathematikunterrichtes ist es die mentalen Operationen vorzubereiten. Um die Grundlagen für mentale Bilder zu schaffen, sind sorgfältig ausgesuchte Veranschaulichungen elementar. Ein Beispiel dazu ist die Veranschaulichung der Größen im Zahlenraum durch das beliebte Hilfsmittel aus Holzwürfeln, Platten, Stangen und Würfelchen.

Abbildung 4: Tausenderwürfel, Hunderterplatten, Zehnerstangen und Einerwürfel (B. d. Verf.)

Häufig können Kinder den Ablösungsprozess vom zählenden Rechnen oder die nächsten Lernschritte generell selbst vollziehen. Lehrpersonen werden aufgefordert mehr Geduld aufzubringen und mehr Vertrauen zu haben in die Selbsteinschätzungen des Kindes und in den laufenden Lern- und Entwicklungsprozess. Um erfolgreich zu Lernen braucht ein Kind mehr Raum für sein eigenes Wirken, eine Lehrperson, die an seine Fähigkeiten glaubt und gute bewusst eingesetzte Arbeitsmittel und Veranschaulichungen, welche den Kindern so lange wie nötig zur Verfügung stehen (vgl. Scherer, 2002, S. 20).

Begründet in den Empfehlungen der aktuellen deutschsprachigen Fachdidaktik, ist für den Zehnerübergang im Zahlenraum bis 20 (bis 100) eine Reihe von nicht - zählenden Strategien zu thematisieren und die Behandlung im Unterricht keinesfalls auf das besonders anspruchsvolle Teilschrittverfahren einzugrenzen (vgl. Gaidoschik, 2010, S.275).

Für das Anwenden von Strategien sind eingeübte gut abrufbare Zahlzerlegungen von Vorteil. Auch hilft den Kindern das Üben von Verdoppelungen. Diese können als Schlüsselrechnungen abgerufen werden.

Das ganzheitliche Lernen verhilft beim Verstehen grösserer Zusammenhänge.

Kleinere Lernschritte verleiten zum zählenden Rechnen. Zählen ist eine wichtige Grundlage für das Verständnis des Zahlenraumes, sollte aber möglichst wenig beim Rechnen eingesetzt werden.

Der Aufbau des Zahlenraumes mit Lernmaterialien bildlich und strukturiert darzustellen, kann beim Ablösen vom zählenden Rechnen helfen.

Ein aktiver Lernprozess trennt das Üben nicht vom Lernen ab. Gut gewählte Übungen ermöglichen neue Erkenntnisgewinne.

Spielerisches Üben hilft die Konzentration aufrecht zu halten, schult die sozialen Qualitäten und bereitet auf Lebenssituationen vor.

Der Zehnerübergang wird am Besten gelernt, wenn die Kinder die Freiheit bekommen ihre Rechenwege selber zu wählen. Um möglichst viele gute Strategien aufzeigen zu können, wird empfohlen Dialoge über die angewandten und erforschten Rechenwege der Kinder zu führen.

Das Problemlösen, Argumentieren und Mathematisieren soll nach heutigen Vorstellungen im Mathematikunterricht nicht fehlen. Es wird als wesentlicher Beitrag zur Förderung mathematischer Kompetenzentwicklung gesehen (vgl. Hasemann und Gasteiger, 2014, S.72).

4.6 Ergebnissen der Pädagogik

Unterrichtsformen, die in den heutigen grossen und heterogenen Lerngruppen eine möglichst individuelle Förderung machbar machen, sind solche, welche die Schülerinnen und Schüler an selbständiges Lernen heranzuführen. Dazu gehören zum Beispiel Lernumgebungen, als natürliche Erweiterung der substantiellen Aufgaben, die innere Differenzierung, das kompetenzorientierte Lernen und die Methode des Selbsterklärens. Dem selbstgesteuerten Lernen durch die kindliche Neugierde wird Raum gelassen. Die aktive Rolle der Lehrperson bezieht sich auf das Begleiten des Lernprozesses und die geduldige, bejahende Begegnung dem Lernenden gegenüber.

4.7 Die Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung:

„Welche der Forschung bekannte didaktische Methode unterstützt ein mathematisch schwach- bis normalbegabtes Kind in der Aneignung des Zehnerüberganges im Hunderterfeld im Hinblick auf den weiteren Aufbau des Zahlenraumes am effizientesten?“

Die Tatsache, dass bei Schuleintritt jedem Kind durch den individuellen Entwicklungsstand und das mitgebrachte Vorwissen ein anderer Startplatz gegeben ist, lässt vermuten, dass es die eine didaktische Methode, die für alle Individuen die Richtige ist, nicht gibt.

Im Kapitel Pädagogik ist zu lesen, dass der Heterogenität einer Schulklasse Methoden entgegenkommen, welche der kindlichen Neugierde genügend Raum lassen. Die Lehrperson unterstützt darin die Kinder in ihren eigens gewählten Lernschrittlängen und

begleitet sie in ihren individuellen Lernprozessen. Kompetenzen des Lernens, wie die Selbständigkeit, stehen vor Inhaltlicher Wissensvermittlung.

Dem Überbrücken des Zehnerüberganges kommen eine gute Problemlösekompetenz und ein kreatives und flexibles Denken entgegen. Das Kennen mehrerer Lösungsstrategien ermöglicht es jeweils den individuell einfachsten Weg zu wählen.

Der weitere Aufbau des Zahlenraumes kann dann von den Schülerinnen und Schülern verstanden werden, wenn sie die Grundstrukturen des Aufbaus erfasst haben. Die Grundlage für ein ungehindertes mathematisches Weiterlernen legt der sorgfältige Aufbau des Zahlenraumes bis 1000. Der Zehnerübergang spielt darin eine sekundäre Rolle (siehe Kapitel 5.5.1, Der Königsweg).

Das Wort „effizient“ ist in den empfohlenen pädagogischen und didaktischen Methoden nicht passend. Auch wenn die Praxis oft schnelle Wundererfolge von den Heilpädagoginnen und den Heilpädagogen verlangt, kann das Lern- und Entwicklungstempo der Kinder nicht beeinflusst werden. Das Zauberwort heisst „Geduld“.

Unterfrage:

„Wie können Schülerinnen und Schüler beim Erlernen des Zehnerüberganges von der Heilpädagogin optimal unterstützt werden?“

Die Informationen aus der Neurowissenschaft und der Entwicklungspsychologie zeigen auf, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit den gleichen Entwicklungsstand aufweisen. So ist es ganz normal, dass es Kinder gibt in der Klasse, die zu einem festgelegten Zeitpunkt einen Sachverhalt oder Stoffinhalt aufgrund ihrer fehlenden Reife in dem geforderten Bereich, nicht nachvollziehen können und daher eine Stofflücke mit auf die weitere schulische Laufbahn nehmen.

Es ist die Kunst der heilpädagogisch arbeitenden Lehrperson, diese Bereiche der fehlenden Reife ihrer Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zu entdecken um entstehende Stofflücken zu vermeiden.

Die Arbeit im Zahlenraum bietet viele Möglichkeiten Verknüpfungen vom Basisstoff mit dem aktuellen Lernstoff herzustellen. Das schlagen von Brücken hilft einem weiteren stofflichen Rückstand auf die Klasse entgegenzuwirken.

(vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 2, S.11).

Es ist die Aufgabe der Lehrkraft, die Lernschritte so zu wählen, dass ein möglichst direkter Aufbau der weiteren mathematischen Kompetenzen möglich wird. Vor allem bei lernschwachen Kindern, sind die Lernschritte sorgfältig auszusuchen und zu begleiten.

Lernstandeserfassungen vor dem Einführen eines neuen Themas sind grundlegend. Eine heilpädagogisch arbeitende Lehrperson kennt den Lernstand ihrer Schützlinge und wählt dem entsprechend die Lernschritte der Förderplanung.

Um erkennen zu können, wo im mathematischen Lernprozess ein Kind gerade steht, ist das Anwenden einer feingliedrigen Diagnostik notwendig. Ohne den Lernstand des Kindes im Detail zu kennen, ist kein sorgfältig gewählter, anknüpfender und aufbauender nächster Lernschritt möglich.

Vor dem Einführen eines nächsten Lernschrittes ist ganz besonders bei Kindern mit einer Rechenschwäche das Vorwissen zu kennen und zu berücksichtigen. Packt ein Kind den Zehnerübergang nicht, kann das verschiedene Ursachen haben. Sind mathematische Probleme bei guter Intelligenz zu beobachten, können die Ursachen unter anderem bei fehlenden Lernstrategien oder der Einstellung des Kindes dem Rechnen gegenüber liegen. Ist dies der Fall, spricht man eher von einer (vorübergehenden) Rechenschwäche und nicht von einer Dyskalkulie, welche die Ursachen auch in den Verhaltensweisen, Möglichkeiten und Eigenschaften des Kindes haben kann.

Auch im Falle von vorliegender Rechenschwäche oder Dyskalkulie wird empfohlen ein kompetenzorientiertes, aktives und entdeckendes Lernen, wie zum Beispiel das Selbsterklären, anzubieten.

Eine angenehme Lernatmosphäre im Schulzimmer begünstigt angstfreies Lernen und fördert die Bereitschaft der Lernenden sich auf den Teils anstrengenden Lernprozess einzulassen.

Hypothese zur Fragestellung:

„Unter den vielen Methoden gibt es einen Königsweg, der die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen Primarschule besonders effizient und zielorientiert an das Ziel - den Zehnerübergang bei Subtraktionen und Additionen im Hunderterraum leichtfüßig abzurufen - bringt.“

Entgegen der anfänglichen Vorstellung der Autorin, gibt es ihn nicht den allgemeingültigen Weg für das Erlernen des Zehnerüberganges, da die Schülerinnen und Schüler immer ihre individuellen Voraussetzungen mitbringen werden und ein einzelnes Rezept die Bedürfnisse aller nie abdecken könnte. Trotzdem wird versucht einen Weg aufzuzeigen, der als roter Faden durch den Lernprozess rund um den Zehnerübergang führt und allen Beteiligten eine erfolgsversprechende Orientierungshilfe sein kann. **Der Königsweg** ist somit das Resultat aller Erkenntnisse in konkreter Umsetzung in der Praxis (siehe Kapitel 5.5.1).

Hypothese zur Unterfrage:

„Mit den durch die Literaturanalyse gewonnenen Erkenntnisse ist es möglich einen Leitfaden für die heilpädagogisch arbeitende Lehrperson zu entwickeln, der 10 Gebote für gelungene Unterrichtssequenzen beim Einführen, Erarbeiten, Üben und dem geschickten Anwenden des Zehnerüberganges enthält.“

In der Formulierung dieser Hypothese ist herauszulesen, dass der heilpädagogisch arbeitenden Lehrperson eine aktive Rolle in der Wissensvermittlung, beim Planen und Ausführen von Unterrichtssequenzen zukommt und eine gelungene Lektion letztendlich ihr Verdienst ist. Doch dieser Denkansatz muss nach den Literaturstudien als ungünstig bezeichnet werden. Die Kriterien einer gelungenen Unterrichtssequenz liegen mehr beim Kind als bei der Lehrperson. Das Kind ist die Hauptperson des Lernprozesses und was zählt sind seine Fortschritte, die nur dann herbeigeführt werden, wenn es dafür bereit ist (siehe Kapitel 5.1).

Erst recht liegt Aufklärungsbedarf vor und die Autorin wird mit einem neuen Grundansatz in der Denkweise versuchen nach beenden der Masterarbeit einen **Leitfaden in Form eines Flyers** zusammenzustellen. Das Ziel des Flyers ist es Richtlinien aufzuzeigen, durch die ein Kind im Lernprozess optimaler unterstützt werden kann.

5 Der Gewinn aus der Literaturanalyse

5.1 Diskussion

Dank den Erkenntnissen der Forschung sind die zentralen Qualitätsmerkmale des Unterrichtes bekannt. Diese sollen der Unterrichtsentwicklung zu Grunde liegen (siehe Einleitung / vgl. Einsiedler, 2011). Lernen findet im Gehirn statt, daher wird eine Lehrperson, die weiss welche Abläufe im Gehirn beim Lernen vor sich gehen, besser lehren können. (siehe Kapitel 3.1 / vgl. Spitzer, 2006)

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beschäftigen sich oft mit Menschen, deren Entwicklung beeinträchtigt verläuft (siehe Kapitel 3.2 / vgl. Gyseler, 2008). Im Schulalltag haben heilpädagogische Lehrpersonen nicht selten die Rolle der Feuerwehr, wenn es brennt müssen sie es wieder richten (Anm. d. Verf.).

Die Frage entsteht, ob die Entwicklungsstörungen gar nicht erst sein müssten, wenn Eltern und Lehrer rechtzeitig nach dem der Forschung bekannten aktuellen Wissen handeln würden?

Wer viel über das Wissen weiss, kann das Denken besser fördern. Weinerts Studien sagen aus, dass fast alle gesunden Kinder mit der richtigen Unterstützung ein gutes geistiges Entwicklungsniveau erreichen können (siehe Kapitel 3.3.5 und Anhang Kapitel 6, Schneider und Knopf, 2003). Dies ist doch Grund genug, um die Forschung vermehrt in Eltern- und Lehrerausbildung zu integrieren oder warum nicht auch Umgekehrt: die Forschung bezieht Eltern und Lehrer vermehrt mit ein (Anm. d. Verf.).

Im Kleinkindalter sollte das Geld der Bildung investiert werden. Da finde lebenslanges Lernen statt. Aber Achtung: Eltern und Lehrer können auch ganz viel falsch machen (siehe Kapitel 3.2.2 / vgl. Spitzer, 2012, 1:09:20). Die Schule kann noch viel besser werden, man ist noch lang nicht am Ziel. Wenn bei allen Kindern alle beteiligten Erzieher alles richtig machen, sind es nur noch die Gene, die entscheiden, wie weit ein Sprössling in seiner kognitiven Entwicklung kommt. Entsprechend wird gute Schule die Heterogenität vergrössern (vgl. Spitzer, 2012, 1:22:44).

Das tönt nach viel Arbeit und nach viel Verantwortung der Erwachsenen den Kindern gegenüber (Anm. d. Verf.).

Wie gross sind die Einflussmöglichkeiten der Erzieher auf eine gesunde Entwicklung den wirklich?

Einfluss auf eine gesunde Hirnentwicklung haben die Vererbung, die körperliche und psychische Gesundheit und das soziale Umfeld. Positive soziale Interaktionen mit viel guter, verbaler Kommunikation und eine das Denken stimulierende Umgebung, tragen massgebend zur kognitiven Entwicklung im Vorschulalter bei. Sprache und Beziehung sind die tragenden Bereiche (vgl. Lohhaus et al., 2010). In einer im Kapitel 3.7 erwähnten Studie,

die den Einfluss der Unterrichtsqualität auf das mathematische Leistungsvermögen betrachtete, wird aufgezeigt, dass alleine in der Vorschulzeit durch unterschiedliche Lehrqualitäten Entwicklungsunterschiede von bis zu einem Lebensjahr hervorgehen können (vgl. Hess, 2012).

Bei der Einschulung sind wichtige sensible Phasen der kognitiven Entwicklung schon abgeschlossen (siehe Kapitel 3.2.3.1 / vgl. Carter, 2010). Das Kind steht nun am Anfang einer neuen Phase, die der schulisch intellektuellen Entwicklung (siehe Kapitel 3.2.1). Wer mehr im Rucksack hat dem gelingt der bessere Start und er wird entsprechend besser durch die Schulzeit wandern. Das bereits vorhandene Wissen hilft bedeutend beim Erlernen neuer Gegebenheiten. Je mehr davon vorhanden ist, desto besser kann neues Wissen strukturiert, eingeordnet und verankert werden (siehe Kapitel 3.2.2 / vgl. Spitzer, 2006). Die Hauptverantwortung haben also Erzieher, welche die Kinder vor der Einschulung betreuen: Eltern, Grosseltern, Krippen und Kindergärten. Werden diese Berufsgruppen neurowissenschaftlich, entwicklungspsychologisch, pädagogisch und didaktisch auf dem neusten Stand der Wissenschaft weitergebildet? Wer die grösste Verantwortung hat für die Zukunft, müsste der nicht auch die grösste Entschädigung für seine herausfordernde Arbeit bekommen?

Und wenn sich ein Kind trotz guter Betreuung nicht normal entwickelt, müssen sich Eltern schuldig fühlen? Machen sie sich mit diesem tiefgreifenden Wissen Vorwürfe, sie hätten zu wenig getan? Besteht durch dieses Wissen nicht auch die Gefahr, dass Eltern von Lehrern und Erziehern sehr viel fordern und umgekehrt Lehrer von Eltern gute Vorarbeit erwarten? Wo sind die Grenzen des elterlichen Ehrgeizes und wo beginnt das Burnout?

Dies sind Fragen, die hier nicht beantwortet werden können. Sie sollen einen Denkanstoss geben.

Die Entwicklung der Gesellschaft schritt in den letzten Jahren rasant voran. Heute steht die Schule ganz anderen Herausforderungen gegenüber als vor 30 Jahren. Um mit der immer grösser werdenden Heterogenität in den Klassen einen Weg zu finden, werden auch in Mathematiklehrmitteln neue Unterrichtsmethoden vorgeschlagen. Im Kapitel 3.9 werden einzelne davon erklärt. Es sind Methoden mit einem konstruktivistischen Grundgedanken, die jedes einzelne Kind da abholen, wo es gerade steht (vgl. Hess, 2012). Jedes Kind denkt, fühlt und erfährt auf seine eigene Art. Daher gibt es nicht den Lernweg, der für alle der Beste ist. Die vorgestellten modernen Unterrichtsmethoden orientieren sich am Lernstand des Kindes und nehmen Rücksicht auf seine Möglichkeiten. Die Lehrperson ist besonders gefordert darin den Überblick über den Lernstand seiner Schützlinge zu halten. Seine Rolle verschiebt sich **vom Dozenten zum Lerncoach**. Die Kinder sollen an ein frühes selbständiges Arbeiten herangeführt werden, was sich in der Praxis als teilweise grössere Aufgabe entpuppt. Zu gross ist oft die Zahl der Kinder in der Klasse, welche in den exekutiven Funktionen und im selbständigen konzentrierten Arbeiten gerade ihre Schwäche haben. Klassenassistenzen heisst da das heutige Stichwort.

Lehrpersonen übernehmen die Kinder bei Schuleintritt. Ihre Aufgabe ist es, den Kindern so zu begegnen, dass sich alle, egal welchen Stand der Entwicklung sie aufweisen, im Schulzimmer soweit wohl fühlen, um sich auf Lernanlässe einzulassen. Lehrpersonen brauchen neben den didaktischen Kenntnissen auch pädagogisches und psychologisches Wissen um vor allem Lernschwachen Kindern gegenüber angemessen begegnen zu können (siehe Kapitel 3.9.2 / vgl., Scherer und Moser Opitz, 2010).

Nicht nur Heilpädagogen sollten sich vor dem Einführen eines neuen Themas diagnostischen Mitteln bedienen, auch Lehrpersonen könnten ihre Unterrichtsplanung optimieren und verhindern, dass der wahre Wissenstand der Klasse erst bei der Schlusslernkontrolle zum Vorschein kommt. Elaborationsstrategien, wie das Selbsterklären, knüpfen neue Wissensinhalte bewusst an bereits bestehende Wissensstrukturen an. Das neuronale Netzwerk kann sich auf diese Art erweitern (siehe Kapitel 3.9.1.6).

Dem **Selbsterklären** werden vielfach belegte positive Auswirkungen auf den Lernerfolg nachgesagt (siehe Kapitel 3.9.1.5 / Mackensen und Sandmann, 2002). Doch auch die Selbständigkeit hat Grenzen. Lernen kann anstrengend sein und die Frustrationstoleranz, sowie die Ausdauer im Denken, ist nicht bei allen jungen Schülern gleich vorhanden. Im neuen Zürcher Mathelehrmittel werden den Zweitklässlern anfangs Jahr regelmässig Rechnungen vorgelegt, die über den Zehnerübergang reichen, meist ohne dass die Kinder von der Lehrkraft in die Schwierigkeit eingeführt wurden oder eine Strategie kennen würden um diese Rechnungen zu lösen. Überforderung wirkt sich kontraproduktiv auf den Lernprozess aus (siehe Kapitel 3.8.1 / vgl. Benz et al., 2015). Einige packen die Herausforderung irgendwie gut, manche mit ungünstigen Methoden, andere werden in der Überforderung alleine gelassen. Wiederholt sich die Situation, kann Rechenschwäche entstehen. Nicht weil das Kind nicht Rechnen könnte, sondern weil es die Erfahrung gemacht hat, dass Rechnen nicht möglich ist. Beim genauen Hingucken sind hinter vielen Rechenschwächen **Sekundärsymptome** versteckt. Ein Zeichen eines ungünstigen Unterrichtes aus der Sicht des betroffenen Kindes (siehe Kapitel 3.7). Die Aufgabe der Heilpädagogin ist hier genau hinzuschauen, das Vertrauen des Kindes in sein Können zurückzugewinnen und damit die Lernbereitschaft wieder zu wecken.

Wann ist der richtige Zeitpunkt den Zehnerübergang einzuführen?

Nach entwicklungspsychologischen und neurologischen Gesichtspunkten sind einige Kinder bei Schulanfang durch ihren Entwicklungsstand noch nicht in der Lage mehrstufige, mathematische Überlegungen zu tätigen. Die intellektuelle Entwicklung steht erst im Anfangsstadium. Entsprechend ist komplexes mathematisches Denken zum Zeitpunkt der Einschulung noch gar nicht möglich (siehe Kapitel 3.2.1 / vgl. Carter, 2010).

Ist dies der Grund, warum sich der Zehnerübergang im Praxisalltag für viele Kinder als Knacknuss entpuppt? Einfach, weil diese Art von Rechnung zum gegebenen Zeitpunkt noch zu komplex und daher zu schwierig ist?

Der Zehnerübergang wurde in der Einleitung von der Autorin als **Schlüsselstelle** im Lernprozess eines Schulanfängers bezeichnet und als Grundpfeiler im weiterführenden mathematischen Lernprozess. Die Begriffe sind im Nachhinein betrachtet nicht geschickt gewählt. Der Begriff Schlüsselstelle ist eher mit Stolperstein zu ersetzen. Es liegt in der Entscheidung der Lehrperson, ob und wann sie den Kindern den Stolperstein hin rollt und ob sie von allen gleichzeitig verlangt ihn zu überklettern oder ob sie akzeptiert, dass Einzelne vorläufig den Weg aussenherum wählen.

Ist der Zehnerübergang ein **Grundpfeiler** im weiterführenden mathematischen Prozess?

Wird der Blick auf die ungünstigen Strategien gerichtet, welche überforderte Kinder sich aneignen, um der Sache Meister zu werden, dann nimmt der Zehnerübergang eine den weiteren mathematischen Prozess negativ beeinflussende Rolle ein. Der Zehnerübergang ist in dieser Rolle kein Pfeiler, auf den aufgebaut werden kann.

Was passiert, wenn der Zehnerübergang bis in die dritte Klasse einfach als freiwillig erklärt wird? Der Aufbau des Zahlenraumes kann auch ohne Aufgaben zum

Zehnerübergang vertieft und erweitert werden. Es ist also für ein grundlegendes Verständnis des Zahlenraumes nicht nötig den Zehnerübergang rechnerisch Überbrücken zu können. Ohne umfassendes Verständnis des Zahlenraumes ist jedoch das Überbrücken des Zehnerüberganges nicht möglich. Diese Überlegungen führen zum Schluss: Zuerst soll der Zahlenraum rundum verstanden werden und danach erst wird der Zehnerübergang angepackt.

Im Kapitel 3.8.1ff. machen Scherer (2002) und Gaidoschik (2010) darauf aufmerksam, dass **ein künstlich reduzierter Zahlenraum** das Erkennen von grösseren Zahlzusammenhängen, die für das Verstehen des Zehnerüberganges erforderlich sind, verunmöglicht.

Ein klein gehaltener Zahlenraum verleitet zum zählenden Rechnen. Damit eignen sich die Kinder für den weiteren mathematischen Lernprozess ungünstige Methoden an. Schon den Erstklässlern darf also nach Gaidoschik der Zahlenraum bis 100 gezeigt werden. Und denen die möchten, kann auch ein noch grösserer Zahlenraum vorgestellt werden (Anm. d. Verf.). Die „Kraft der 5“ und die „Kraft der 10“, wie sie Gaidoschik bezeichnet, sind die strukturgebenden Einheiten im Zahlenraum bis Hundert. Im Zahlenraum bis Tausend sind es die „Kraft der 10“ und die „Kraft der 100“. Diese Vorstellung kann weiter gedacht werden, hinein in einen noch grösseren Zahlenraum. Kinder die mathematisch interessiert sind wissen schon in der Unterstufe wie viel Nullen eine Million hat. Den Zehnerübergang müssen sie dazu nicht überbrücken können (Anm. d. Verf.). Ein künstlich verkleinerter Zahlenraum nimmt den begabten Mathematikern Motivation und Forscherfreude (Anm. der Autorin) und den schwächeren verwehrt er das grundlegende Verständnis in den Aufbau des Zahlenraumes (vgl. Gaidoschik, 2014). Steht der ganze Zahlenraum von Anfang an zur Verfügung, so wird die Idee des Spiralprinzips umgesetzt.

Das Spiralprinzip, kann dann funktionieren, wenn der Lerngegenstand Jahr für Jahr umfassend angeboten wird und jedes Kind seinem aktuellen Entwicklungsstand und seinen Möglichkeiten entsprechend, das Lernangebot auswählen kann. Ein kompetenz- und lernprozessorientierter Unterricht findet statt (vgl. Scherer, 2002).

Das neue Zürcher Mathematiklehrmittel 2 bietet im Schülerheft eine ganzheitliche Auswahl von Rechnungen an. In der Praxis lässt sich von der Autorin beobachten, dass es Lehrpersonen gibt, die von allen Kindern zur gleichen Zeit verlangen das ganze Heftchen gelöst und verbessert abzugeben. Interessanterweise sind genau in diesen Klassen am meisten rechenschwache Kinder zu bemerken. Das beste Lehrmittel kann seine Stärken nicht ausspielen, wenn sie von den Lehrpersonen nicht bemerkt und verstanden werden.

Gaidoschik (2010) zeigt in seinen Studien auf, dass in Österreich alle 5 von ihm analysierten Lehrmittel einzig das **Teilschrittverfahren** als Strategie zur Überbrückung des Zehnerüberganges lehrten. Die Autorin stellt fest, dass dies auch in einigen älteren Schweizer Mathematiklehrmitteln der Fall ist. Das Teilschrittverfahren gilt als anspruchsvollste Strategie. Die Empfehlungen von Gaidoschik sind möglichst viele Strategien aufzuzeigen, ohne den Anspruch zu stellen, dass alle angewandt werden müssen. Sie sollen zur flexiblen Auswahl und Anwendung zur Verfügung stehen und im sozialen Lernen geteilt werden, was wiederum ermöglicht aus Erfahrung anderer zu lernen (siehe Kapitel 3.8.5).

Können zu viele Strategien für schwache Lerner eine Überforderung darstellen?

Besonders bei lernschwachen Kindern wird ein kompetenzorientiertes aktiv entdeckendes

Lernen empfohlen (siehe Kapitel 3.7.1). Wenn die Lehrperson dem Kind im Lernprozess geduldig und Raum lassend begegnet, ist das Erkennen von mehreren Lösungswegen ein Vorteil. Abgesehen davon ist das Umsetzen der Mathematik in die Sprache und damit verbunden das Anwenden der Metaebene für die kognitive Entwicklung ein wichtiger Baustein (siehe Kapitel 3.4.4).

Schlüsselrechnungen helfen Resultate herzuleiten. Gaidoschik betont das Aufzeigen der „Kraft der 5“ und der „Kraft der 10“ um die Struktur des Zahlenraumes erkennen und bildlich erfassen zu können.

Das goldene Werkzeug der Unterstufenlehrpersonen ist sorgfältig ausgesuchtes und didaktisch sinnvoll eingesetztes **Anschauungsmaterial** (siehe Kapitel 3.5.7 / vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008). Die Idee ein schnelles Ablösen der bildlichen Hilfsmaterialien anzustreben, wird nicht unterstützt (siehe Kapitel 3.8.2). Spätere Schulerfolge hängen von der Qualität und Quantität der frühen mathematischen Erfahrungen ab (siehe Kapitel 3.8.1 / vgl. Benz et al., 2015). Diesbezüglich kommt auch der Arbeit der Lehrperson eine grosse Verantwortung zu. Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern wollen optimal unterstützt sein.

5.1 Fazit

Werfen wir einen Blick zurück auf die, der Masterarbeit zu Grunde liegenden, Fragestellungen:

Zusammengefasst wird nach einer didaktischen Methode gesucht, die als Königsweg den Zehnerübergang lehrt. Um die Frage nach den Informationen der Forschung, die durch die Literaturanalyse in dieser Masterarbeit erläutert wurden, zu beantworten, muss der Blickwinkel geändert werden. Auch wenn „Strategien“ das Geheimwort für das Lernen des Zehnerüberganges ist, gibt es sie nicht die eine mathematische Strategie, die durch didaktisches Geschick der Lehrperson Wunder bewirkt. Der verwendete Begriff „didaktische Methode“ muss ganzheitlicher betrachtet werden. Das Wissen, welches eine heilpädagogisch arbeitende Lehrperson braucht um ein Kind optimal zu unterstützen, ist nicht alleine in der Didaktik zu finden. Weiter ist ein Umdenken anzustreben, denn das Wort „Lehren“ ist wünschenswerter Weise durch „Lernen“ zu ersetzen. Die lehrenden Aktivitäten der Lehrperson rücken in den Hintergrund. Neu steht der Lernprozess des Kindes an erster Stelle.

Wäre es nicht an der Zeit die Lehrer umzutaufen?

Ein Vorschlag ist: „**schulischer Lernbegleiter**“ (Anm. d. Verf.).

Die der Masterarbeit zu Grunde liegende Unterfrage kann auf folgende Art beantwortet werden:

Es ist die Kunst der heilpädagogisch arbeitenden Lehrperson, die Bereiche der zurückgebliebenen Reife ihrer Schülerinnen und Schüler zu entdecken und zu beobachten. Als nächster Schritt darin so zu trainieren, dass die Reife voranschreitet, der fehlende Stoff im richtigen Moment neu gelernt und nach Möglichkeit der Stand der Klasse eingeholt werden kann. Dabei ist die Zeit, die für die Arbeit mit der einzelnen Schülerin, dem einzelnen Schüler zur Verfügung steht rar und schnelle sichtbare Resultate sind gefragt. Es ist daher wichtig, der zu wiederholende Lernstoff gezielt auszuwählen und mit dem Inhalt nahe an

bekannten Darstellungen zu bleiben. Dies hilft auch die Motivation der Lernenden aufrecht zu halten (Anm. d. Verf.).

Bei grossen Stofflücken kann es sinnvoll sein, das Kind eine Zeit lang mit individuellen Lernzielen zu schulen, da das Aufarbeiten der Stofflücken neben dem Erarbeiten des aktuellen Klassenstoffes zu einer Überforderung führen könnte.

Die Arbeit im Zahlenraum bietet viele Möglichkeiten Verknüpfungen vom Basisstoff mit dem aktuellen Lernstoff herzustellen. Das schlagen von Brücken hilft einem weiteren stofflichen Rückstand auf die Klasse entgegenzuwirken (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 2, S.11).

5.1.1 Der Königsweg

Der Königsweg, der die Autorin auf Grund der Studien vorschlägt, hat die Idee des ganzheitlichen Lernens als Leitgedanken.

Das Erarbeiten des Zahlenraumes beginnt mit dem Zeigen der Menge 100. Die Hände aller Kinder der Klasse könnten dafür ein hervorragendes statisches Bild sein. Bei 20 Kindern, sind gleich zweimal Hundert Finger im Schulzimmer! Der Zahlenraum kann andeutungsweise auch noch weiter geöffnet werden. Da nehmen wir doch gleich die Zehen dazu. Eine Begrenzung im Zahlenraum gibt es nach oben keine. Die Hände zeigen von Natur aus vorgegeben die Fünfer- und die Zehnerunterteilung und sind daher geschickt eingesetzt ein dankbares anschauliches Hilfsmittel für die Struktur des Hunderterfeldes. Entsprechend wird die Fünfer- und die Zehnerreihe schon früh ein Thema sein. Vom Ganzheitlichen geht der Blick auf kleinere Mengen, jene der erfassbaren Zahlenbildern. Statische Fingerbilder werden den Mengen und den Zahlen zugeordnet. Die Orientierung im Zahlenraum bis 100 wird mit strukturgebendem Anschauungsmaterial geübt. Zum Beispiel können Zahlen durch einzelne abzählbare Gegenstände gelegt und durch Bündelung strukturiert werden. Dabei ist die Zahlengrösse vom Kind selber wählbar. Über die dargestellten Resultate wird ausgetauscht, so dass die Kinder aus den Vorgehensweisen und den Erfahrungen der anderen Kinder lernen können. Sie werden aufgefordert mathematisches Vorgehen in Sprache umzusetzen und aktivieren so die Metaebene. Erst nach guter Orientierung im Hunderterraum wird das Rechnen eingeführt. Die Zahlzerlegungen werden aufgezeigt und spielerisch eingeübt. Rechnungen wie $30 + 20$ und $3 + 2$ können gleichzeitig thematisiert werden. Dieses Vorgehen weckt von Anfang an das Verständnis für die Stellenwerte. Es folgen Rechnungen mit gemischten Stellenwerten, aber immer noch ohne Zehnerübergang. Es wird als freiwillig bezeichnet die schwierigeren Rechnungen zu versuchen. Eingeführt und verlangt werden sie noch nicht, im Austausch erwähnt jedoch schon. Erst in der zweiten Hälfte der zweiten Klasse werden Rechnungen mit Zehnerübergang aufbauend thematisiert.

Aktiv suchen die Kinder Wege um über die Zehnerhürde zu rechnen und teilen ihre entdeckten Strategien der Klasse mit. Gemeinsam wird versucht die Strategien darzustellen. Die noch fehlenden Reihen des 1 mal 1 werden gut verteilt ab der zweiten Hälfte der zweiten Klasse eingeübt.

Abbildung 5: Der Königsweg (B. d. Verf.)

5.1.2 Die 10 Gebote für eine gute heilpädagogische Unterstützung

1. **Vertrauen haben in den fortschreitenden Entwicklungsprozess des Kindes und diesen mit anregungsreichen Angeboten unterstützen.**
2. **Den natürlichen Forschergeist des Kindes durch packende Angebote wecken.**
3. **Für eine motivierende, das kreative Denken unterstützende Lernatmosphäre sorgen.**
4. **Den Lerninhalt so verpacken, dass das Kind sich damit identifizieren und darin einen Bezug zu seinem Alltag herstellen kann.**
5. **Die Diagnostik einsetzen um die Vorkenntnisse der Lernenden zu eruieren und den neuen Lerninhalt daran anknüpfen.**
6. **Den Zahlenraum ganzheitlich anbieten und strukturbetont erarbeiten.**
7. **Das Anschauungsmaterial immer zur Verfügung stellen, sorgfältig auswählen und gezielt einführen.**
8. **Eine gewinnbringende Verarbeitung von Lernerfahrungen durch die Verknüpfung mit bekanntem Wissen und einem wiederholten Anwenden des Gelernten erreichen.**
9. **Der Zehnerübergang anhand verschiedenster, durch die Kinder entdeckten, Strategien erarbeiten. Die Metaebene durch Gespräche über die Lösungsvorschläge miteinbeziehen.**
10. **Als heilpädagogisch unterstützende Lehrperson in guter Absprache mit der Klassenlehrperson arbeiten und wann immer möglich Brücken zum Klassenstoff herstellen.**

6 Kritische Würdigung

Das Schreiben der Masterarbeit führte durch einen prägenden Prozess des Wissenszuwachses. Aus allen berücksichtigten Bereichen waren der Autorin schon Informationen zu Ohren gekommen. Nie wurde erwartet, dass das aktualisieren und Verknüpfen der Sachverhalte einen so enormen Wissenszuwachs auslöst.

Die einst gelernten Inhalte des Lehrerseminars wurden mit dem Wissenszuwachs der Heilpädagogischen Hochschule in Erinnerung gerufen, aktualisiert, verbunden und durch die Literaturanalysen tiefgreifend erweitert. Einfach gesagt: Durch vorhandenes Vorwissen konnte das neue Wissen angeknüpft und eingeordnet werden.

Die Autorin wird mit einem neuen beruflichen Verständnis zurück in den Arbeitsalltag kehren.

Je mehr gelesen wurde, desto klarer wurde erkannt, nichts zu wissen. Die aktuellen Wissenschaften stellen eine Momentaufnahme dar. Ausruhen auf dem erarbeiteten Wissensstand würde die Professionalität nicht unterstützen.

7 Ausblick

Als erstes wird sich die Autorin die Zeit nehmen den versprochenen Leitfaden in Form eines Flyers zu gestalten. Sie sieht es als Verpflichtung das durch intensive Literaturstudien zusammengetragene Wissen weiterzutragen.

Ein weiterer anspruchsvoller Schritt stellt die konkrete Umsetzung des neuen Wissens in der Praxis dar (siehe Anhang Kapitel 8). Das neue Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich ist eine dankbare Grundlage dafür, nur ist für die korrekte Handhabung noch viel Aufklärungsarbeit unter den Lehrpersonen notwendig. Die Idee von einem Vortrag über den Inhalt und die Resultate der Masterarbeit in der Schulgemeinde ist entstanden.

Möglicherweise kann die Idee auch durch eine Vortragsreihe im Kanton oder das Mitwirken in der Lehrerbildung erweitert werden.

Eine weitere Vortragsreihe wäre, aufbauend zu den mehrheitlich theoretischen Inhalten der Masterarbeit, in der konkreten Umsetzung der Theorie in die Praxis, also mit Beispielen aus der Umsetzung im Unterricht zu führen.

Als Heilpädagogin, liegt mir der Wunsch nahe ein heilpädagogisches Lehrmittel zu entwickeln, das angelehnt an das Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich, die „Lernprozessbegleiter“ bei ihrer Arbeit unterstützen könnte.

Interessant wäre es der Frage nachzugehen, wie gut das Zürcher Mathematiklehrmittel auf den Lehrplan 21 abgestimmt wurde und die entsprechende Überarbeitung in die Wege zu leiten. Vor allem im Übergang vom Kindergarten in die Schule sollen, nach Aussagen von Heilpädagoginnen, die gestellten Anforderungen im mathematischen Bereich nicht zusammenpassen.

Die Idee von Gaidoschik (2010) den Zahlenraum zu öffnen, um dem Kind im ganzheitlichen Lernen ein besseres Verständnis für die Einordnung des Details zu ermöglichen, lässt sich auch in anderen Bereichen anwenden. Es wird zum Beispiel die deutsche Grammatik auf die gleiche zerstückelte Art vermittelt, wie der Zahlenraum in älteren Schweizer Lehrmitteln. Zuerst werden die Nomen gelernt, dann die Verben, dann die Adjektive und in der Oberstufe dann die Pronomen und die Partikel. Dabei handelt es sich um genau 5 Wortarten! Das Ausschlussprinzip würde hier von Anfang an helfen die Wortarten sicherer zu bestimmen.

Eine Forscherfrage, zu welcher gerne eine Antwort gefunden würde, ist: Wie funktioniert das Gehirn eines Legasthenikers? Es wird ein andersartiges Denken vermutet. Unter Umständen wäre es auch möglich parallelen zur Dyskalkulie oder gar zu Autismus aufzuzeigen. Das ganzheitliche Anbieten von Lerninhalten könnte hier für Betroffene besonders hilfreich sein.

8 Schlusswort

Ansichten, Meinungen und Handlungsentscheide bilden sich aufgrund des eigenen Wissenstandes (Anm. d. Verf.).

Personen, die mit Kindern arbeiten, müssen über den aktuellen Forschungsstand aufgeklärt werden. Die Wissensvermittlung an Erwachsene möchte die Autorin, neben ihrer Tätigkeit als Heilpädagogin, in den Mittelpunkt ihrer zweiten Lebenshälfte stellen.

Die Erkenntnisse aus der Literaturarbeit fließen in ihren Berufs- und Lebensalltag ein.

9 Persönliche Reflexion

Viel Zeit kostete es das Grundlagenwissen des wissenschaftlichen Arbeitens anzueignen. Das gewählte Vorgehen, in der Literaturanalyse die Informationen der Forschung in 5 verschiedenen Bereichen zu suchen, war sehr aufwändig und auch überfordernd. Den Überblick über den am Ende erreichten Umfang zu behalten war aussichtslos. Vor allem neben dem Arbeitsalltag war es unmöglich die Informationen von einer Arbeitssequenz zur nächsten im beanspruchten Gehirn zu speichern. Vermutlich wäre es ratsam gewesen, vor allem in der Anfangsphase der Forschung nicht ganz soweit auszuholen und näher am Thema Zehnerübergang zu bleiben. Andererseits, sind es gerade die inhaltlichen Bereiche, die am Rande des Themas stehen, die eine weitere Verknüpfung ermöglichten und ein weitreichendes Verständnis auslösten.

Die Autoren der entwicklungspsychologischen und didaktischen Literatur bedienten sich den Neurowissenschaftlichen Erkenntnisse um ihre Folgerungen zu begründen. Daher war es nicht immer möglich Wiederholungen zu vermeiden.

Die Pädagogik eröffnete, auf Grund der neuen Erkenntnisse, ein hoch aktueller Themenbereich, der die Brücke der Theorie in die konkrete Umsetzung in der Praxis ist. Hier wäre eine Vertiefung der Themen spannend und weiterbringend gewesen, hätte aber in seiner Breite zu viel Volumen der Masterarbeit in Anspruch genommen und wurde deshalb kurz gehalten.

Die Autorin entscheidet sich bei einer nächsten Arbeit ein anderes Vorgehen zu wählen. Die Zitate könnten weniger sein und gezielter in den Ablauf eingebettet werden. Der Umfang würde überschaubarer gewählt. Sie würde den Schwerpunkt auf die Qualität und weg von der Quantität bringen.

Nach dem Aufbau eines ganzheitlichen Überblickes über das Thema, ist dieses Vorgehen gut vorstellbar. Doch oft beginnt eine Verfasserin oder ein Verfasser bei Punkt null mit seinen Literaturanalysen. Er kann das Wesentliche am Anfang der Studien noch nicht gleich erfassen und einschätzen wie nach vielen Stunden Arbeit. Das Verfassen von wissenschaftlicher Literatur wird als ein anspruchsvolles Studienfach gesehen, das mehrheitlich im Selbststudium stattfindet und viel Übung in der konkreten Anwendung bedarf (siehe Kapitel 2.2.2).

10 Verzeichnisse

10.1 Bildverzeichnis

Titelblatt:

Abbildung 1: Keller, F. (2016) Anschauliches Üben

Abbildung 2: Keller, F. (2016) In der IF-Lektion

Laufender Text:

Abbildung 3: Hess, K. (2012) Ausschnitt aus Tabelle der Kompetenzen

Abbildung 4: Keller, F. (2016) Tausenderwürfel, Hunderterplatten, Zehnerstangen und Einerwürfel

Abbildung 5: Keller, F. (2026) Der Königsweg

Anhang:

Abbildung 1: Schneider, W. et al. (2013) Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Karajewski

Abbildung 2 – 20: Keller, F. (2016) Anschauungsmaterial im Unterricht

Abbildung 21: Hess, K. (2012) Tabellarische Abbildung zu den Kompetenzen

Abbildung 22: Darstellung 1 + 1 (Wittmann: in Hess, 2012, S.165)

10.2 Verzeichnis der Darstellungen

Laufender Text:

Darstellung 1: Keller, F. (2016) Das Kreissystem – rund um das Kind

Darstellung 2: Keller, F. (2016) Die vier Bereiche der Literaturanalyse

Darstellung 3: Käpnick, F. (2014) Darstellung zur kognitiven Adaption nach Piaget

Darstellung 4: Keller, F. (2016) Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

Anhang:

Darstellung 1: Mayring, P. (2015) Das Ablaufmodell nach Mayring

Darstellung 2: Schneider, W. und Knopf, M. (2003) Weinerts Dreieck

10.3 Verzeichnis der Tabellen

Laufender Text:

Tabelle 1: Padberg, F. und Benz, Ch. (2011) Der Zahlaspekt

Anhang:

Tabelle 1: Keller, F. (2016) begründete Themenliste

Tabelle 2: Zur Oeveste, H. (1987) Die Hamburger Untersuchung

Tabelle 3: Schassmann, M. und Moser Opitz, E. (2008) Kommentar 3. Tabelle zu den Anschauungsmaterialien im Unterricht

10.4 Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch geordnet und durch die Farbgebung themenorientiert dargestellt. Die Farben bezeichnen bestmöglich die Bereiche, in denen die Literatur anzusiedeln ist:

- Grau steht für ein Buch aus der **Methodik**.
- Orange bezeichnet die Literatur aus dem Bereich der **Neurowissenschaften**.
- Bücher aus dem Bereich der **Entwicklungspsychologie** werden grün markiert.
- Die Farbe Rot wird der Literatur der **Didaktik** zugeschrieben.
- Literatur, die Themen aus der **Pädagogik** abhandelt, wird blau bezeichnet.

Benz, Ch., Peter-Koop, A., Grüssling, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung. Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Berlin: Springer

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2011). *Mathematik Primarstufe 2*. Handbuch. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.

Buggle, F. (1985/2001). *Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets*. Stuttgart: Kohlhammer

Carter, R. (2010). *Das Gehirn. Anatomie, Sinneswahrnehmung, Gedächtnis, Bewusstsein, Störungen*. München: Dorling Kindersley

Einsiedler, W. (2011). *Unterrichtsentwicklung und didaktische Entwicklungsforschung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH

Gaidoschik, M. (2014). *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern. Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis*. Buxtehude: Persen

Gyseler, D. (2008). Entwicklungsbeeinträchtigungen besser verstehen: Neurowissenschaften und Heilpädagogik. *CSPC e-learning. Lernen als Thema der Neurowissenschaften. E-Dossier 05. S.36-41. www.elearning.zfh.ch*

HfH News. Mai 2016. www.hfh.ch

Hasemann, K., Gasteiger H., (2003, 2007, 2014). *Anfangsunterricht Mathematik*. Berlin: Springer

Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf ein mathematisches Verstehen*. Seelze: Klett / Kallmeyer

Hirt, U., Wälti, B. (2014). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Seelze: Klett / Kallmeyer

Käpnick, F. (2014). *Mathematik in der Grundschule*. Berlin: Springer Verlag

Krajewski, K. (2008). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovac

Lack, C. (2009). *Aufdecken mathematischer Begabung bei Kindern im 1. und 2. Schuljahr*. Wiesbaden: Vieweg und Teubner, Fachverlag

Lehrplan 21. (2015). Luzern: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren – Konferenz.
www.Lehrplan.ch

Lohhaus, A., Vierhaus, M., Maass, A. (2010). *Entwicklungspsychologie des Kindes und Jugendalters*. Heidelberg: Springer

Mackensen, I., Sandmann, A. (2002). *Training effektiver Selbsterklärungen beim Lernen mit biologischen Aufgaben*. Kiel: Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlag

Padberg, F., Benz, Ch. (2011). *Didaktik der Arithmetik, für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung*. Heidelberg: Spektrum

Renkl, A. (29.7.16, 13:11). *Dorsch. Lexikon der Psychologie. Selbsterklärungen*.
Portal.hogrefe.com: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/selbsterklaerungen/>

Schassmann, M., Moser Opitz, E. (2008). *Zug: Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer

Schassmann, M., Moser Opitz, E. (2008). *Zug: Heilpädagogischer Kommentar 3 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer

Scherer, P. (2002). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern. Band 1: Zwanzigerraum*. Buxtehude: Persen

Scherer, P., Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum

Schneider, W., Knopf, M. (2003). *Entwicklung, Lehren und Lernen*. Göttingen: Hogrefe

Schneider, W., Küspert P., Karajewski, K.(2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh

Spitzer, M. (2012). *Wie lernen Kinder? Aktuelles aus der Gehirnforschung. Wie Kinder lernen und was man darüber wissen sollte*. Youtube. (1:34:34). (27.11.2016).
<https://www.youtube.com/watch?v=vujELzwcdpQ>

Spitzer, M. (2006). *Wie lernt das Gehirn? Blickpunkt, Schule NRW*, 11/06, S.438-442.

Steiner, D. (2013). *Gute, substanzielle Mathematikaufgaben in der Ausbildung von Lehrpersonen. Fachdidaktik Mathematik, Lehrerinnen und Lehrerbildung. Profil-L 3/13*. PH Zürich: Schulverlag plus AG

Stoye, W. (2013). *Zählen reicht nicht! Eine Anleitung für Förderlehrer und Lerntherapeuten zur Entwicklung von Zahlvorstellungen und effektiven Rechenstrategien bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Norderstedt: BoD-Books on Demand

Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer

Wittmann, E., Müller, G. (2007). *Schweizer Zahlenbuch 2. Schulbuch*. Zug: Klett und Balmer

Zur Oeveste, H. (1987). *Kognitive Entwicklung im Vor- und Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1 DAS ABLAUFMODELL NACH MAYRING	80
2 DIE BEGRÜNDETE THEMENLISTE	81
3 DIE ENTWICKLUNGSSTUFEN NACH PIAGET	85
4 DIE TABELLE ZUR HAMBURGER UNTERSUCHUNG	87
5 DAS ENTWICKLUNGSMODELL NACH KARAJEWSKI	88
6 FRANZ EMANUEL WEINERT	89
7 AUSZUG AUS DEM LEHRPLAN	91
7.1 OPERIEREN UND BENENNEN	91
7.2 ERFORSCHEN UND ARGUMENTIEREN	92
7.3 MATHEMATISIEREN UND DARSTELLEN	92
8 ZUM THEMA SONDERPÄDAGOGIK UND LEHRPLAN 21	94
9 EINE DETAILLIERTE INHALTLICHE BESCHREIBUNG DES AKTUELLEN ZÜRCHER MATHELEHRMITTELS	95
10 DAS ZAHLENBUCH	97
11 DIE BASALEN FÄHIGKEITEN	99
12 STRATEGIEN BEIM RECHNEN MIT ZEHNERÜBERGANG IM HUNDERTERRAUM	100
13 TABELLE ZU DEN ANSCHAUUNGSMATERIALIEN IM UNTERRICHT	102
14 TABELLARISCHE ABBILDUNG ZU DEN KOMPETENZEN	106
15 DARSTELLUNG 1 + 1	108

1 Das Ablaufmodell nach Mayring

Das hier dargestellte neun Punkte Ablaufmodell wurde in Anlehnung an das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell von Mayring aufgebaut (vgl. Mayring, 2015, S.62).

Darstellung 1: Das Ablaufmodell nach Mayring (vgl. Mayring, 2015)

2 Die begründete Themenliste

Themen	Forschungsziel	Forscherfrage	Begründung	Kapitel
N	Zusammentragen der aktuellen Neurowissenschaftlichen Erkenntnisse rund um ein 7 jähriges Kind.	Was kann ein Kind mit 7 Jahren kognitiv leisten?	Diese Informationen sind wichtig, um die vom Kind geforderten Leistungen seinen Möglichkeiten anpassen zu können.	2.1
	Wissen zusammentragen über die Abläufe während der Entwicklung des Hirnes.	Welches sind die sensiblen Phasen in der Entwicklung des Gehirnes?	Dieses Grundlagenwissen hilft weiteres Wissen einzuordnen.	
	Mögliche Unterschiede in der Hirnentwicklung kennen und erkennen.	Welche Unterschiede gibt es in den kognitiven Möglichkeiten?	Wissen hilft ein Verständnis zu entwickeln für „anders Denker.“	
	Erkenntnisse gewinnen über die Rolle der Erzieher in der kognitiven Entwicklung des Kindes.	Wie können Erzieher und Pädagogen von Anfang an alles richtig machen?	Ein Kind in seiner Entwicklung optimal zu unterstützen, liegt in der Verantwortung der Erwachsenen.	
	Die neurologischen Vorgänge im Gehirn beim Lernen im Überblick kennen.	Wie lernt ein Gehirn am besten?	Unterrichtsinhalte sollten so verpackt werden, dass sie gut verarbeitet werden können.	
E	Die Reihenfolge der Entwicklungsstufen im Aufbau verstehen.	Welche Entwicklungsstufen durchwandert ein Kind in der kognitiven Entwicklung?	Es ist hilfreich, wenn eine Lehrkraft durch beobachten erkennen kann in welcher kognitiven Stufe sich das Kind befindet. So kann sie den Unterrichtsstoff seinen Möglichkeiten anpassen.	
	Einflüsse auf die Entwicklung und die kognitive Leistungsfähigkeit eines Kindes kennen.	Welches sind die Gründe für die Leistungsunterschiede?	Das Wissen um die Entwicklung und die Leistungsmöglichkeit störenden Elemente hilft dem Vorbeugen.	

	<p>Die Abläufe beim Lösen eines Problems im Gehirn und anderen involvierten Ebenen nachvollziehen können.</p> <p>Hilfestellungen und deren Einfluss auf das Lernen entdecken.</p>	<p>Welche Vorgehensweisen im Lernprozess kennt das Gehirn?</p> <p>Können gezielt eingesetzte Lerntechniken die kognitive Entwicklung beschleunigen?</p>	<p>Es wird angenommen, dass mit angepassten Unterrichtsinhalten das Lernen und Abspeichern von Informationen unterstützt werden kann.</p> <p>Möglichkeiten die kindliche Entwicklung optimal zu unterstützen, sollten ausgeschöpft werden.</p>	
Z	<p>Die Sachverhalte rund um den Zehnerübergang sammeln.</p> <p>Die Vorläuferfertigkeiten für das Erlernen des Zehnerüberganges auflisten können.</p> <p>Die Vorgaben des Lehrplanes 21 im Fach Mathematik in der Stufe nachlesen.</p> <p>Die Inhalte des neuen Mathelehrmittels prüfen bezüglich Aufbau des Zahlenraumes und Einführen des Zehnerüberganges.</p> <p>Das Sammeln verschiedenster Möglichkeiten den Zehnerübergang zu überrechnen.</p>	<p>Wie ist der Zehnerübergang eingebettet?</p> <p>Welche Fertigkeiten werden vorausgesetzt?</p> <p>Was sind die Vorgaben des neuen Lehrplanes?</p> <p>Wie wird heute der Zehnerübergang gelehrt?</p> <p>Welche Rechenstrategien können angewandt werden?</p>	<p>Das Vorher und Nachher ist relevant für ein Ganzheitliches Verständnis.</p> <p>Die Voraussetzungen müssen in allen tangierten Bereichen berücksichtigt werden.</p> <p>Die Bibel des Unterrichtes ist der Lehrplan. Der Bildungsauftrag ist umzusetzen.</p> <p>Eines der neusten Lehrmittel ist das „Mathematik“ vom Kanton Zürich. Es gilt herauszufinden, ob sein Aufbau dem neusten Stand der Forschung entspricht.</p> <p>Verschiedene Wege führen zum Ziel. Ein Kennenlernen der unterschiedlichsten Möglichkeiten hilft flexibel und kreativ zu sein beim Beobachten und Verstehen der</p>	

	Die bekanntesten Hilfsmittel zur Veranschaulichung des Zahlenraumes und des Zehnerüberganges aufzeigen.	Welche Möglichkeiten gibt es den Zahlenraum handelnd zu erfassen und bildlich darzustellen?	Rechenwege der Kinder. Der Aufbau des Verständnisses des Zahlenraumes kann durch bildgebende Methoden unterstützt werden.	
D	Die Kompetenzen einer Lehrperson beim Vorgang der Diagnostik darlegen. Informationen zum Thema Rechenschwäche gewinnen. Der aktuelle Forschungsstand der Mathematikdidaktik ist zu eruieren. Die Bedeutung des zählenden Rechnens darlegen und diskutieren. Das Üben als Teil des modernen Mathematikunterrichtes beleuchten.	Welche Kompetenzen und welches Vorgehen wendet eine Lehrperson an bei einer aussagekräftigen, diagnostischen Analyse des Lernstandes des Kindes? Wann wird von einer Rechenschwäche gesprochen und wie wird einer solchen begegnet? Was sind die Erkenntnisse und Empfehlungen der neusten Forschung? Ist das Abzählen an den Fingern eine zulässige Methode? Welche Rolle spielt das Üben im Mathematikunterricht?	Um didaktisch unterstützend Handeln zu können, sind Kenntnisse über den Lernstand des Kindes grundlegend. Heilpädagogen sind meistens da gefragt, wo es nicht so voran geht, wie es könnte. Es ist daher elementar die Probleme wahrnehmen und einordnen zu können. Die sich rasant entwickelnde Gesellschaft verlangt ein Nachziehen der Schulen, was sich auch in Veränderungen der angewandten Didaktik auswirkt. Fingerzähler kommen oft an Grenzen, wenn der Zahlenraum sich öffnet. Üben wird gerne mit Auswendiglernen gleich gesetzt. Ohne Üben können Abläufe im Hirn nicht gefestigt werden.	

	Prüfen der Methode des Spiels für das Erlangen eines Zahlverständnisses.	Wie sind Spiele im Mathematikunterricht einsetzbar?	In Spielen wird von den Kindern mit Freude und unmerklich gelernt. Ihr Einsatz motiviert und lockert den Unterricht auf.	
P	Das neue Verständnis von Unterricht ausarbeiten und die Fachbegriffe dazu erklären. Die Rolle der Lehrperson im modernen Unterricht aufzeigen können.	Was beinhaltet das heutige neue Verständnis vom Unterricht? Was ist die Rolle der Lehrperson im heutigen Unterricht?	Individualisierung, Differenzierung und kompetenzorientiertes Lernen sind einige der Schlagwörter, die modernen Unterricht ausmachen. Mit Erklärungen und Definitionen kann Ordnung in die Begrifflichkeiten gebracht werden. Mit dem neuen Unterrichtsverständnis hat sich auch die Rolle der Lehrperson im Unterricht verändert.	

Tabelle 1: begründete Themenliste (T. d. Verf.)

3 Die Entwicklungsstufen nach Piaget

Sensumotorische Stufe (0-2):

Die Umwelt wird mit den Sinnen wahrgenommen und durch Bewegung. Reflexe spielen lassen, Fühlen, Tasten, Entdecken, Erfahrungen sammeln und daraus Gewohnheiten entwickeln sind die Grundelemente dieser Phase. Gelerntes kann mit der Zeit auf neue Situationen angewandt werden. Beim Experimentieren wird gelernt durch **Versuch und Irrtum**. Handlungen werden verinnerlicht, wodurch neue Handlungsmuster erfunden werden können, doch werden noch keine geistigen Funktionen angewandt.

Die Entwicklung steht am Übergang von der sensumotorischen zur symbolischen Art der kognitiven Handlung:

Mit etwa 2 Jahren, also am Ende der sensumotorischen Periode, hat sich ein Kind in der Sensorik und in der Motorik Beachtliches erarbeitet. Es kann seine Körperkoordination steuern und sich in seiner Umgebung besser orientieren. Die neuen Handlungsmuster sind mit sprachlichen und gestischen Symbolen verknüpft, was nun ein von konkreten Handlungsmustern losgelöstes Denken ermöglicht. Das Denken wird effektiver und flexibler, gewinnt an Qualität und öffnet neue Dimensionen (vgl. Lohaus et al., 2010, S.24).

Prä- / Voroperationale Stufe (2-6):

Das Kind entwickelt ein erstes Verständnis für wenige gelernte Handlungen. Es ist aber trotz sprachlichen und symbolischen Kenntnissen noch eng an die **konkret wahrnehmbare Umgebung** gebunden. Eine klare **Egozentrierung** ist zu beobachten. Das Kind denkt, was ich sehe, sehen auch andere. Das Kind kann sich noch nicht in die Lage der Anderen versetzen. Antizipieren findet nicht statt. Es glaubt was es sieht und steht im Zentrum der Umwelt. Komplexe geistige Leistungen sind noch nicht möglich. Das Denken ist statisch, wenig prozesshaft und ohne zureichende Beachtung unterschiedlicher Dimensionen. Ein Grundproblem der präoperationalen Phase ist die Tendenz zur Zentrierung auf einzelne Aspekte (vgl. Lohaus et al., 2010, S.26/27).

Konkret - operationale Stufe (7-11):

„In der konkret operationalen Entwicklungsstufe erhöht sich die Fähigkeit zu einem mehrdimensionalem Denken, wodurch viele Begrenzungen, die sich in der präoperationalen Entwicklungsstufe zeigen, aufgehoben werden“ (Lohaus et al., 2010, S.27).

Konkrete Operationen in Verknüpfung mit der Realität werden möglich, ebenso Reversibilität (Rückschlüsse), Klassifikation (Gruppierungen bilden und verstehen) und wenig einfaches abstraktes Denken.

Die Denkopoperationen sind noch immer auf konkrete Handlungen und Wahrnehmungen bezogen. Die Abstraktionsfähigkeit ist noch gering. Link. Die Perspektivenübernahme bleibt auf konkrete Personen bezogen, entwickelt sich aber so, dass Wünsche und Intensionen anderer erkannt werden. Die Entwicklung des prozesshaften Denkens ermöglicht das Lösen von Mengenerhaltungsaufgaben.

Aus den ausgereiften Seriations- und Klassifikationsfähigkeiten entwickeln sich die Fähigkeiten logische und arithmetische Operationen, sowie Operationen in Raum und Zeit

nachzuvollziehen. Die Planung von Handlungsabläufen und die Koordination innerhalb von Handlungen werden durch die **Fähigkeit der Perspektivenübernahme** gefördert. Es entsteht eine grössere Beweglichkeit des Denkens, welches ein Operieren über mehrere Dimensionen ermöglicht. Die zunehmende Ablösung von konkreten Abläufen ist ein Merkmal für den Übergang in die formal-operationale Entwicklungsphase (Lohaus et al., 2010, S.28).

Formal - operationale Stufe (ab 12):

Das zunehmend abstrakte Denken zeigt sich in einem systematischen Denken nach formal-logischen Regeln. Abstrakte formale Operationen und Handlungen können nun **im Kopf** durchgeführt werden. Von der Welt abstrahierte, komplexe Gegebenheiten können in der inneren Vorstellung betrachtet werden. **Die Welt ist aus der Perspektive des Aussenstehenden beobachtbar.** Diese Entwicklungsstufe wird nicht von jedem in gleichem Masse erreicht. Sie entspricht der Abiturstufe (vgl. Lohaus et al., 2010 / Buggle, 2001).

4 Die Tabelle zur Hamburger Untersuchung

Ebene	Entwicklungsstufe	Kognitive Organisation
I	Kindergartenalter (bis 5 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Klassifizierung • Verständnis der zeitlichen Sukzession und Dauer
II	Vorschulalter (5 - 6 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Seriation • Kardinale Korrespondenz • Einfache euklidische Beziehung
III	Frühes Grundschulalter (6 - 7 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Invarianz der Substanz • Multiple Seriation • Einfache projektive Beziehung
IV	Mittleres Grundschulalter (8 – 9 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Invarianz des Gewichts und des Volumens • Multiple Klassifizierung • Ordinale Korrespondenz • Komplexe euklidische Beziehungen
V	Spätes Grundschulalter (ab 10 Jahren)	<ul style="list-style-type: none"> • Verständnis der Klasseninklusion • Multiple projektive Beziehung

Tabelle 2: Die Hamburger Untersuchung (vgl. Zur Oeveste, 1987, S.136)

5 Das Entwicklungsmodell nach Karajewski

Abbildung 1: „Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Karajewski“ (Schneider et al., 2013, S.25)

6 Franz Emanuel Weinert

Schneider und Knopf haben in einem Sammelband das umfangreiche Lebenswerk von **Franz Emanuel Weinert** (1930 – 2001) zusammengetragen. Er war Lehrer, Schulleiter, Psychologe, gefragter Dozent an diversen Hochschulen und Universitäten und geehrter Wissenschaftler.

Weinert forschte im Bereich Lernen und kognitiver Entwicklung auch im Zusammenhang mit psychologischen Aspekten.

Er ging davon aus, dass die drei Bereiche Begabung, Wissen und Lernen eng miteinander in Verbindung stehen.

Darstellung 2: Weinerts Dreieck (D. d. Verf. / vgl. Schneider und Knopf, 2003)

Ein Zitat von Weinert ist:

**„Um das Denken fördern zu können,
müssen wir viel mehr über das Wissen wissen.“**
(Schneider und Knopf, 2003, S.219)

Weinert versuchte der Frage nachzugehen, was sich aus den Zusammenhängen zwischen Begabung, Wissen und Lernen für den Unterricht folgern lässt.

Ob Unterschiede in den Lernvoraussetzungen durch entsprechenden Unterricht aufgehoben werden können oder wie mit dem Spannungsfeld zwischen dem zu vermittelndem spezifischen Wissen und den Möglichkeiten und Kompetenzen des Gegenübers im Unterricht umzugehen ist. Im Folgenden wird versucht die Antworten von Weinerts Studien zusammengefasst darzulegen (vgl. Schneider und Knopf, 2003, S. 225-229):

1. Zum Erwerb anspruchsvoller geistiger Kompetenzen gehört ein mit Anstrengung verbundenes gezieltes Lernen.
2. Für schwächere Schüler ist es essentiell beim Lernen von der Lehrkraft kompetent unterstützt und angeleitet zu werden.
3. Kurz nach dem Schuleintritt zeigen sich bereits interindividuelle Leistungsunterschiede im kognitiven Bereich, die sich konstant verhalten.

4. Die Schere zwischen Leistungsstarker und eher schwächerer Schülerinnen und Schüler, öffnet sich während der Schulzeit meist noch weiter.
5. Mit der richtigen Unterstützung können fast alle gesunden Schülerinnen und Schüler ein geistiges Entwicklungsniveau erreichen, das eine befriedigende Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglicht. Höchstleistungen sind Begabungsabhängig und können nicht erzwungen werden.
6. Die allgemeine Grundintelligenz bestimmt die Qualität des erworbenen Wissens. Dieses erleichtert gut strukturiert den weiteren Wissensaufbau.
7. Es wird nicht als sinnvoll erachtet die interindividuellen Begabungsunterschiede aufzuheben.
8. In der Schule werden individuelle kognitive Kompetenzen gefördert. Die schwächeren Lernenden haben besonders unter einem suboptimalen Unterricht zu leiden. Nach Weinert schöpft die Schule ihnen gegenüber ihr Förderpotential nicht optimal aus. Er wünscht sich auf Grund seiner Forschungsergebnisse dringend eine deutliche Verbesserung der Unterrichtsqualität.
9. Weinert sieht den Schlüssel zur Verbesserung der Bildungsqualität primär in der Veränderung der Qualität des Unterrichtes. Einleitung
10. Intelligentes Wissen, das zum Lösen komplexer Probleme befähigt, baut auf einer guten Struktur und einer metakognitiven Grundlage auf.
11. Das Gegenstück davon nennt man träges oder verlötetes Wissen. Dieses kann höchstens in Prüfungen abgerufen werden. Es stellt keine gute Grundlage für den weiteren Wissensaufbau und Ausbau dar.
12. **„Je mehr Anknüpfungspunkte sich im vorhandenen Wissen finden, umso leichter kann neuer Lernstoff in bedeutungsvoller Weise interpretiert und in die vorhandenen Strukturen integriert werden, was letztendlich Lernen konstituiert“** (Schneider und Knopf, 2003, S.228).
13. Eine Regel oder Struktur von allgemeinem Charakter hilft bei inhaltlich anspruchsvollen Aufgaben nur wenig. Ob ein neuer Stoff in das bisher gelernte integriert werden kann, hängt von Lernart und Lernstoff ab.
14. Als ein Beispiel einer konkreten erfolgsbringender Lernstrategie, die vor allem im mathematischen Lernen angewandt wird, nennt Schneider das Selbsterklären beim Lernen aus Lösungsbeispielen. **Das Selbsterklären** (siehe Kapitel 3.9) bezeichnet er als spezifische **Elaborationsstrategie**, der eine herausragende Bedeutung für den Lernerfolg zukommt.

7 Auszug aus dem Lehrplan

Die Auswahl der Kompetenzen ist unverändert aus dem Lehrplan 21 herausgezogen worden. Sie werden in die Diskussion der Theorie und den Aufbau des Leitfadens miteinbezogen.

7.1 Operieren und Benennen

„Beim Operieren werden Begriffe, Zahlen, Formen oder Körper in Beziehung gesetzt oder verändert und Ergebnisse festgehalten. Das Benennen betont das Verwenden der mathematischen Fachsprache. Sie erleichtert eine klare Kommunikation und hilft, Missverständnisse zu vermeiden“ (Lehrplan 21, S.6).

Die Kompetenzen:

Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen (LP 21, S. 9).

- verstehen und verwenden die Begriffe mal, grösser als, kleiner als, gerade, ungerade, ergänzen, halbieren, verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole \cdot , $<$, $>$.
- können natürliche Zahlen bis 100 lesen und schreiben.

Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen (LP 21, S.10).

- können im Zahlenraum bis 100 in 1er-, 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts zählen.
- können im 100er-Raum Zahlen ordnen (z.B. auf dem Zahlenstrahl und auf der 100er-Tafel).
- können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren (LP 21, S.11).

- können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren ohne Zählen (z.B. $35 + 13$)
- können auf den nächsten 10er ergänzen.
- können bis 100 verdoppeln (5er- und 10er-Zahlen) und halbieren (10er-Zahlen).
- können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er).
- können im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren.

Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden (LP 21, S.12).

- können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 und 4 Knöpfe \rightarrow 6 und 6 Knöpfe).

- können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$).
- können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. $18 - 15 = 3$, weil $15 + 3 = 18$). können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen.

7.2 Erforschen und Argumentieren

„Beim *Erforschen und Argumentieren* erkunden und begründen die Lernenden mathematische Strukturen. Dabei können beispielhafte oder allgemeine Einsichten, Zusammenhänge oder Beziehungen entdeckt, beschrieben, bewiesen, erklärt oder beurteilt werden“ (LP 21, S.7).

Die Kompetenzen:

Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen (LP 21, S.14).

- können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt). können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6).
- können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen (z.B. Basiszahlen einer Zahlenmauer variieren; $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$, ... untersuchen).

Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen (LP 21, 2015, S.15).

- können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.
- können Produkte mit einer Summe überprüfen (z.B. $3 \cdot 4 = 4 + 4 + 4$).
- können Differenzen mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $27 - 6 = 21 \rightarrow 21 + 6 = 27$).

Die Schülerinnen und Schüler können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen (LP 21, 2015, S. 16).

- können Punktefeld, 100er-Tafel und Zahlenstrahl beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. die Positionen der 9er-Reihe auf der 100er-Tafel).

7.3 Mathematisieren und Darstellen

„Beim *Mathematisieren* werden Situationen und Texte in Skizzen, Operationen und Terme übertragen. Umgekehrt gilt es, Operationen, Terme und Skizzen zu

konkretisieren bzw. zu veranschaulichen. In mathematischen Kontexten bedeutet Mathematisieren, Beziehungen, Analogien oder Strukturen zu erkennen und durch Regeln, Gesetze oder Formeln zu verallgemeinern. Umgekehrt können Terme und Formeln visualisiert bzw. mit Modellen erläutert werden. ...

Das Darstellen von Erkenntnissen erfolgt sprachlich, bildhaft, graphisch abstrakt und formal oder auch konkret mit Gegenständen und Handlungen. Der Begriff Darstellen wird weit gefasst. Er umfasst alle Tätigkeiten, die Gedanken, Muster oder Sachverhalte nachvollziehbar, erkennbar oder verständlich machen“ (LP 21, S.7).

Die Kompetenzen:

Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen (LP 21, 2015, S. 17).

- können Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen (z.B. $18 + 14$ mit Hilfe des Rechenstrichs).
- erkennen in grafischen Modellen multiplikative Beziehungen

Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern (LP 21, 2015, S.17/18).

- können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z.B. an 5ern und 10ern orientiert: $9 = 5 + 4$; $12 = 10 + 2$).
- können Additionen und Subtraktionen mit Handlungen, Rechengeschichten und Bildern konkretisieren.
- können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. 5 10-er-Stäbe und 7 1er-Würfel stellen 57 dar).
- können Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (z.B. in einer systematischen Aufgabenfolge die Veränderung der Summen aufzeigen).
- können Grundoperationen mit Handlungen, Sachbildern, Rechengeschichten und grafischen Strukturen veranschaulichen und Veranschaulichungen interpretieren.
- können Beziehungen in und zwischen Grundoperationen zeigen und beschreiben (z.B. die Veränderung der Produkte $1 \cdot 3$, $2 \cdot 4$, $3 \cdot 5$, $4 \cdot 6$, ...).

8 Zum Thema Sonderpädagogik und Lehrplan 21

Betrachtet man den Lehrplan 21 im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf, finden sich drei zentrale Herausforderungen, für die Lösungen zu finden sind:

1 Kompetenzen von Kindern, deren Entwicklungsstand bei Schuleintritt nicht altersgemäss ist, können nicht oder nur teilweise den Kompetenzen des ersten Zyklus zugeordnet werden. Um für diese Kinder einen geeigneten Referenzrahmen zu haben, müssen Kompetenzbeschreibungen um basale Kompetenzbeschreibungen ergänzt werden.

Wenn am Ende eines Zyklus alle Grundansprüche erfüllt sein sollen, ist die Idee der Kompetenzorientierung, bei der jede Schülerin, jeder Schüler auf ihrem bzw. seinem Niveau lernen soll, gefährdet. Insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf ist das Erreichen der Grundansprüche nicht immer möglich. Das Nadelöhr der Grundansprüche kann somit einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen zur Folge haben. Dies birgt zweierlei Gefahren: Schülerinnen und Schüler werden durch das Schulsystem behindert. Sie haben durch die Anpassung der Lernziele und dem Verzicht auf Noten nicht die gleichen Bildungs- und Berufschancen wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.

2 Bei einer Lernzielanpassung steht in der Regel das Kind und selten der Unterricht im Fokus. Es erscheint oft einfacher zu sein, die Anforderungen zu senken, wenn die Grundansprüche nicht erreicht werden, als nach geeigneten didaktische Lösungen zu suchen.

3 Bei der Feststellung des besonderen Bildungsbedarfs muss der Kontext, d.h. vor allem der Unterricht und das familiäre Umfeld, zwingend mitberücksichtigt werden. Dabei empfiehlt sich, das ICF-Klassifikationssystem und ICF-Nahe Instrumente zu nutzen. Im Moment werden dazu Verfahren, wie das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) oder das Schulische Standortgespräch (SSG) verwendet. Diese Verfahren ermöglichen eine gemeinsame Sprache und damit ein gemeinsames Verständnis einer Situation. Der Lehrplan 21 hat eine andere Systematik, die nicht unmittelbar mit dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF übereinstimmt. Um diese für Schülerinnen und Schüler aber auch für Lehrpersonen und Eltern bedeutsame ressourcenorientierte Sicht einzubringen, braucht es eine Verbindung und Übersetzung zwischen den beiden Systemen, d.h. dem Lehrplan 21 mit seiner Logik der Fächergruppen und der ICF, mit ihrer Logik der Aktivitäten bzw. Lebensbereiche. (HfH News, Mai 16)

9 Eine detaillierte inhaltliche Beschreibung des aktuellen Zürcher Mathelehrmittels

Am Anfang des Schuljahres wird für eine Woche das Thema **Zahlen** gewählt.

Der Einstieg ins Erfassen von strukturierten Zahlenmengen erfolgt grundsätzlich über Darstellungen, die den Schülern von der ersten Klasse bekannt sind oder einfach zu verstehen sind, da sie einen Bezug zum Alltag des Kindes ausdrücken. Dies sind Bilder von vollen 10er Eierschachteln, geordneten Knöpfen, Punktebildern, Handrücken mit Fingern und 10 Rappen Stücken.

Die ersten Rechnungen im Hunderterraum werden mit Zehnerzahlen gestellt und verglichen mit den bekannten analogen Rechnungen im Zahlenraum bis 10.

Zum Beispiel stehen die Rechnungen $3 + 4 = 7$ und $30 + 40 = 70$ nebeneinander.

Die Worte der Zehnerzahlen werden durch Zuordnen mit der Zahlschreibweise in Verbindung gebracht.

In der zweiten Schulwoche wird damit begonnen eine unterschiedlich strukturierte Anzahl von Punkten zu **bündeln** und die Anzahl mit **Ziffern** dazu zu schreiben. Zum weiteren Aufzeigen der Stellenwerte werden als Hilfsmittel nun die Holzstäbe und Holzwürfelchen mit einbezogen. Die Zahlen werden zuerst handelnd erfasst, danach wird dem Zweitklässler im Heft die gezeichnete Darstellung der **Holzstäbe und Würfelchen** gezeigt.

Alle möglichen Arten von Tauschaufgaben sind als Varianten vorhanden. Zum Beispiel steht einmal nur die Zahl und das Kind hat die Aufgabe Stäbchen und Würfelchen in der richtigen Anzahl selber zu zeichnen.

Weiter geübt wird mit dem **Hunderterpunktfeld**, das mit einem Kreuz geviertelt wird und so auf eine Struktur des Hunderters aufmerksam macht. Das Kreuz ist auch ein Hilfsmittel für die Orientierung im Hunderterfeld. In dem Punktfeld hat jede Zahl seinen bestimmten Platz. Durch das kolorieren einer ganzen Zehnerreihe und einzelnen Punkten einer angebrochenen Reihe, kann die gesuchte Zahl abgelesen werden. Um die Ganzen Zehnerstangen, Reihen und Päckli zu verdeutlichen, werden Darstellungen aus dem Alltag miteinbezogen. Dies sind Eierschachteln und Taschentücher.

In einer neuen Woche folgt die Auseinandersetzung mit der **Hundertertafel**. In ein Quadrat mit integrierten hundert kleinen Quadraten werden alle Zahlen von 1 – 100 geschrieben.

Dazu gehören verschiedene **Übungen**, wie Zahlenlesen, in regelmässigen Abständen hüpfen, Kraft der Fünf, Nachbarszahlen entdecken und Ausschnitte erkennen.

Wieder eine neue Woche macht die Kinder vertraut mit dem **Zahlenband oder**

Zahlenstrahl. Hier sind die Zahlen nicht unnatürlich untereinander geordnet, sondern eins neben dem anderen, wie es von einem Meter gekannt wird. Als Übungen werden Ausschnitte aus dem Zahlenband durch fehlende Zahlen ergänzt und Zahlen der Grösse nach geordnet. Auf den hintersten Seiten des ersten gelben Schülerheft, zum Thema Zahlen und Ziffern, werden Aufgaben gefunden, die den Zweitklässler auffordert Entdeckungen zu machen im Zahlenraum. Für Einzelne Kinder sind diese Aufgaben durchaus eine Herausforderung. So muss zum Beispiel aus einer Anzahl von Zahlen, alle Zahlen heraus gesucht werden, die eine bestimmte Eigenschaft erfüllen. Oder es muss zu vier Zahlen, die etwas gemeinsam haben, eine Fünfte solche hingeschrieben werden. Eine Seite im Heft wird dem **Verdoppeln** gewidmet, wobei mit Spiegeln und anderen Hilfsmaterialien gearbeitet wird.

Am Ende der Woche 7 gilt das Thema Zahlen und Ziffern als fertig behandelt. Nach einer Zwischenwoche folgt das orange Schülerheft zum Thema **Plus und Minus**.

Der Einstieg ist ein Würfelspiel. Mit vier 10er Würfeln wird gewürfelt, aufgeschrieben und zusammengerechnet. Eine Würfelrechnung könnte $3 + 8 + 9 + 7 = \dots$ sein. Die Idee des Lehrerkommentars ist, diese Rechensituationen mit Holzstäben und Würfelchen zu legen und zu bündeln. Wobei betont Wert darauf gelegt wird, die Zahlenbilder zu den Rechnungen darzustellen und nicht etwa das Resultat zählend zu erkunden. Auf den nächsten beiden Seiten im Heft werden Darstellungen von Plus- und Minusaufgaben abgebildet. Dazu werden die handelnd gut einsetzbaren Kartonteller verwendet, auf die Stäbe und Würfelchen gelegt werden.

Eine andere angewandte Darstellungsform sind 100erter Punktefelder, in denen die Rechnungen mit zwei Farben dargestellt werden. Daraus abgeleitet kommt auch eine Darstellung mit kolorierten „Hüseli“ zur Anwendung. Weiter geht es mit den ersten mit Ziffern notierten Rechnungsstöckli. Diese sind so aufgebaut, dass darin viele Entdeckungen gemacht werden können. Zum Beispiel gibt es Tauschaufgaben, die vom aufmerksamen Schüler nur einmal gerechnet werden muss, oder die Zahlen sind sich so ähnlich, dass Resultate abgeleitet werden können.

Alle Rechnungen sind ohne die Anwendung des Zehnerüberganges zu lösen.

Dies waren die Beschreibungen zur Lernwoche Rechensituationen.

In der folgenden Woche wird der Schwerpunkt auf die Plusaufgaben gelegt. Drei Seiten sind im Heftchen mit gemischten Plusaufgaben gefüllt. Verwandte Aufgaben sind bei einander zu finden. Etwa 10% der Rechnungen verlangen das Rechnen mit Zehnerübergang. Die Empfehlung ist die Rechnungen mit den Hilfsmaterialien aus Holz zu legen.

Auf der vierten Seite werden **Rechenpyramiden** dargestellt. Zwei von acht verlangen die Anwendung des Zehnerüberganges. In der dritten Woche heisst das Thema Minusrechnen. Es beginnt mit der Empfehlung in Partnerarbeiten Rechensituationen mit Minusrechnungen zu legen. Zu den Handlungen soll gesprochen werden. Eine einzige Seite ist im Heft mit gemischten Minusaufgaben gefüllt, die teilweise Ähnlichkeiten aufweisen und zur Anwendung von Strategien anregen könnten. Ein Drittel der Minusrechnungen verlangt die Anwendung des Zehnerüberganges. Die zweite Seite zum Thema Minusrechnen ist eine weitere Pyramidenseite, bei der die Zahlen von oben nach unten ausgefüllt werden. Der Kommentar empfiehlt die Rechnungswege zu thematisieren und mit **Stellenwertkarten** demonstrieren zu lassen.

Die vierte Woche im orangenen Heft Plus und Minus ist dem Thema Rechnungen vergleichen gewidmet. Bunt gemischte Rechnungen müssen nach ihrem Resultat geordnet werden. Unter diesen Rechnungen sind schon fast alle Schwierigkeitsstufen im Zahlenraum bis 100 zu finden. Auf der nächsten Doppelseite werden die Rechnungen so aufgeschrieben, dass die fehlende Zahl in der Mitte zu finden ist.

Nach diesen vier Wochen Arbeit zu den Operationen, gibt es eine Pause die acht Wochen dauert. In dieser Zeit wird primär das 1 mal 1 gelernt. Nach den acht Wochen geht es weiter mit dem Thema Strategien. Zu den Rechnungen werden Zeichnungen hergestellt und am **Rechenstrich** werden Vorgehensweisen dargestellt. Als weiteres Übungsmaterial wird Rechnungen mit verwandten Aufgaben, Tauschaufgaben und Pyramiden angeboten. Auch Rechnungen mit Zehnerübergang sind darunter gemischt. Rechenkettens werden untersucht auf einen möglichst einfachen Lösungsweg. Eine weitere Doppelseite ist verwandten Rechnungen gewidmet zu denen die Schüler Rechnungen mit gleichen Eigenschaften dazu schreiben können. Es kommen alle Schwierigkeitsgrade vor ($65-46=...$). Die letzte Seite des Heftchens ist gefüllt mit Pyramiden, die teilweise sogar mit 100erter

Zahlen gefüllt sind. In den restlichen 13 Schulwochen werden die Themen Mal und Durch, Erkunden und Messen behandelt. Und schon beginnt nach 5 Wochen Ferien die 3. Klasse.

10 Das Zahlenbuch

Das Schweizer Zahlenbuch

Im Schulbuch des Schweizer Zahlenbuches 1 beginnt das Schuljahr mit bunten und hübsch dargestellten Übungen. Es geht einige Seiten lang darum die Zuordnung herzustellen von der geschriebenen Zahl zur Punkteanzahl und zu der passenden Anzahl gezeichneter Gegenstände. Die Abbildung zeigt die Möglichkeiten der Zahldarstellung.

Der Stoff der zweiten Primarklasse beginnt im Schweizer Zahlenbuch, mit der Wiederholung des kleinen Einspluseins (siehe Anhang Kapitel 15) gefolgt von der Orientierung im Hunderterraum.

Es werden Fertigkeiten trainiert in den Bereichen:

A Zählen

Zahlwortreihe

Vorwärtszählen

Rückwärtszählen

In Schritten vorwärts zählen

In Schritten rückwärts zählen

Ungeordnete Objekte zählen

B Anzahlerfassung und Zahldarstellung

Strukturierte Anzahlerfassung am Hunderterfeld

Zahldarstellung

Zahldarstellung am Hunderterfeld

Bildhafte Zahldarstellung

C Zahlen

Schreibweise

Zahlen schreiben

Zahlen lesen

Zahlenreihe, Zahlenstrahl

Zahlen ordnen

Nachbarzahlen

Nachbarzehner

Hunderterstrahl

Hundertertafel

Zahlaufbau nach Zehnern und Einern

D Gerade- und ungerade Zahlen

Gerade- und ungerade Zahlen nennen

Gerade- und ungerade Zahlen erkennen

(vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.23/24)

Das Durchführen der Übungen zu den oben aufgeführten Themen setzt noch kein Verständnis zum Prozess des Zehnerüberganges voraus. Es ist die Vorbereitung auf das Addieren und Subtrahieren im Hunderterraum.

Die folgenden weiteren Themen haben die vorangehenden Lernbereiche als Grundlage und führen noch näher an den Rechnungsvorgang des Zehnerüberganges heran:

E Verdoppeln und Halbieren

Verdoppeln von 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 11, 22, 33, 44, 23, 32, 45,....

Halbieren von 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 22, 44, 66, 88, 24, 46, 68,...

Verdoppeln und Halbieren von Zahlen, die den Zehnerübergang auslassen und zum einfachen Halbieren aus geraden Zehnern und Einern bestehen.

F Addition und Subtraktion

10 addieren und subtrahieren

Innerhalb eines Zehners addieren und subtrahieren ($23 + 4 = 27$)

Die tiefen Zehnerzahlen addieren und subtrahieren ($40 + 50 = 90$, $23 + 15 = 38$)

Das Ergänzen auf den Nachbarzehner ($34 + 6 = 40$)

Ergänzen bis 100 ($45 + 5 + 50 = 100$)

Zerlegen von 100 ($100 - 20 - 40 - 4 - 6 - 21 - 9 = 0$)

(vgl. Schassmann und Moser Opitz, Kommentar 2, 2008, S.23/24)

Im Begleitband des Schweizer Zahlenbuches 2 wird erklärt, dass im Schulbuch 1 vorbereitend die gleichen Darstellungsmethoden gewählt werden, wie in den Aufbauenden Schulbüchern. „**Die Anschauungsmittel im Hunderter (Hunderterfeld, Hunderterreihe) setzen die entsprechenden Anschauungsmittel des Zwanzigerraumes (Zwanzigerfeld, Zwanzigerreihe) nahtlos fort**“ (Wittmann und Müller, Schweizer Zahlenbuch 2, 2007, S.14).

11 Die basalen Fähigkeiten

Die basalen Fähigkeiten die das Erlernen des Zehnerüberganges erst ermöglichen, werden hier aufgezeigt (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 2, S.9/10).

- **Visuelle Wahrnehmung**
Darstellungen (Rechendreiecke, Zahlenmauern), Bilder, Tafeln, Tabellen, Ausschnitte, Muster und Skalen verstehen, lesen und wiedererkennen können.
- **Auditive Wahrnehmung**
Zahlwörter analysieren, Ausdrücke unterscheiden und Anweisungen aufnehmen.
- **Feinmotorik, Grafomotorik, visuomotorische Koordination**
einkreisen, zeichnen, umranden, Darstellungen anfertigen, Zahlen schreiben, Rechenschritte notieren und mit Hilfsmaterialien oder Werkzeugen (Schere, Leim) sicher umgehen können.
- **Raumorientierung**
Links-rechts-Unterscheidung, räumliche Beziehung, Raumorientierung (Raumlage und Bewegungsrichtungen), Wahrnehmung der Körperseiten, erkennen der Bewegungsrichtungen.
- **Handlungsabläufe planen, zeitliche Abfolgen überschauen, seriale Leistungen**
Begriffe kennen (vorher, nachher, umgekehrt,...), eine Reihenfolge innerhalb der Rechenschritte befolgen, Abläufe erkennen im Gesamtzusammenhang.
- **Visuelle und auditive Speicherung**
Rechenschritte behalten, Ergebnisse speichern und abrufen.
- **Sprache**
Zeitliche und räumliche Begriffe verstehen und unterscheiden.
Handlungen symbolisch (Pfeile, Bögen,...) ausdrücken und sprachlich begleiten, Lesefähigkeit (Anweisung, Text), Lesekonventionen (Gleichungen, mathematische Ausdrücke)
- **Alltagserfahrungen**
Vertraute Zahlen (Hausnummern, Geld,...), anordnen von Dingen, wiederholen von Handlungen, Bezug zu Formen und Darstellungen (Kreis, Rechteck, Tabellen, Skala, Rangliste,...)
- **Flexibilität**
Verschiedene Darstellungsformen lesen und anwenden können, Zusammenhänge, Gesetzmässigkeiten und Muster lesen, von einer Operation zur anderen wechseln.
- **Reversibilität**
Handlungsabläufe, Arbeitsschritte, Denkrichtungen umkehren, Grössenbeziehungen bezeichnen.
- **Strukturierungsfähigkeit**
Bündelung im Zehnersystem, strukturiertes Erfassen von Anzahlen auf dem Hunderterfeld.
- **Emotionale Aspekte**
Umgehen mit guten und schlechten Erfahrungen aus dem Mathematikunterricht, mathematisch verknüpfte Erlebnisse aus dem Alltag (wegnehmen, aufteilen) (vgl. ebd.).

12 Strategien beim Rechnen mit Zehnerübergang im Hunderterraum

Um den Zehnerübergang zu überrechnen gibt es diverse Möglichkeiten. Aus verschiedenen Lehrmitteln wurden Wege und Strategien herausgesucht um die Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen.

Eine Strategie beim Ausrechnen einer Addition mit Zehnerübergang ist:

Das Zählen

In eine Geschichte verpackt kann die Rechnung mit gutem Hintergrundverständnis zählend gelöst werden. 63 ist schon da, 2 kommen dazu, hochgezählt bin ich also bei 65.

Als Hilfsmittel wählen sich zählende Kinder gerne das Hunderterfeld mit geschriebenen Zahlen (vgl. Stoye, 2013, S. 18).

Das Ableiten des Ergebnisses von einer verwandten Rechenaufgabe

Weiss ich zum Beispiel die Rechnung, $15 + 5 = 20$, so kann ich folgern, dass $15 + 6$ nur eins mehr ist, also 21 (vgl. Häsel-Weide, 2015, S. 146/147).

Das Anwenden des Bündelungsprinzips

Durch bewährte Anschauungsgegenstände, wie Hunderterpunktfeld oder Einerwürfel, Zehnerstangen und 100erter Platten, werden Zehnerbündelungen vorgenommen. Um den Übergang vom Anschauungsmaterial ins Stellenwertsystem zu finden, ist eine symbolische Notation notwendig. Die Vernetzung der Abstraktionsebenen kann zum Beispiel mit Hilfe einer Stellenwerttabelle erfolgen (vgl. Scherer, 2010, S. 141).

Das Zehrlegen des zweiten einstelligen Summanden (das Teilschrittverfahren)

$$16 + 7 = 16 + (4 + 3) = 23$$

Es wird darauf geachtet, dass die Zerlegung der Einerzahl so erfolgt, dass die erste auszuführende Addition als Lösung eine Zehnerzahl ist. ($16 + 4 = 20$)

Danach kann die zweite Addition ($20 + 3 = 23$) ausgerechnet werden (vgl., Gaidoschik, 2013, S. 175).

Das schrittweise Rechnen

$$56 - 29 =$$

$$56 - 20 = 36$$

$$36 - 9 = 27$$

(vgl. Padberg, 2011, S.120)

Das stellenweise Rechnen

$$57 - 25 =$$

$$50 - 20 = 30$$

$$7 - 5 = 2$$

$$30 + 2 = 32$$

Achtung ist der Einer des ersten Summanden kleiner als der einer des zweiten Summanden, ist die Rechnung auf diese Art nicht zu lösen möglich. Da macht es Sinn die Mischform zu wählen (vgl. Padberg, 2011, S.120).

Eine Mischform wählen

$$73 - 59 =$$

$70 - 50 = 20$ (Stellenweise)

$23 - 9 = 14$ (Schrittweise)

(vgl. Padberg, 2011, S.120)

Analogieaufgaben beachten

$7 - 3 = 4$ erinnert an $70 - 30 = 40$

(vgl. Padberg, 2011, S.120)

Die Umkehraufgabe wählen für die Ergänzung

$$98 - 46 =$$

$46 + 4 = 50$, $50 + 40 = 90$, $90 + 8 = 98$, also $40 + 4 + 8 = 52$

Das Ergänzen ist bei Rechnungen deren Zahlen eine geringe Differenz aufweisen besonders geeignet. ($93 - 88 = 5$, $2 + 3 = 5$)

(vgl. Padberg, 2011, S.120/121)

Bekannte Nachbarsaufgaben suchen

$$93 - 69 =$$

$93 - 70 = 23$ (ist einfacher zu Rechnen)

$23 + 1 = 22$ (das 1, das ich zu viel weggenommen habe, wird wieder dazugegeben.)

(vgl. Padberg, 2011, S.121)

gleichsinniges Verändern der Summanden

Die Aufgabe $56 - 38 =$ kann in die leichtere Aufgabe $58 - 40 = 18$ abgeändert werden. Bei beiden Summanden wurden 2 dazu genommen. So verändert sich der Wert des Ergebnisses nicht. Es wird das Gesetz der Konstanz der Differenz angewandt.

(vgl. Padberg, 2011, S.121)

Das halbschriftliche Rechnen

Entspricht in Variationen dem schrittweisen Rechnen

Das schriftliche Rechnen

$$\begin{array}{r} 34 \\ +56 \\ \hline 90 \end{array}$$

Die Zahlen werden unter Beachtung der Stellenwerte untereinander geschrieben. Zuerst werden im Kopf die Einer zusammengezählt. ($4 + 6 = 10$)

Die 0 wird an der Einerstelle hingeschrieben, die 1 wird zu den Zehnern dazu genommen. ($30 + 50 + 10 = 90$) Die 9 wird an der Zehnerstelle notiert.

13 Tabelle zu den Anschauungsmaterialien im Unterricht

Arbeitsmaterial	Bildliche Ansicht	Zahlaspekt	Verwendung	Bemerkung
Gegenstände	<p>Abbildung 2: Äpfel</p>	Zählzahl	zählendes Erfassen der Mengen	Guter Bezug zum Umfeld
Bilder von Gegenständen	<p>Abbildung 3: Bären</p>	Zählzahl	zählendes Erfassen der Mengen	Identifikation möglich
ungeordnete Punkte	<p>Abbildung 4: Punkte</p>	Zählzahl	zählende und bildliche Mengenerfassung, entwickeln von Zählstrategien, bündeln von Zehnergruppen	Strategien entdecken lassen, sammeln und diskutieren.
geordnete Punkte	<p>Abbildung 5: Punkte geordnet</p>	Zählzahl	Strategisch zählende und bildliche Mengenerfassung anwenden	Strategien sammeln und diskutieren
Perlenstrahl	<p>Abbildung 6: Draht mit Perlen</p>	Kardinal / ordinal / zählend	breit einsetzbares Übungsmaterial	Je nach Aufgabenstellung verändert sich der Zahlaspekt.
Zwanzigerfeld	<p>Abbildung 7: zwanzig Felder</p>	kardinal	Zahlauffassung im Zahlenraum bis 20, aufzeigen von Additions- und Subtraktionsstrategien	Die Kraft der fünf einsetzen.

<p>Zahlenreihe bis 20</p>	<p>Abbildung 8: Seerosen und Frösche</p>	<p>ordinal</p>	<p>aufzeigen der Rangordnung der Zahlen, entwickeln von Zählstrategien, der Übergang über den ersten Zehner veranschaulichen, Zählen in Schritten</p>	<p>Zahlenreihe nicht als Rechenhilfsmittel verwenden, weil sie zum zählenden Rechnen verleiten kann.</p>
<p>Zahlenstrahl bis 20</p>	<p>Abbildung 9: Zwanzigerstrahl</p>	<p>ordinal</p>	<p>Dezimale Grössenbeziehungen, Nachbarzahlen und Nachbarzehner eintragen, festhalten von Zählritten, genaues platzieren und Ablesen von Zahlen.</p>	<p>Im Zahlenstrahl auch nur Ausschnitte aus dem Zahlenraum verwenden, so wird die Vorstellung des Zahlenraumes im Kopf geschult.</p>
<p>Hunderterfeld</p>	<p>Abbildung 10: hundert Wendepunkte</p>	<p>kardinal</p>	<p>Entwicklung der Grössenvorstellung im Zahlenraum bis 100, erfassen von Zehnern und Einern in der gleichen Darstellung, aufzeigen von Additions- und Subtraktionsstrategie, Zerlegung des Hunderters, Ergänzen bis 100.</p>	<p>Eignet sich gut um grosse Anzahlen bildlich darzustellen. Veranschaulicht das Distributivgesetz.</p>
<p>Hundertertafel</p>	<p>Abbildung 11: hundert Zahlen</p>	<p>positional</p>	<p>Orientierung im Hunderterraum, Entdecken von Gesetzmässigkeiten im Zahlenaufbau, Strukturen und Zahlenmustern,</p>	<p>Die Hundertertafel soll nicht als Rechenhilfsmittel verwendet werden, weil sie zum zählenden Rechnen verleiten kann.</p>
<p>Zahlenreihe bis 100</p>		<p>ordinal</p>	<p>aufzeigen der Rangordnung der Zahlen, entwickeln von Zählstrategien, Übergänge über den</p>	<p>Die Zahlenreihe nicht als Rechenhilfsmittel verwenden, weil sie zum zählenden</p>

	 Abbildung 12: Meter		Zehner veranschaulichen, Zählen in Schritten	Rechnen verleiten kann.
Punkteschlange	 Abbildung 13: auseinander- nehmbare Schlange	Kardinal / ordinal / zählend	breit einsetzbares Übungsmaterial	Je nach Aufgabenstellung verändert sich der Zahlaspekt.
Zahlenstrahl bis 100	 Abbildung 14: Ausschnitt aus Zahlenstrahl	ordinal	Dezimale Grössenbeziehungen, Nachbarzahlen und Nachbarzehner eintragen, festhalten von Zählschritten, genaues platzieren und Ablesen von Zahlen, erarbeiten der Übergänge über die Zehner	Der Zahlenstrahl soll nicht als Rechenhilfsmittel verwenden, weil sie zum zählenden Rechnen verleiten kann.
Material zum Dezimalsystem Stangen, Würfel	 Abbildung 16: Würfel	kardinal	Bündeln und entbündeln, Zahldarstellungen mit dezimalen Einheiten, Rechenstrategien ausführen	Guter Aufbau möglich: Kann im 20er wie im 1000er Raum benutzt werden.
Rechenstrich	 Abbildung 17: Strategie Rechenstrich	ordinal	Anordnen von Zahlen gemäss ihrer Abfolge, darstellen und protokollieren von Abläufen	Geeignet als Darstellungsform der verschiedenen Rechenstrategien .
Stellenwerttafel		Stellengerechte	Das Bündeln mit den	Gute

	<p>Abbildung 18: Stellenwerttabelle</p>	Notation	konkreten Materialien wird übersetzt in die formale Schreibweise im Stellenwertsystem und umgekehrt.	Vorbereitung auf das schriftliche Rechnen
Stellenwertkarten	<p>Abbildung 19: Stellenwertkarten</p>	bildhaftes legen von Zahlen	Handelndes bewusst machen der Stellenwerte	Zahlenlesen, Zahlen erstellen, Aufzeigen von Rechnungstyp ($120 - 20 = 100$)
Rechenmaschine	<p>Abbildung 20: Äpfel</p>	operativ	Darstellung einer möglichen Rechenstrategie und Hilfsmittel	Ablösung vom Hilfsmittel im Auge behalten.

Tabelle 3: Tabelle zu den Anschauungsmaterialien im Unterricht (vgl. Schassmann und Moser Opitz, 2008, Kommentar 3, S.40)

14 tabellarische Abbildung zu den Kompetenzen

bis	fehlen Kompetenzen	aufzubauen bis
4 Jahre/Eintritt Kindergarten	<p>Verbales Zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> unterscheidet Zahlnamen <p>Zählprinzipien</p> <ul style="list-style-type: none"> ordnet jedem „Ding“ eine Zahl zu kennt die Folge der Zahlnamen bis 6 weiß nach dem Zählen, wie viele es sind <p>Mengenverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> vergleicht Mengen und benennt Unterschiede (z. B. mehr, größer) 	<p>Ende 1. Jahr Kindergarten</p> <p>Alarm 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> gebraucht keine Zahlnamen (mündlich) Abzählen bis 6 gelingt nicht unsicherer Mengenvergleich
6 Jahre/Ende Kindergarten	<p>Verbales Zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> zählt unflexibel vorwärts von 1 bis 20 zählt flexibel bis 10 (beidseitig, von jeder Zahl aus) <p>Zählprinzipien</p> <ul style="list-style-type: none"> weiß, dass die Anzahl nicht von der Größe der Elemente abhängt (Abstraktionsprinzip) versteht, dass die Anzahl erhalten bleibt, wenn sich die Anordnung der Elemente ändert (Invarianz) <p>Mengenverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> versteht Zusammenhänge mit Zu- und Abnahmen versteht das Teil-Ganzes-Prinzip beim Aufteilen von Mengen 	<p>Ende 1. Quartal 1. Klasse</p> <p>Alarm 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> unsicheres Vorwärtszählen von 1 bis 20 kein flexibles Zählen möglich (bis 10) versteht Abstraktions- und Erhaltungsprinzip nicht versteht Grundprinzipien der Mengenveränderung und -verteilung nicht
Ende 1. Quartal 1. Klasse	<p>Verbales Zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> zählt flexibel vorwärts/rückwärts bis/von 20 (von jeder Zahl aus) <p>Zählstrategien Addition</p> <ul style="list-style-type: none"> zählt vom ersten und/oder vom größeren Summanden weiter <p>Verständnis Addition</p> <ul style="list-style-type: none"> zeichnet zu Additionen ein passendes Bild und/oder führt Handlung aus und notiert zu Bildern oder Handlungen eine passende Rechnung 	<p>Mitte 1. Klasse</p> <p>Alarm 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alles-Zählen ist einzig mögliche Additionsstrategie keine Darstellung von Rechnungen und kein Mathematisieren/Modellieren möglich
Mitte 1. Klasse	<p>Beziehungen in der Addition</p> <ul style="list-style-type: none"> erkennt einzelne +1-Beziehungen zu abrufbaren Aufgaben. weiß Additionen mit 0, 1 oder 10 in einem Summanden und zumindest einzelne Verdoppelungen „auswendig“ 	<p>Ende 1. Klasse</p> <p>Alarm 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> erkennt keine Beziehungen zwischen Additionen, Verstehen und Interesse fehlen nutzt ausschließlich Abrufwissen und/oder Alles-Zählen/Weiterzählen vom 1. Summanden
Ende 3. Quartal 1. Klasse	<p>Beziehungen in der Addition</p> <ul style="list-style-type: none"> versteht +1-Beziehungen versteht Vertauschungsgesetz versteht Konstanz der Summe weiß Verdoppelungen bis 20 und Summen zu 10 mindestens teilweise „auswendig“ 	

Ende 1. Klasse	<p>Beziehungen in der Addition</p> <ul style="list-style-type: none"> • versteht Beziehungen zwischen Additionen und nutzt diese (mindestens teilweise) • weiß viele/die meisten Kernaufgaben auswendig 	<p>Ende 1. Quartal 2. Klasse</p> <p>Alarm 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚨 kaum Abrufwissen zum $1 + 1$ verfügbar 🚨 nutzt keine operativen Beziehungen
Mitte 2. Klasse	<p>Orientierung im 100er-Feld</p> <ul style="list-style-type: none"> • findet Positionen, ohne zu zählen, mit 10er- und 1er-Koordinaten als Referenz <p>Beziehungen in der Multiplikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • versteht Beziehungen zwischen zwei Multiplikationen (mit Anschauungsmaterial) • nutzt Abrufwissen und Beziehungen im $1 + 1$ und 1×1 (mindestens vereinzelt) 	<p>Ende 2. Klasse</p> <p>Alarm 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚨 nutzt 100er-Feld ausschließlich zum Abzählen <p>Alarm 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚨 löst Multiplikationen im kleinen 1×1 ausschließlich zählend
Ende 2. Klasse	<p>Orientierung im 100er-Feld und additive Beziehungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • findet Positionen mit wenigen Hilfszahlen • versteht und nutzt additive Beziehungen im 100er-Raum <p>Beziehungen in der Multiplikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • versteht Vertauschungsgesetz • erkennt Beziehungen zwischen abrufbaren und nicht abrufbaren Multiplikationen <p>Verständnis Multiplikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • bringt Additionen und Multiplikationen in einen Zusammenhang • mathematisiert Sachsituationen mit Additionen und Multiplikationen • legt Multiplikationen und Additionen und zeichnet passende Situationen 	<p>Ende 1. Quartal 3. Klasse</p> <p>Alarm 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚨 versteht und nutzt keine Beziehungen zwischen Addition und Multiplikation sowie zwischen Subtraktion und Division 🚨 löst Text- oder Bildaufgaben mit verschiedenen Grundoperationen nicht

Abbildung 21: Tabellarische Abbildung zu den Kompetenzen (Hess, 2012, S234/235)

15 Darstellung 1 + 1

Abbildung 22: Darstellung 1 + 1 (Wittmann: in Hess, 2012, S.165)